

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité

MINISTRE DE LA SANTE DE LA GUINEE

CENTRE NATIONAL DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN SANTE RURALE DE MAFERINYAH

**Analyse de la qualité des soins et de son effet sur la morbidité et la mortalité
maternelles et périnatales chez les femmes référées dans trois (03) maternités
urbaines en Guinée**

Protocole de Recherche

Version 3.0 du 22 octobre 2024

Investigateurs

<ul style="list-style-type: none">Centre national de formation et de recherche en santé rurale (CNFRSR) de Maferinyah, Forécariah, Guinée	Dr. Fassou Mathias GROVOGUI
<ul style="list-style-type: none">Centre National de Formation et de Recherche en Santé Rurale (CNFRSR) de Maferinyah, Forécariah, GuinéeCentre d'Excellence d'Afrique pour la Prévention et le Contrôle des maladies Transmissibles (CEA-PCMT), Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Conakry, Guinée	Pr. Alexandre DELAMOU
<ul style="list-style-type: none">Centre national de formation et de recherche en santé rurale (CNFRSR) de Maferinyah, Forécariah, Guinée	Dr. Charlotte BANGOURA
<ul style="list-style-type: none">Hôpital National Ignace Deen	Pr. Telly SY Dr. Mamadou Cellou DIALLO
<ul style="list-style-type: none">Hôpital National Donka /INSE	Dr. Ibrahima Sory DIALLO Dr. Harissatou NIANE Dr. Aly CONTE
<ul style="list-style-type: none">Hôpital régional de Mamou	Dr. Mamoudou SQUARE
<ul style="list-style-type: none">Institut de Médecine Tropicale, Anvers, Belgique	Pr. Lenka BEŇOVÁ Dr. Thérèse DELVAUX Dr. Peter MACHARIA Mlle. Aline SEMAAN

Table of Contents

<i>Liste des abréviations</i>	3
<i>Tableau synthèse de l'étude</i>	4
<i>Introduction</i>	6
<i>Objectifs de la recherche</i>	8
<i>Cadre de l'étude</i>	10
Cadre général	10
Cadres spécifiques	11
<i>Méthodologie</i>	13
OR 1 : Décrire le nombre, les provenances, les causes de références, les types de complications, et l'issue des références obstétricales dans les maternités urbaines de Ignace Deen, Mamou et Forécariah, et analyser les déterminants de la mortalité maternelle et périnatale.	13
OR 2 : Décrire le continuum des soins de santé maternelle offerts aux femmes référées dans les maternités urbaines de Ignace Deen, Mamou et Forécariah, et explorer les perceptions des femmes à propos de cet ensemble de soins.	14
<i>Évaluation des risques et des avantages</i>	Error! Bookmark not defined.
<i>Politique en matière de découvertes accidentelles</i>	22
<i>Gestion des données de la recherche</i>	23
<i>Chronogramme</i>	31
<i>Financement</i>	25
<i>Références</i>	26

Liste des abréviations

CEA-PCMT	:	Centre Africain d'Excellence pour la Prévention et le Contrôle des maladies Transmissibles
CNFRSR	:	Centre National de Formation et de Recherche en Santé Rurale
CSA	:	Centre de Santé Amélioré
EDS	:	Enquête Démographique et de Santé
HND	:	Hôpital National de Donka
HNID	:	Hôpital National Ignace Deen
INSE	:	Institut de Nutrition et de la Santé de l'Enfant
OMS	:	Organisation Mondiale de la Santé
OR	:	Objectifs de Recherche
PEV	:	Programme Élargie de Vaccination
PRFI	:	Pays à Revenu Faible ou Intermédiaire
SRMANIA	:	Santé Sexuelle, Reproductive, Maternelle, Néonatale, Infantile et des Adolescents
WP	:	Work Package

Tableau synthèse de l'étude

Objectif de recherche	Conception de l'étude	Population et échantillon	Données et indicateurs	Output
<p>OR 1 : Analyser la fréquence, les provenances, les causes de références, les types de complications, et l'issue des références obstétricales dans les maternités urbaines de Ignace Deen, Mamou et Forécariah</p> <p>OR 2 : Analyser les <u>déterminants</u> de la mortalité maternelle et périnatale chez les femmes référées dans les maternités urbaines de Ignace Deen, Mamou et Forécariah.</p>	Étude observationnelle prospective	Toutes les femmes en âge de procréer (15 à 49 ans) référées à Ignace Deen, l'hôpital de Mamou et l'hôpital de Forécariah (1 ^{er} Sept 2023 – 31 Décembre 2024)	Annexe 1	Analyse des données quantitatives des caractéristiques des femmes référées et des déterminants de la mortalité maternelle et périnatale parmi elles.
<p>OR 3 : Décrire de façon prospective le <u>continuum des soins</u> de santé maternelle offerts aux femmes référées dans les maternités urbaines de Ignace</p>	Étude prospective utilisant une approche mixte séquentielle (quantitative et qualitative)	Des femmes en âge de procréer (15 à 49 ans) référées dans les maternités urbaines de Ignace Deen, l'hôpital de Mamou et l'hôpital Forécariah entre le 1 ^{er}	Observations : Annexe 2 Entretiens individuels approfondis : Annex 3	Description du contenu et de la qualité des soins au long du continuum, et les perceptions de la qualité par les femmes, en triangulant les résultats de l'analyse qualitative et quantitative.

Deen, Mamou et Forécariah OR 4 : Explorer les perceptions des femmes à propos du continuum des soins de santé maternelle offerts aux femmes référées dans les maternités urbaines de Ignace Deen, Mamou et Forécariah.		Septembre 2023 et le 31 Décembre 2024.		
---	--	--	--	--

Introduction

Des progrès importants ont permis de réduire la mortalité maternelle et néonatale au cours des trois dernières décennies. Entre 2000 et 2017, la mortalité maternelle a diminué de 38%. Cependant, ces progrès n'ont pas été suffisants pour atteindre l'objectif 5 du Millénaire pour le développement qui visait à réduire le ratio de mortalité maternelle de trois-quarts entre 1990 et 2015 [1]. A ce jour, environ 295 000 femmes et près de 5 millions de bébés (mort-nés et décès néonataux confondus) meurent chaque année à travers le monde. Plus de 98 % de ces décès maternels surviennent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI). Le risque le plus élevé de décès maternel et périnatal se situe au moment de l'accouchement et cours des 24 heures qui suivent l'accouchement. Les causes obstétriques directes telles que les hémorragies graves, les troubles hypertensifs et les septicémies représentant plus de la moitié des cas. L'accès en temps utile à un personnel de santé qualifié dans des établissements de santé capables de fournir des soins adéquats est essentiel pour réduire les issues négatives de la grossesse pour la mère et le nouveau-né. Les données montrent que la plupart des décès maternels et néonataux peuvent être évités si les femmes reçoivent des soins prénatals et accouchent dans des structures de soins de santé adéquates avec du personnel qualifié pour gérer les complications ou si des systèmes d'orientation fonctionnels sont en place pour atteindre à temps les services de santé appropriés en cas de complications obstétricales [2,3]. Historiquement, la plupart des recherches sur l'accès aux établissements de santé pour des soins de santé maternelle et néonatale se sont concentrées sur les zones rurales et éloignées en raison du rôle des délais liés à la distance, du manque de routes et de moyens de transport abordables, et de la plus faible densité d'établissements de santé.

La plupart des femmes des PRFI reçoivent des soins prénatals et plus de la moitié accouchent dans des établissements de santé. Cependant, les recherches montrent régulièrement que les soins prénatals, intra-partum et post-partum sont souvent inférieurs aux normes de qualité fondées sur des preuves et manquent de respect, de dignité et d'autonomie de la femme. Les décès sont aujourd'hui plus nombreux à être attribuables à la mauvaise qualité des soins qu'au manque d'accès géographique aux soins [4]. En Guinée par exemple, la dernière enquête démographique et de santé (EDS 2018) montrent que 81% des femmes enceinte bénéficient d'au moins une visite prénatale et 53% accouchent dans une structure de santé quel que soit le niveau [5]. En plus, le pays met en œuvre depuis 2011 une politique de gratuité des soins obstétricaux et néonataux d'urgence y compris l'accouchement par voix basse. Malgré ces efforts, le pays compte l'un des ratios de mortalité maternelle parmi les plus élevés au monde, soit 576 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2017. Ces chiffres sont relativement plus élevés dans les maternités des grandes villes. Il a été estimé à 1 141 décès pour 100 000 naissances vivantes à l'Hôpital National de Donka (HND) par Diallo et al. en 2017 [6]. Une analyse du continuum des soins maternel par Camara et al. a démontré une perte des femmes au cours du continuum, soulignant des questions liées à la qualité soins offerts aux femmes [7]. Une autre étude conduite par Baldé et al en 2017 dans la région de Mamou a mis en évidence les expériences de maltraitements faites aux femmes qui accouchaient à l'hôpital de

référence par les prestataires telles que les gifles, les engueulades pour ne pas avoir respecté les demandes des prestataires, le fait d'accouché sur le sol, et de ne pas avoir bénéficié de la présence d'un personnel qualifié dans l'établissement de santé [8]. Les auteurs ont également rapporté que ces résultats imputables aux mauvaises conditions physiques des établissements de santé et les contraintes du personnel de santé.

Ce fossé entre les connaissances et les pratiques en matière de soins maternels et périnataux dans les PRFI s'accroît dans les zones urbaines, où deux tiers de la population mondiale vivront d'ici 2050. Près de 90 % de ces 2,5 milliards de résidents urbains supplémentaires se concentreront en Afrique et en Asie [9]. Les systèmes de santé urbains sont peu étudiés [10]. Ils peinent à répondre aux besoins des femmes dans divers états de vulnérabilité [11], notamment le faible niveau d'éducation, la vie dans des établissements informels (bidonvilles), la migration récente ou l'adolescence [12,13]. Actuellement, les systèmes de santé urbains ne répondent pas de manière exhaustive aux besoins des femmes et des nouveau-nés. Parmi les défis identifiés dans les villes, on peut citer : 1) le regroupement de la pauvreté urbaine et la marginalisation des migrants par rapport au système de santé [14]. ; 2) un large éventail de prestataires privés contribuant à une surmédicalisation [15] et à des dépenses personnelles élevées [16]; 3) une qualité de soins sous-optimale dans les établissements de santé [16,17] ; 4) des distances relativement courtes pour se rendre dans les établissements de santé, masquant des temps de déplacement plus longs du fait de questions liées à la mobilité [18] - par exemple, la circulation qui entraîne des retards ; l'impossibilité de se déplacer la nuit en raison de l'insécurité [19,20] ; 5) le manque de confiance dans les établissements de niveau inférieur qui entraîne le contournement de l'établissement le plus proche, même en cas d'urgence, et la surpopulation dans les hôpitaux [21,22] ; 6) l'inefficacité des systèmes de référence et de contre-référence [23], des canaux de communication et l'insuffisance des ambulances en état de marche [24,25] et 7) des données de routine incomplètes ou de mauvaise qualité pour informer les décideurs [26]. D'autres facteurs locaux très spécifiques existent dans chaque ville ; beaucoup ne sont pas identifiés ou bien décrits [27]. Cependant, l'urbanisation n'est pas seulement une question d'échelle - c'est-à-dire de répondre à la demande de soins par une offre suffisante. Les zones urbaines recèlent des complexités et des interactions, qui peuvent exacerber les faiblesses préexistantes des systèmes de santé lors des urgences sanitaires comme les épidémies de maladies infectieuses par exemple [28] Une étude récente en Tanzanie a montré que le taux de mortalité néonatale est deux fois plus élevé dans les zones urbaines que dans les zones rurales [29]. Bien que les auteurs n'aient pas été en mesure d'identifier de manière concluante les facteurs clés contribuant à ce phénomène, ils ont supposé qu'une combinaison de risques environnementaux, de mauvaise qualité des soins, de pauvreté et de biais de rappel est en jeu.

L'état actuel de la recherche sur la santé maternelle et les systèmes de santé en milieu urbain a donné lieu à d'importants travaux visant à comprendre les réseaux de soins [30] et les réseaux de référence dans ces milieux [30,31] et la recherche de mise en œuvre visant à

décongestionner les hôpitaux de référence en renforçant l'offre de soins d'accouchement dans les établissements et les centres de santé au niveau du district, comme en Tanzanie [32]. Une nouvelle orientation dans ce domaine consiste à identifier les zones géographiques urbaines où l'offre de soins est sous-optimale en étudiant les temps de déplacement des femmes en situation d'urgence obstétrique [33] et la qualité des soins qui leur sont offerts dans les structures de référence. En outre, une étude récente a démontré l'utilité des données secondaires pour produire des estimations à l'échelle de la ville de l'utilisation des soins maternels et de l'achèvement du continuum de soins (soins prénatals, accouchement et soins postnatals) dans 22 villes d'Afrique [34].

En Guinée, l'analyse des indicateurs de santé maternelle et néonatale prenant en compte la dynamique de l'urbanisation, le niveau des structures de santé et le niveau socioéconomique des bénéficiaires est quasi-inexistante. En 2017, Diallo et al. avaient montré que les décès maternels à l'HND étaient environ 25 fois plus fréquents chez les femmes référées pour accoucher à l'HND [6]. Les auteurs n'ont cependant pas informé dans quelle mesure le contexte d'urbanisation avancée et le profil des structures qui réfèrent auraient contribué à cela. L'étude n'a pas non plus exploré la question de la qualité des soins offerts aux femmes référées.

L'ambition scientifique de ce projet est de faire progresser conceptuellement et méthodologiquement l'étude des dynamiques complexes générées à l'intersection de trois éléments : 1) l'offre de soins de santé (nombre, localisation, accessibilité physique, accessibilité financière, capacité, qualité des soins et liens entre les établissements de santé) ; 2) l'utilisation des soins de santé (nombre et moment des contacts, contournement, confiance, retards, perception du besoin de soins, satisfaction vis-à-vis des soins) ; et 3) l'environnement urbain (routes, trafic, sécurité, migration, variation saisonnière du nombre de naissances, etc.). En plus, nous souhaitons explorer la relation entre la dynamique suscitée, la qualité de soins et les issues de grossesse parmi les femmes référées en mettant le focus sur les différents niveaux de référence du système de santé guinéen : national (hôpital national Donka et l'hôpital national Ignace Deen) ; régional (Hôpital régional de Mamou) et périphérique (Hôpital de district de Forécariah). Nous comblerons une lacune fondamentale dans les connaissances en décrivant les éléments essentiels au bon fonctionnement d'un système de santé maternelle en milieu urbain guinéen et comment cela interagit avec l'issue des femmes pendant et après l'accouchement. Selon les différents objectifs spécifiques de l'étude, nous utiliserons une approche quantitative, qualitative ou mixte.

Objectifs de la recherche

Cette étude vise à explorer les trajectoires, la qualité des soins de santé, et les déterminants et les causes de la mortalité et de la morbidité maternelle et périnatale chez les femmes référées dans les maternités urbaines de l'hôpital national Ignace Deen (Conakry), l'hôpital régional de Mamou et l'hôpital préfectoral de Forécariah. Nous explorons également

comment l'infrastructure et à la disponibilité des ressources dans les hôpitaux de choix influencent la qualité des soins et les mortalité et morbidité maternelle et périnatale.

Les conclusions de la recherche aboutiront à des recommandations sur comment améliorer la qualité des services offerts à ce groupe spécifique de femmes et leurs bébés et augmenter leurs chances de survie. Le choix des hôpitaux aux trois niveaux de référence : 1) le niveau national (Ignace Deen), 2) le niveau régional (l'hôpital régional de Mamou) et 3) le niveau périphérique ou district (hôpital préfectoral de Forécariah), nous permettra de faire des analyses comparatives afin de saisir les différences dans les opportunités et les défis en termes de ressources et de capacité opérationnelle et leur relation avec les résultats de santé des femmes et de leurs nouveau-nés. Les conclusions de l'étude pourront aussi être utiles aux structures de santé au niveau du pays et d'ailleurs présentant des caractéristiques similaires afin d'améliorer les services de santé de la mère et de son nouveau-né.

Nous atteindrons cet objectif à travers les objectifs de recherche (OR) suivant :

OR 1 : Analyser la fréquence, les provenances, les causes de références, les types de complications, et l'issue des références obstétricales dans les maternités urbaines de Ignace Deen, Mamou et Forécariah

OR 2 : Analyser les déterminants de la mortalité maternelle et périnatale chez les femmes référées dans les maternités urbaines de Ignace Deen, Mamou et Forécariah.

OR 3 : Décrire de façon prospective le continuum des soins de santé maternelle offerts aux femmes référées dans les maternités urbaines de Ignace Deen, Mamou et Forécariah

OR 4 : Explorer les perceptions des femmes à propos du continuum des soins de santé maternelle offerts aux femmes référées dans les maternités urbaines de Ignace Deen, Mamou et Forécariah.

Définitions des termes

Les femmes référées incluent les références formelles et informelles :

- 1) Les références formelles désignent les femmes enceintes, en travail, ou postpartum qui sont référées avec une note officielle indiquant le motif de la référence.
- 2) Les références informelles incluent les femmes enceintes, en travail, ou postpartum en provenance d'une autre structure de santé sans un document officiel indiquant le motif de référence, ainsi que les femmes qui pour une quelconque raison décident de s'auto-référencer d'un établissement vers l'un de nos sites d'étude.

Garde-malade dans le cadre de notre étude caractérise toute personne (parent ou ami) qui s'occupe de la femme durant son transfert et son séjour dans les structures de santé.

Cadre de l'étude

Cadre général

La Guinée est un pays d'Afrique de l'Ouest avec une population estimée à 13 261 638 habitants en 2022 dont 51,4% de femmes [35]. La majorité de la population est analphabète (67%) et vit en milieu rural et sous le seuil de pauvreté (55%) [35]. La Guinée a l'un des taux de mortalité maternelle les plus élevés au monde, estimé à 576 pour 100 000 naissances vivantes en 2017. Les issues morbides des femmes sont aussi fréquentes chez les femmes. Parmi les femmes de 15-49 ans, 4% ont déclaré avoir souffert ou souffrent d'une fistule obstétricale. L'indice synthétique de fécondité est de 4,8 et la mortalité néonatale est de 32 pour 1000 naissances vivantes. L'utilisation de méthodes modernes de planification familiale par les femmes est de 11%, tandis que la fréquentation des services de soins prénatals est estimée à 81% pour la première visite et 35% pour 4 visites et plus. Les accouchements en établissement représentaient 53% de tous les accouchements. Cette proportion est plus élevée en milieu urbain (84%) contre 40 % en milieu rural. Environ 3% de tous les accouchements en établissement ont lieu par césarienne [5].

Offre de service de santé maternel et néonatal en Guinée

Les services de santé sexuelle, reproductive, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents (SRMANIA) sont fournis conformément aux directives nationales. Ces services comprennent entre autres les visites prénatals, l'orientation des grossesses compliquées vers des structures de référence, les accouchements en établissement de santé par un personnel qualifié y compris les césariennes, la prise en charge des urgences chirurgicales et les soins postnatals de la mère. Chez les enfants de 0 à 5 ans, nous avons également les soins postnatals du nouveau-né, le programme élargi de vaccination (PEV), la distribution de moustiquaires et des compléments alimentaires comme la vitamine A.

La structure organisationnelle et fonctionnelle du système de santé comprend 3 niveaux : central, intermédiaire (régional) et périphérique (préfectoral/district et communautaire). Le système national de soins est organisé de manière pyramidale avec une contribution principale du secteur publique. Le système de santé publique du pays compte 407 centres de santé et 1671 postes de santé au niveau primaire, 26 préfectoraux, 7 hôpitaux régionaux et 3 hôpitaux tertiaires nationaux en 2017 [35]. Les soins d'accouchement sont offerts tant au niveau secondaire que primaire, néanmoins, les contrôles pré et postnatals de routine sont surtout disponibles au niveau primaire [36]. Le traitement des complications obstétricales incluant la césarienne et la transfusion sanguine n'est offerts qu'à partir des hôpitaux préfectoraux et exceptionnellement dans certains centres de santé dits « améliorés » (CSA), c'est-à-dire qui abritent un bloc opératoire.

La gratuité des soins obstétricaux d'urgence a été introduite dans tous les établissements de santé publiques en 2011, y compris pour les soins prénatals, l'accouchement par la voie basse et la césarienne [37].

Cadres spécifiques

L'étude proposée sera menée dans les structures de santé de la région de Conakry, de la capitale régionale de Mamou et du district sanitaire de Forécariah (Région de Kindia) avec un focus sur la maternité de l'hôpital national Ignace Deen (niveau national), la maternité de l'hôpital de Mamou (niveau régional) et la maternité de l'hôpital de Forécariah (niveau périphérique). Ces maternités sont situées dans les villes de Conakry, Mamou et Forécariah (Figure 1).

Figure 1 - Carte des sites de l'étude en Guinée

Conakry

Conakry est la capitale politique et économique de la Guinée. Située en bordure de l'océan Atlantique, elle couvre une superficie de 450 kilomètres carré. Elle compte cinq communes urbaines (Kaloum, Dixinn, Ratoma, Matam, et Matoto) avec une population estimée à environ 2 095 705 en 2022 (15,6% de la population Guinéenne). Sur le plan de la santé maternelle, 90% des accouchements se déroulent dans un établissement de santé dont 6% par césarienne. Comme pour les accouchements, 96% des femmes enceintes bénéficient d'au moins 1 visite prénatale et 63% de 4 visites ou plus. 74% des femmes qui y accouchent reçoivent des soins du postpartum [5]. Figure 2 montre la distribution et location des structures sanitaires à Conakry.

Figure 2 - Carte des structures sanitaires de Conakry Mamou

La préfecture de Mamou forme avec celles de Dalaba et Pita la région administrative du même nom. La région de Mamou couvre une superficie totale de 17 074 kilomètres carré et compte une population estimée à 922 150 habitants en 2022. La région est située dans la partie centrale de la Guinée et fait frontière avec la Sierra Leone et les régions de Kankan, Kindia et Faranah. L'activité économique de la région repose principalement sur l'artisanat, la production des fruits et légumes et l'élevage extensif.

La préfecture de Mamou couvre une superficie de 8000 kilomètres carré et compte une population estimée à 402 530 habitants en 2022. Il s'agit d'une préfecture à la position géographique privilégiée, au carrefour entre différentes régions administrative. Elle est subdivisée en 13 sous-préfectures en plus de la commune urbaine. Sur le plan sanitaire, le district compte un hôpital régional, 18 centres de santé dont cinq urbains.

Forécariah

Forécariah est l'un des cinq districts sanitaires de la région administratives de Kindia dans le sud-ouest de la Guinée. Kindia est une région côtière située dans la partie occidentale de la Guinée et bordée par la Sierra Leone. La région couvre une superficie de près de 29 000 kilomètres carrés et accueille plus de 1 968 868 habitants en 2022. En raison de sa taille et de sa diversité ethnique, la région est assez cosmopolite par nature. Le district sanitaire couvre une superficie de 4 200 kilomètres carré avec un population estimée à 306 449 habitants à la même année. Sur le plan sanitaire, le district compte un hôpital de district, 10 centres de santé dont un centre amélioré et 63 postes de santé. Le district sanitaire de Forécariah abrite également le Centre national de Formation et de Recherche en Santé Rurale de Mafèrinyah qui est situé dans la sous-préfecture de Mafèrinyah. Le présent projet de recherche est piloté par le centre de recherche de Mafèrinyah.

Méthodologie

Cette étude comportera des méthodes-mixtes afin de répondre effectivement à deux objectifs spécifiques de recherches. L'ensemble des analyses statistiques seront faites avec le logiciel Stata 17 et au seuil statistique de 5% ; les données qualitatives seront analysées à l'aide du logiciel NVivo.

OR 1 : Analyser la fréquence, les provenances, les causes de références, les types de complications, et l'issue des références obstétricales dans les maternités urbaines de Ignace Deen, Mamou et Forécariah

OR 2 : Analyser les déterminants de la mortalité maternelle et périnatale chez les femmes référées dans les maternités urbaines de Ignace Deen, Mamou et Forécariah.

Conception de l'étude

Il s'agira d'une étude observationnelle visant à décrire le profil (provenances, causes, types, issues) des références obstétricales dans les maternités urbaines de Ignace Deen, Mamou et Forécariah, et à identifier les déterminants structurelles et maternelle de la mortalité périnatale (entre la 28^{ème} semaine de grossesse et 6 jours après la naissance) chez les femmes référées.

Population et échantillon

Notre population sera composée des femmes enceintes, en travail, ou postpartum, en âge de procréer (15 à 49 ans) référées pour urgences obstétricales à Ignace Deen, l'hôpital de Mamou et l'hôpital de Forécariah entre le 1^{er} Novembre 2024 et le 31 Mars 2025. L'échantillon comprendra toutes les femmes de 15-49 ans référées pour une urgence obstétricale intra partum qui consentiront de façon libre et éclairée à l'étude. La taille estimée de l'échantillon pour cette période est de 2250 femmes à Ignace Deen, 450 à l'hôpital de Mamou et 300 à l'hôpital de Forécariah. Cette taille a été déterminée sur la base du nombre moyen mensuel de références dans les trois hôpitaux.

Collecte de données et indicateurs

La collecte des données sera effectuée à l'aide d'un questionnaire structuré administré sous la forme d'un entretien en personne. La liste complète des variables que nous allons renseigner est disponible en **Annexe 1**. Nous collecterons des données sur les provenances, les motifs de la référence, les types de complications maternelles, l'accessibilité, le transport et l'issue de la femme. Ces informations seront collectées en partie auprès des femmes référées ou leur accompagnants, et le reste à partir des fiches de référence, les registres et dossiers d'hospitalisation, et les comptes-rendus pré et post opératoires. Nous utiliserons également des données secondaires du protocole (ITM IRB N°1623/22) sur les caractéristiques des structures à partir desquelles les femmes ont été référées.

Analyse

Nous estimerons d'abord le nombre, la fréquence et les types de complications maternelles et périnatales parmi les références. Ensuite, nous estimerons les caractéristiques des structures desquelles les femmes ont été référées (données secondaires sur les ressources de la structure et la distance du transfert, etc.), les moyens de transfert et l'issue des femmes qui ont été référées. Ceci nous permettra entre autres d'évaluer la contribution des structures qui réfèrent les femmes vers l'hôpital à la morbidité et la mortalité maternelle. Nous utiliserons essentiellement des proportions avec leurs intervalles de confiance pour les données catégorielles, des moyennes avec leur écart-type ou des médianes avec leurs intervalles interquartiles pour les données quantitative continue et selon la distribution. Le test de χ^2 sera également utilisé pour explorer les différences statistiques entre les différents niveaux des hôpitaux.

Nous analyserons la fréquence de la mortalité maternelle et périnatale selon les caractéristiques des femmes et des structures en utilisant des statistiques descriptives (Moyennes avec écart-type ou la médiane avec son intervalle interquartile selon la distribution des variables pour les variables quantitatives, et proportions avec intervalles de confiance pour les variables catégorielles) et le test de χ^2 de Pearson. Nous prévoyons également d'explorer l'utilisation de la régression logistique régression multiniveau (en ajustant pour le niveau de la structure de santé) et multivariée (en ajustant pour les facteurs de confusion potentiels).

OR 2 : Décrire le continuum des soins de santé maternelle offerts aux femmes référées dans les maternités urbaines de Ignace Deen, Mamou et Forécariah, et explorer les perceptions des femmes à propos de cet ensemble de soins.

Conception de l'étude

Il s'agira d'une étude prospective utilisant une approche mixte séquentielle (quantitative et qualitative) visant à évaluer le contenu et la qualité des soins offerts aux femmes référés pour des complications obstétricales depuis l'admission jusqu'à à leur sortie des maternités de Ignace Deen, Mamou et Forécariah, ainsi d'explorer la perception et les expériences des femmes à propos de cet ensemble de soins. Les données quantitatives seront collectées lors d'observations directes du parcours des femmes depuis l'admission jusqu'à la sortie. Nous procéderons ensuite à des interviews avec un sous-échantillons de femmes qui accepterons de participer à un entretien individuel approfondi sur leur perception de qualité des soins reçus pendant depuis l'admission jusqu'à la sortie ; les entretiens auront lieu six-dix semaines après que les femmes quittent l'établissement.

Volet quantitatif : Observations

Population et échantillon

Notre population d'étude sera composée des femmes en âge de procréer (15 à 49 ans) référées pour des complications obstétricales intra partum dans les maternités urbaines de Ignace Deen, l'hôpital de Mamou et l'hôpital Forécariah. L'échantillon sera constitué des femmes qui donneront de façon libre et éclairée leur consentement pour participer à cette

composante de l'étude. Une approche d'échantillonnage aléatoire à choix raisonné sera adoptée pour cette composante. Notre objectif est d'observer différentes combinaisons de niveaux de qualité des soins et des issues de santé, afin de garantir un maximum de variations dans notre échantillon et de nous permettre de tirer diverses conclusions concernant les différentes manières d'améliorer la qualité des soins pour améliorer les issues de santé chez les femmes et les nouveau-nés. Ces variations incluent le moment de l'accouchement (jour/nuit ; semaine/weekend ; jour ordinaire/jour férié), les caractéristiques des adolescentes (adolescentes/jeune/adultes ; primipare/multipare ; alphabète/analphabète ; rurale/urbaine), etc. La taille de l'échantillon est estimée à 75-150 à Ignace Deen, et 75-100 à chacune de Mamou et Forécariah. Notre approche d'échantillonnage reposera également sur le concept de saturation (par exemple, lorsque l'observation des mères primipares n'apporte pas de nouvelles informations, nous cesserons de recruter des mères primipares à l'avenir). La durée estimée de la collecte de données est de 06 mois (1^{er} Septembre 2023 au 31 Mars 2024).

Plan de l'étude

Dans cette partie du projet, nous utiliserons des observations à l'aide d'un questionnaire structuré, une version adaptée du checklist l'observation de la qualité et procédure des soins intra partum et postpartum immédiats (Quality of the Process of Intra partum and Immediate Postpartum Care) publié par Tripathi et al. en 2015 [38]. La liste complète des variables que nous allons renseigner est disponible en **Annexe 2**. Nous collecterons des données sur le statut de la structure au jour de l'admission, ainsi que le continuum des soins offerts aux femmes sur les quatre étapes essentielles du parcours de la parturiente : évaluation initiale, première phase du travail, deuxième et troisième phase du travail, période après l'accouchement, et le nettoyage et la documentation.

L'objectif est de documenter ces procédures dans le cadre naturel dans lequel ils se déroulent. Tous les éléments et niveaux de détails inclus dans les informations collectées sont essentiels pour évaluer la qualité des soins d'une façon quantitative et nous permettra de développer des scores pour mesurer la qualité des soins au niveau de l'établissement. Ce genre d'informations ainsi détaillées seraient difficiles à saisir avec des entretiens ou un questionnaire semi-structuré. Les observations ont déjà été utilisées dans des recherches documentant la qualité des soins [39], y compris des soins de maternité [40], et l'outil de base de cette étude a été validé dans des contextes similaires à ressources faibles [38]. Les informations produites par les observations seront essentielles pour identifier les points critiques d'intervention afin d'améliorer la prestation de soins aux femmes référées souffrant de complications. Cela peut être essentiel pour informer les changements structurels dans la façon dont les soins sont fournis dans les hôpitaux urbains en Guinée, et finalement réduire la morbidité et la mortalité maternelles et périnatales, dans ce contexte, et ailleurs.

Collecte de données

Les observations seront faites par des agents de collecte qualifiés avec une formation médicale de base. L'étude sera d'abord présentée au directeur de la structure afin d'obtenir l'autorisation de mener les activités de collecte de données aux services. L'équipe de recherche informera également le chef de service et le personnel à propos de l'étude avant le début de toute activité de collecte. Ensuite, nous présenterons de façon approfondie notre étude à chaque femme ou au garde-malade si la femme ne peut pas donner sa permission, pour obtenir leur consentement écrit d'observer la procédure de l'offre des soins. Les agents de collecte se relaieront au bout de 6 à 8 heures par jour dans l'établissement de santé (maternité/salle de travail/postnatal) en vue d'assurer une présence constante pendant la période de collecte (jour de la semaine et weekend). Chaque agent de collecte sera responsable d'observer une femme à la fois, depuis le moment de l'admission jusqu'à sa sortie de l'hôpital. L'intervention des agents de collecte sera minimale afin d'éviter toute perturbation du cadre naturel de la prestation des soins et de minimiser les biais potentiels résultant des changements de comportement dus à leur simple présence.

Une autorisation orale sera demandée aux prestataires de soins de santé impliqués dans la prestation de soins, et aux femmes présentes dans l'établissement de santé, ainsi qu'à leurs compagnons/visiteurs présents.

Volet qualitatif : Entretiens individuels approfondis

Plan de l'étude

Il s'agira d'une recherche qualitative, utilisant des entretiens approfondis avec des femmes référées dans les maternités de Ignace Deen, Mamou et Forécariah. Cette approche vise essentiellement à explorer les expériences des soins des femmes référées et de comprendre comment elles prennent des décisions relatives à l'utilisation des soins ou l'acceptation des soins qui leur sont offerts avant, pendant et après l'accouchement dans les maternités urbaines, ainsi que leurs perceptions par rapport à la qualité des soins qu'elles et leurs bébés ont reçus. Les expériences des femmes des soins postnatals au cours de la période du postpartum immédiat et tardif seront également explorées au cours de l'entretien.

Population et échantillon

Notre population d'étude comprend les femmes de 15 à 49 ans référées dans les maternités de Ignace Deen, Mamou et Forécariah au cours de la période l'étude. Nous utiliserons une technique d'échantillonnage basée sur un choix raisonné pour assurer une variation maximale de notre échantillon. On vise que l'échantillon inclura les femmes de plusieurs profils : les primipares adolescentes ou non, les femmes ayant fait l'expérience d'une mortinaissance, celles ayant fait l'objet de morbidités graves, les grossesses gémellaires ou non, la provenance urbaine ou rurale, admise durant les jours de la semaine ou pendant le week-end et à différents moments de la journée (matin ou soir). Nous prévoyons de recruter entre **15 à 20** femmes dans chaque maternité, ou jusqu'à l'atteindre la saturation des informations.

Recrutement

Pour ce volet de l'étude, nous inviterons un sous-échantillon de femmes pour lesquelles nous avons observé le contenu et le continuum des soins (i.e. qui ont été incluses dans le volet quantitatif). Cela veut dire que le premier contact avec la femme sera effectué avant le début de l'observation. Lors du premier contact, un prestataire de soins présentera l'agent de collecte à la femme et ou à son garde-malade si la femme n'est pas à mesure de donner son avis. A la suite de l'accouchement, ou quand la femme sera dans un état stable, l'agent de collecte invitera la femme au volet qualitatif de l'étude, fournira les informations sur l'entretien approfondi, et demandera le consentement de rendre visite à la femme 6-10 semaines après sa sortie de l'hôpital. A cette fin, nous demanderons aux femmes de fournir leurs coordonnées (par exemple, leur numéro de téléphone et leur adresse) afin que l'équipe de recherche puisse les contacter et planifier les entretiens. Le consentement sera demandé sans la présence du prestataire de soins de santé afin d'éviter toute influence induite.

Collecte de données

Après l'obtention du consentement éclairé, les femmes seront ensuite interrogées 6 à 10 semaines plus tard sur leur expérience avec les soins reçus avant, pendant l'accouchement et la période postnatale, leur perception de la qualité de ces soins et le respect de leur autonomie dans la prise de décision d'utiliser ou accepter les soins. Les entretiens seront menés dans un

espace privé, au domicile des femmes ou dans un autre espace identifié qui convient aux femmes (Guide d'entretien en **Annexe 3**).

Les guides d'entretien pourront être amendés au fur et à mesure de la collecte des données. Cette flexibilité est nécessaire pour la réussite de l'étude qualitative, ou il est recommandé d'adapter le guide afin de d'ajouter de nouveaux thèmes importants qui apparaissent dans les informations fournies par les femmes au fur et à mesure de la progression de la collecte des données ; et aussi pour supprimer certaines questions qui ne seront plus pertinents. Les entretiens devraient durer entre 45 et 90 minutes et seront menés en français, ou dans d'autres langues locales (soussou, malinké, poular, guèzé, etc.). Les conversations seront enregistrées après obtention du consentement. Les enregistrements seront transcrits mot-à-mot.

Analyse et triangulation

Quantitatif : Les éléments de la liste d'observation seront résumés sous forme de pourcentage avec des intervalles de confiance. Nous calculerons également un score d'indice de qualité des soins, et nous identifierons des tendances à partir desquelles ces mesures de qualité de soins sont liées aux issues de santé maternelle et périnatale, en tenant compte des caractéristiques des trois hôpitaux.

Qualitatif : Les transcriptions des entretiens seront analysées par thème en utilisant le logiciel d'analyse qualitative NVivo. L'équipe de recherche développera un ensemble de codes descriptifs et les appliquera à des sections correspondantes des transcriptions. Les données préliminaires recueillies seront analysées par intermittence sur le terrain, puis suivront d'autres recherches pour confirmer ou infirmer les résultats temporaires jusqu'à ce que la saturation théorique soit atteinte. Les transcriptions seront analysées à l'aide de codes déductifs et inductifs. Les codes déductifs en tenant compte des profils cliniques auxquels appartiennent les femmes seront d'abord appliqués aux données. Ensuite, des codes inductifs seront détectés à partir de thèmes émergents inattendus soulevés par les participantes. Les codes seront ensuite classés en catégories principales et en sous-catégories qui seront ensuite discutées entre les membres de l'équipe de recherche pour développer les thèmes identifiés, décrire les résultats d'une façon narrative, et valider les conclusions émergentes.

Triangulation : Nous baserons l'analyse et la triangulation des résultats des deux volets sur le cadre conceptuel de l'Organisation mondiale de la santé (Figure 3) pour la qualité des soins de santé maternelle et néonatale. Pour cet objectif, nous nous intéresserons essentiellement à deux grandes dimensions de ce cadre (la structure et le processus) pour organiser nos données. Ces données seront ensuite classées en sous-thèmes : infrastructure, ressources humaines, fournitures, processus clinique des soins, sécurité des clientes, soutien émotionnel, soins respectueux, vie privée, etc. Nous comparerons les résultats des deux volets et identifierons les thèmes convergents, ainsi que les différences majeures entre les types de

données afin de savoir si les mesures de qualité de soins reflètent les besoins et attentes des femmes référées.

Figure 3 - Cadre conceptuel des soins de santé de qualité de l'OMS

Considérations éthiques

Approbation éthique

ne approbation éthique sera sollicitée auprès du Comité National d'Éthique pour la Recherche en Santé (CNERS) de Guinée avant les démarches pour l'obtention des données.

Risques et avantages de l'étude

Cette étude contribuera à enrichir les connaissances sur les déterminants de l'utilisation des services de santé maternelle dans les grandes villes et le poids de la morbidité et de la mortalité maternelles chez les femmes référées dans les maternités urbaines selon le niveau et les ressources en Guinée. Elle va également permettre de fournir des connaissances sur la qualité et le contenu des services offerts aux femmes à ces différents niveaux et comment améliorer la qualité des services dont bénéficient les femmes et leurs nouveau-nés. La conception de l'étude, basée sur une approche mixte, offre une perspective assez nouvelle de comment se déroulent la dynamique de l'offre des soins dans les grandes villes et leurs corollaires de difficultés de trafic routier. Elle offre également une perspective sur le rôle des structures primaires dans la dynamique de gestion et de prises en charge des femmes

enceintes et leurs rôles dans l'issue de ces grossesses. Nos résultats permettront d'informer le Ministère de la santé, les équipes cadres de région et de district sur des actions concrètes pour améliorer l'accessibilité des femmes aux services de santé pendant la grossesse, favoriser la coordination entre les structures de références et les structures à la base afin de minimiser les risques de morbidité et de mortalité maternelle.

Les risques liés à la participation à cette étude et les mesures d'atténuation sont détaillés ci-dessous :

1- Risque d'être identifié

Compte tenu de la nature des données à collecter dans le cadre des objectifs de recherche il n'est pas possible de garantir l'anonymat complet des participantes à l'étude, qu'il s'agisse de femmes. Par ailleurs, le risque d'identification des femmes par des agents de santé à l'intérieur ou à l'extérieur des structures concernées demeure. Les noms et numéros des dossiers médicaux seront utilisés pour lier les différentes sources de données pour les mêmes femmes (questionnaires, observations, entretiens). Néanmoins, nous ferons tout notre possible pour anonymiser les données en les donnant des codes dès que possible. Chaque femme sera assigné un code aléatoire pour référer à sa contribution à l'étude (par exemple, Femme1, Femme2, Femme3) et ce code sera lié aux informations de l'entretien/ questionnaire/ observation (date et heure exact, notes, caractéristiques, etc.) dans un fichier Excel protégé par un mot de passe sur un ordinateur sécurisé. Nous séparerons les identifiants individuels (nom et numéro du dossier médical) de l'ensemble des données (enregistrements individuels, transcriptions, résumés) après la complétion du lien entre les trois sources de données. Les identifiants seront supprimés de la base de données bien avant d'entreprendre l'analyse, l'interprétation et la publication des données. L'ensemble de nos bases de données, transcriptions et observation de terrain seront stockés dans un dossier Dropbox sécurisé par un mot de passe que ne sera accessible qu'au chercheur principale et au gestionnaire de données. Ceci sera clairement expliqué aux participants à l'étude dans le formulaire de consentement. La participation aux entretiens semi-structurés ou individuels approfondis et aux observations sera totalement volontaire et les personnes interrogées auront le droit de se retirer de l'étude à tout moment sans que cela n'ait d'impact sur la continuité et la qualité des services offerts.

2- Populations vulnérables

Pour les données collectées directement auprès des femmes, nous inclurons celles âgées de 15 à 49 ans. Cela signifie que les adolescentes de moins de 18 ans pourront également participer à notre étude. Les femmes ayant accouché et appartenant à ce groupe d'âge sont considérées comme des mineures émancipées, conformément au Code de l'enfant en Guinée [41]. Elles possèdent la capacité de prendre des décisions éclairées concernant leur santé reproductive, y compris en ce qui concerne leur propre participation à la recherche [42]. Les femmes ayant vécu une mortinaissance ou une mortalité néonatale subissent des

conséquences psychologiques et sociales qui ne sont pas adéquatement prises en charge [43]. Dans le cadre de la composante de notre étude sur les soins postnatals, nous n'interrogerons pas les femmes dont l'issue de l'accouchement est une mortinaissance ou un décès néonatal en raison de la sensibilité de la situation et pour éviter de raviver des souvenirs aussi douloureux pour les participantes.

3- La vie privée

L'observation des femmes et du personnel de santé lors du continuum de soins au cours de l'accouchement dans les maternités incluses dans notre étude peut entraîner une violation de la vie privée car elle implique d'assister à l'enregistrement d'informations et de comportements que les prestataires de soins, les femmes/bébés et leurs accompagnateurs considèrent comme privés, tels que les examens cliniques, les conversations personnelles entre membres de la famille, etc.

Afin de minimiser cette intrusion dans la vie privée des sujets d'observation, nous informerons toutes les personnes présentes dans le service les jours de collecte des données en utilisant le script d'information que nous avons mis en **Annexe 4**.

4- Risque de perturbation lors de l'observation du continuum de soins pendant l'accouchement.

Étant donné que les observations seront effectuées dans un environnement clinique dynamique et très fréquenté, la présence d'une personne supplémentaire (le chercheur) pourrait être une nuisance et un fardeau pour les prestataires de soins de santé qui doivent gérer l'espace et assurer un environnement calme. Le chercheur, s'il se trouve au mauvais endroit, pourrait obstruer les voies d'accès aux soins urgents pour ceux qui en ont besoin. Pour minimiser ces obstructions dans l'espace de travail, les chercheurs seront consignés de se tenir debout ou assis dans un endroit situé vers les coins de la pièce, et de ne marcher ou changer de position que dans les situations non urgentes. En outre, le choix des agents de collecte de données durant les observations portera strictement sur le personnel ayant une formation clinique (par exemple, les infirmières, les internes en médecine). Ces agents seront familiarisés avec les détails de la prestation de soins obstétricaux d'urgence. Ces personnes auront les connaissances et les capacités adéquates pour identifier les situations d'urgence critiques, en veillant à ne pas intervenir ou à ne pas interrompre le déroulement de la prestation de soins dans ces situations-là.

5- Contribution en temps

Nous reconnaissons que les femmes qui acceptent de participer aux entretiens sur leur expérience d'accouchement et les soins postnatals consacrent un temps précieux et fournissent des informations très importantes. Un entretien d'une durée de 45 à 60 minutes pourrait empêcher les femmes/nouvelles mères de s'occuper de leurs enfants ou d'accomplir d'autres tâches personnelles ou professionnelles. Nous minimiserons donc cet effet en

travaillant avec les personnes interrogées pour choisir la date, l'heure et le lieu de l'entretien qui leur conviennent le mieux. Nous veillerons également à ce que la conversation soit centrée sur les sujets d'intérêt afin de réduire la possibilité de faire perdre du temps aux femmes et de garantir que les informations fournies sont utiles et pertinentes pour répondre aux questions de la recherche. Lors de la collecte des données, nous nous efforcerons de limiter la durée de l'entretien à une heure, dans la mesure du possible, afin de réduire la charge de travail des participantes, d'éviter leur lassitude et de veiller à ce que leurs préférences de soins de leur nouveau-né (allaitement, changement de couche, etc.) ne soient pas perturbées. À la fin de l'entretien, les femmes recevront une compensation 50 000 GNF pour leur temps.

6- Risque d'inconfort

Certains des sujets durant les entretiens pourraient être une source d'inconfort ou de malaise pour quelques participants. Par exemple, lorsqu'on interroge les femmes sur leur expérience avec les soins, cela pourrait raviver des souvenirs sensibles dans des cas extrêmes où les femmes et/ou leurs bébés ont souffert de complications graves. Pour minimiser ce risque, nous assurerons aux femmes qu'elles peuvent sauter toute question à laquelle elles préfèrent ne pas répondre, et qu'elles peuvent arrêter l'entretien et retirer leur participation à tout moment. Nous veillerons également à ce que les entretiens se déroulent au domicile de la femme ou dans un environnement privé qu'elle aura désigné, sans la présence des parents et ami(e)s. Les agents de collectes de données seront également formés à identifier les situations où les femmes sont inconfortables, et à réagir en montrant d'empathie envers les femmes qui racontent leurs expériences avec des situations difficiles (e.g. complications souffertes, mort-naissance, etc.). Les agents de collecte proposeront de prendre une pause ou d'arrêter ou reporter l'entretien à un autre temps.

Politique en matière de découvertes accidentelles

En outre, pendant les observations dans les établissements de santé, les agents de collecte pourraient être témoins de comportements irrespectueux envers les femmes et/ou les nouveau-nés. Les chercheurs seront également formés sur la manière de réagir à ces événements sensibles. Si l'événement est trop douloureux et que les participants ne sont pas à l'aise avec la présence de l'agent de collecte, la collecte de données sera arrêtée et l'observateur quittera la pièce.

Au cours des entretiens avec les femmes, il est possible que les agents de collecte apprennent des pratiques irrespectueuses, des abus ou une mauvaise qualité des soins fournis. Les agents de collecte seront formés sur la manière de réagir à la réception de ce type d'informations sensibles. Tout d'abord, si le participant se sent mal à l'aise à l'idée de partager ce type d'informations, l'agent de collecte lui rappellera qu'il a le droit de passer la question, de changer de sujet ou de mettre fin à l'entretien sans conséquences négatives ; l'agent de collecte soulignera également à ce stade que les informations recueillies sont totalement confidentielles et anonymes. Deuxièmement, l'agent de collecte a pour rôle de documenter objectivement le contenu des entretiens et, en même temps, il tient à protéger les autres de

tout préjudice évitable. Dans le cas présent, les soins irrespectueux et les abus sont des expériences néfastes pour les femmes et les nouveau-nés sont des éléments de résultats de l'étude. L'équipe de recherche inclura ces éléments dans ses trouvailles et discutera des moyens possibles avec la direction de chaque hôpital pour éviter de telles pratiques à l'avenir, pour toutes les femmes traitées dans ces hôpitaux, tout en garantissant l'anonymat des prestataires de soins et des femmes.

En accord avec l'objectif global de l'étude, qui sert à améliorer la qualité des soins, les connaissances obtenues dans le cadre de cette recherche sur l'incidence des mauvais traitements infligés aux femmes seront communiquées à la direction des hôpitaux de manière anonyme, et des leçons seront tirées, en collaboration avec l'équipe de recherche, afin d'améliorer la qualité des soins et d'éviter que de tels événements ne se reproduisent. Néanmoins, compte tenu des ressources limitées disponibles pour cette recherche et de l'absence d'un système de soutien, ce projet n'offrira pas un soutien direct aux femmes qui déclarent avoir été victimes de mauvais traitements dans les établissements de santé.

Gestion des données de la recherche

Ce protocole suivra la politique de gestion des données de recherche de l'IMT v1.2. La collecte des données sera parcimonieuse (proportionnelle) et se concentrera sur les données nécessaires pour répondre aux questions de recherche.

Collecte des données

Les données quantitatives de cette recherche seront collectées à l'aide de tablettes, en utilisant la plateforme KoBoToolbox. L'avantage d'utiliser des tablettes est de disposer des données d'enquête en temps réel (à la fin de chaque journée de travail) et constitue un atout important pour la disponibilité des résultats dans un délai très court après la collecte des données. Cela élimine donc l'étape de saisie des données et réduit considérablement le délai de production d'un ensemble de données après les entretiens. Le logiciel permet également une configuration de contrôles pour assurer la cohérence des données collectées (données manquantes, données improbantes, etc.). Les données seront synchronisées pendant la collecte des données en utilisant le réseau mobile et sauvegardées quotidiennement.

Sauvegarde des données

Toutes les ensembles des données, les transcriptions d'entretiens et les photos seront stockés dans un dossier protégé par un mot de passe sur le disque H:/ de l'investigateur principal, qui est sauvegardé sur un compte Dropbox quotidiennement. Ce dossier contiendra également l'ensemble des données collectées à partir des sources disponibles dans les structures de santé (registre, dossiers d'hospitalisation, comptes-rendus pré- et post-opératoire, les enregistrements audios des entretiens, les transcriptions et les notes de terrain, ainsi que le lien entre le code du participant et les métadonnées de l'entretien (une feuille Excel protégée par un mot de passe). Les enregistrements seront supprimés des appareils d'enregistrement directement après leur transfert sur l'ordinateur, et seront définitivement supprimés de

l'ordinateur après la transcription et les contrôles de qualité de la transcription. En ce qui concerne les photos, il s'agira essentiellement des photos des équipements, des salles d'accouchement ou des lits d'hospitalisation. Aucune photo permettant d'identifier une femme ne sera prise lors de cette étude.

Partage des données

Nous reconnaissons que l'anonymisation complète des données des femmes n'est pas possible. Ces données pseudo-anonymisées seront partagées de manière sécurisée les membres de l'équipe de recherche en utilisant des technologies appropriées. Nous nous efforcerons de partager ouvertement ces données dépersonnalisées avec d'autres chercheurs, en utilisant un dépôt de données avec un identifiant d'objet numérique (DOI) attribué et en suivant les règlements de la politique de partage des données de l'IMT. Les demandes des chercheurs qui souhaitent utiliser des données sensibles devront être traitées au cas par cas par le Coordinateur du projet FA5 conjointement avec le PI en Guinée, qui demandera à recevoir une note conceptuelle avec les objectifs de la recherche, les méthodes d'analyse, et l'assurance qu'aucun effort ne sera entrepris pour identifier les répondants ou les installations, ou présenter les données/résultats de manière à rendre cela possible.

Dissémination

Ce projet de recherche donnera lieu à six publications scientifiques, utilisant : une analyse quantitative, une analyse qualitative des entretiens et des observations. Nous ferons tout notre possible pour publier dans des revues à accès libre. Cette recherche contribuera également à plusieurs résultats accessibles au public, notamment des rapports (tels que des aperçus courts, des articles de blog, des tableaux récapitulatifs). Plus précisément, les conclusions et les recommandations seront partagées avec les équipes des maternités de Ignace Deen, Mamou, Forécariah, l'INSE, le Ministère de la Santé et les équipes cadres de district, et les forums locaux en Guinée. Les conclusions de cette étude seront aussi partagées au Comité National d'Éthique pour la Recherche en Santé, Guinée. Nous chercherons également à partager de manière proactive les leçons apprises par le biais de nos partenaires de recherche.

Cette recherche sera une composante de la thèse de doctorat de **Fassou Mathias Grovogui**.

Financement

Le travail de terrain de l'étude 2 est couvert par le l'Accord-Cadre 5 Framework-Agreement 5 (FA5) entre l'IMT d'Anvers et CNFRSR de Maferinyah.

Budget de l'étude

LIBELLE	Prix Unitaire	Personne	Nbre jours	Montant (GNF)
Formation des agents de collecte				5.348.000
Pause-café	40.000	8	3	960.000
Pause déjeuner	80.000	8	3	1.920.000
Transport des participants	50.000	8	3	1.200.000
Cartables	15.000	8	1	120.000
Bloc-notes	10.000	8	1	80.000
Bic bleu	1.000	8	1	8.000
Internet	260.000	1	1	260.000
Solution hydroalcoolique individuelle (100 ml)	50.000	8	1	400.000
Masque (paquet de 50)	100.000	4	1	400.000
Rémunération et Transports des agents de collecte				272.000.000
Transport des points focaux pour participer à la formation des enquêteurs (forfaits) [Mamou ; Forécariah)	250.000	2	2	1.000.000
Rémunération forfaitaire mensuelle des enquêteurs	3.000.000	3	15	135.000.000
Rémunération forfaitaire mensuelle des points focaux	3.000.000	3	15	135.000.000
Transport des agents de collecte Mamou et Forécariah	250.000	2	2	1.000.000
Communication				11.700.000
Forfait communication	260.000	3	15	11.700.000
Supervision				16.480.000
Location de véhicule (2 missions de 5 jours chaque)	1.000.000	1	10	10.000.000
Carburant (2 missions ; 0,18L/km ; 384 km) Conakry-Forécariah-Mamou-Conakry	12.000	70	2	1.680.000
Hébergement/Hôtel	600.000	4	2	4.800.000
Coûts directs				305.528.000
Imprévues				30.552.800
TOTAL GNF				336.080.800

Références

1. WHO. Trends in Maternal Mortality 2000 to 2017: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division. WHO. 2019.
2. Yakoob MY, Ali MA, Ali MU, Imdad A, Lawn JE, van den Broek N, et al. The effect of providing skilled birth attendance and emergency obstetric care in preventing stillbirths. *BMC Public Health* [Internet]. 2011 Apr 13 [cited 2022 Aug 24];11(SUPPL. 3):1–8. Available from: <https://bmcpublikehealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-11-S3-S7>
3. Ni Bhuinneain GM, McCarthy FP. A systematic review of essential obstetric and newborn care capacity building in rural sub-Saharan Africa. *BJOG* [Internet]. 2015 Jan 1 [cited 2022 Aug 24];122(2):174–82. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1471-0528.13218>
4. Kruk ME, Gage AD, Arsenault C, Jordan K, Leslie HH, Roder-DeWan S, et al. High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era: time for a revolution. *Lancet Glob Health* [Internet]. 2018 Nov 1 [cited 2022 Aug 24];6(11):e1196–252. Available from: <http://www.thelancet.com/article/S2214109X18303863/fulltext>
5. The DHS Program. Guinea: DHS, 2018 - Final Report (French) [Internet]. 2018 [cited 2021 Mar 21]. Available from: <https://www.dhsprogram.com/publications/publication-FR353-DHS-Final-Reports.cfm>
6. Diallo A, Michalek IM, Bah IK, Diallo IA, Sy T, Roth-Kleiner M, et al. Maternal mortality risk indicators: Case-control study at a referral hospital in Guinea. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* [Internet]. 2020 Aug 1 [cited 2022 Aug 24];251:254–7. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32554328/>
7. Camara BS, Benova L, Delvaux T, Sidibé S, el Ayadi AM, Grietens KP, et al. Women’s progression through the maternal continuum of care in Guinea: Evidence from the 2018 Guinean Demographic and Health Survey. *Trop Med Int Health* [Internet]. 2021 Nov 1 [cited 2022 Aug 24];26(11):1446–61. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34310807/>
8. Balde MD, Diallo BA, Bangoura A, Sall O, Soumah AM, Vogel JP, et al. Perceptions and experiences of the mistreatment of women during childbirth in health facilities in Guinea: a qualitative study with women and service providers. *Reprod Health* [Internet]. 2017 Jan 11 [cited 2022 Aug 24];14(1):1–13. Available from: </pmc/articles/PMC5225581/>
9. Nations U, of Economic D, Affairs S, Division P. World Urbanization Prospects The 2018 Revision. 2018;
10. Eley H, Agyepong I, Huque R, Quayyem Z, Baral S, Ebenso B, et al. Rethinking health systems in the context of urbanisation: challenges from four rapidly urbanising low-income and middle-income countries. *BMJ Glob Health* [Internet]. 2019 Jun 1 [cited 2022 Aug 24];4(3):e001501. Available from: <https://gh.bmj.com/content/4/3/e001501>

11. Marino EK, Faas AJ. Is Vulnerability an Outdated Concept? After Subjects and Spaces. *Ann Anthropol Pract* [Internet]. 2020 May 1 [cited 2022 Aug 24];44(1):33–46. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/napa.12132>
12. Vearey J, Luginaah I, Magitta NF, Shilla DJ, Oni T. Urban health in Africa: A critical global public health priority. *BMC Public Health* [Internet]. 2019 Mar 25 [cited 2022 Aug 24];19(1):1–4. Available from: <https://bmcpublihealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6674-8>
13. Matthews Z, Channon A, Neal S, Osrin D, Madise N, Stones W. Examining the “Urban Advantage” in Maternal Health Care in Developing Countries. *PLoS Med* [Internet]. 2010 Sep [cited 2022 Aug 24];7(9):e1000327. Available from: <https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000327>
14. Lilford R, Kyobutungi C, Ndugwa R, Sartori J, Watson SI, Sliuzas R, et al. Because space matters: conceptual framework to help distinguish slum from non-slum urban areas. *BMJ Glob Health* [Internet]. 2019 Apr 1 [cited 2022 Aug 25];4(2):e001267. Available from: <https://gh.bmj.com/content/4/2/e001267>
15. Death in the city: Can Kampala mothers, their newborns be saved? - Makerere University Centre of Excellence for Maternal Newborn & Child Health [Internet]. [cited 2022 Aug 25]. Available from: <https://mnh.musph.ac.ug/blog/death-in-the-city-can-kampala-mothers-their-newborns-be-saved/>
16. Ntambue AM, Malonga FK, Dramaix-Wilmet M, Ilunga TM, Musau AN, Matungulu CM, et al. Commercialization of obstetric and neonatal care in the Democratic Republic of the Congo: A study of the variability in user fees in Lubumbashi, 2014. *PLoS One* [Internet]. 2018 Oct 1 [cited 2022 Aug 25];13(10):e0205082. Available from: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0205082>
17. Murphy GAV, Gathara D, Abuya N, Mwachiro J, Ochola S, Ayisi R, et al. What capacity exists to provide essential inpatient care to small and sick newborns in a high mortality urban setting? - A cross-sectional study in Nairobi City County, Kenya. *PLoS One* [Internet]. 2018 Apr 1 [cited 2022 Aug 25];13(4):e0196585. Available from: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0196585>
18. Banke-Thomas A, Wong KLM, Ayomoh FI, Giwa-Ayedun RO, Benova L. “In cities, it’s not far, but it takes long”: comparing estimated and replicated travel times to reach life-saving obstetric care in Lagos, Nigeria. *BMJ Glob Health* [Internet]. 2021 Jan 1 [cited 2022 Aug 25];6(1):e004318. Available from: <https://gh.bmj.com/content/6/1/e004318>
19. Curtis A, Monet JP, Brun M, Bindaoudou IAK, Daoudou I, Schaaf M, et al. National optimisation of accessibility to emergency obstetrical and neonatal care in Togo: a geospatial analysis. *BMJ Open* [Internet]. 2021 Jul 1 [cited 2022 Aug 25];11(7):e045891. Available from: <https://bmjopen.bmj.com/content/11/7/e045891>
20. Adewole DA, Reid S, Oni T, Adebowale AS. Geospatial distribution and bypassing health facilities among National Health Insurance Scheme enrollees: implications for universal health coverage in Nigeria. *Int Health* [Internet]. 2022 May 2 [cited 2022 Aug

- 25];14(3):260–70. Available from: <https://academic.oup.com/inthealth/article/14/3/260/6311356>
21. Bsc Q, Castillo P, Hurtado JC, Rakislova N, Moraleda C, Maixenchs Bsc M, et al. Quality of care and maternal mortality in a tertiary-level hospital in Mozambique: a retrospective study of clinicopathological discrepancies. *Articles Lancet Glob Health* [Internet]. 2020 [cited 2022 Aug 25];8:965–72. Available from: www.thelancet.com/lancetgh
 22. Elsey H, Agyepong I, Huque R, Quayyem Z, Baral S, Ebenso B, et al. Rethinking health systems in the context of urbanisation: challenges from four rapidly urbanising low-income and middle-income countries. *BMJ Glob Health* [Internet]. 2019 Jun 1 [cited 2022 Aug 25];4(3):e001501. Available from: <https://gh.bmj.com/content/4/3/e001501>
 23. Oduro-Mensah E, Agyepong IA, Frimpong E, Zweekhorst M, Vanotoo LA. Implementation of a referral and expert advice call Center for Maternal and Newborn Care in the resource constrained health system context of the Greater Accra region of Ghana. *BMC Pregnancy Childbirth* [Internet]. 2021 Dec 1 [cited 2022 Aug 25];21(1):1–16. Available from: <https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-020-03534-2>
 24. Acker PC, Matheson LN, Sovanna T, Sophearom D, Strehlow MC. Strengthening the emergency referral system in Cambodia for women and children under five: a description of interventions and impact analysis. *J Glob Health Rep*. 2019 Dec 1;3.
 25. Ehiri J, Alaofè H, Asaolu I, Chebet J, Esu E, Meremikwu M. Emergency transportation interventions for reducing adverse pregnancy outcomes in low- and middle-income countries: a systematic review protocol. *Syst Rev* [Internet]. 2018 Apr 25 [cited 2022 Aug 25];7(1):65. Available from: <https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13643-018-0729-2>
 26. Castillo-Salgado C, Gibbons MC. Developing New Urban Health Metrics to Reduce the Know-Do Gap in Public Health. *Perspectives of Knowledge Management in Urban Health* [Internet]. 2010 [cited 2022 Aug 25];171–86. Available from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4419-5644-6_11
 27. Coast E, McDaid D, Leone T, Pitchforth E, Matthews Z, Lemmi V, et al. What are the effects of different models of delivery for improving maternal and infant health outcomes for poor people in urban areas in low income and lower middle income countries? 2012;
 28. Dodman D, Leck H, Rusca M, Colenbrander S. African Urbanisation and Urbanism: Implications for risk accumulation and reduction. *International Journal of Disaster Risk Reduction*. 2017 Dec 1;26:7–15.
 29. Norris M, Klabbbers G, Pembe AB, Hanson C, Baker U, Aung K, et al. A growing disadvantage of being born in an urban area? Analysing urban–rural disparities in neonatal mortality in 21 African countries with a focus on Tanzania. *BMJ Glob Health*

- [Internet]. 2022 Jan 1 [cited 2022 Aug 25];7(1):e007544. Available from: <https://gh.bmj.com/content/7/1/e007544>
30. Martinez Vergara MT, Angulo de Vera E, Carmone AE. Building Trust to Save Lives in a Metro Manila Public-Private Network of Care: A Descriptive Case Study of Quirino Recognized Partners in Quezon City, Philippines. *Health Syst Reform* [Internet]. 2020 Sep 1 [cited 2022 Aug 25];6(2). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32966137/>
 31. Banke-Thomas A, Avoka C, Olaniran A, Balogun M, Wright O, Ekerin O, et al. Patterns, travel to care and factors influencing obstetric referral: Evidence from Nigeria's most urbanised state. *Soc Sci Med*. 2021 Dec 1;291:114492.
 32. Sequeira D'Mello B, Bwile P, Carmone AE, Kalaris K, Magembe G, Masweko M, et al. Averting Maternal Death and Disability in an Urban Network of Care in Dar es Salaam, Tanzania: A Descriptive Case Study. <https://doi.org/10.1080/2328860420201834303> [Internet]. 2020 [cited 2022 Aug 25];6(2). Available from: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23288604.2020.1834303>
 33. Banke-Thomas A, Wong KLM, Collins L, Olaniran A, Balogun M, Wright O, et al. An assessment of geographical access and factors influencing travel time to emergency obstetric care in the urban state of Lagos, Nigeria. *Health Policy Plan* [Internet]. 2021 Oct 12 [cited 2022 Aug 25];36(9):1384–96. Available from: <https://academic.oup.com/heapol/article/36/9/1384/6356472>
 34. Wong KL, Banke-Thomas A, Sholkamy H, Dennis ML, Pembe AB, Birabwa C, et al. A tale of 22 cities: utilisation patterns and content of maternal care in large African cities. *BMJ Glob Health* [Internet]. 2022 Mar 1 [cited 2022 Aug 25];7(3):e007803. Available from: <https://gh.bmj.com/content/7/3/e007803>
 35. Rép. de Guinée|Institut Nationale de la Statistique. *Annuaire Statistique 2020* [Internet]. 2020 [cited 2022 Sep 5]. Available from: https://www.stat-guinee.org/images/Documents/Publications/INS/annuelles/annuaire/Annuaire_Statistique_2020.pdf
 36. Balde MD, Diallo A, Soumah AM, Sall AO, Diallo BA, Barry F, et al. Barriers to Utilization of Postnatal Care: A Qualitative Study in Guinea. *Open J Obstet Gynecol* [Internet]. 2021 Apr 12 [cited 2022 Sep 5];11(4):391–402. Available from: <http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=108651>
 37. Delamou A, Dubourg D, Beavogui AH, Delvaux T, Kolié JS, Barry TH, et al. Has the Free Obstetric Care Policy Impacted Unmet Obstetric Need in a Rural Health District in Guinea? *PLoS One*. 2015 Jun 5;10(6):e0129162.
 38. Tripathi V, Stanton C, Strobino D, Bartlett L. Development and Validation of an Index to Measure the Quality of Facility-Based Labor and Delivery Care Processes in Sub-Saharan Africa. *PLoS One* [Internet]. 2015 Jun 24 [cited 2022 Nov 1];10(6). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26107655/>
 39. Hughes D. Participant Observation and Health Research. *Researching health: Qualitative, quantitative and mixed methods*. In 2007. p. 92–111.

40. Housseine N, Punt MC, Mohamed AG, Said SM, Maaløe N, Zuithoff NPA, et al. Quality of intrapartum care: Direct observations in a low-resource tertiary hospital. *Reprod Health* [Internet]. 2020 Mar 14 [cited 2022 Oct 4];17(1):1–11. Available from: <https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-020-0849-8>
41. Unicef. Analyse de Situation des Enfants en Guinée [Internet]. 2015 [cited 2022 Oct 4]. Available from: <https://www.unicef.nl/files/unicef-child-notice-Guinee.pdf>
42. World Health Organization. Guidance on ethical considerations in planning and reviewing research studies on sexual and reproductive health in adolescents [Internet]. 2018 [cited 2022 Oct 4]. Available from: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/273792>
43. Gausia K, Moran AC, Ali M, Ryder D, Fisher C, Koblinsky M. Psychological and social consequences among mothers suffering from perinatal loss: Perspective from a low income country. Vol. 11, *BMC Public Health*. 2011.

Chronogramme

Après avoir reçu l'approbation du comité d'éthique de l'IMT et de la Guinée, la collecte des données et le travail de terrain devraient commencer. Les cascades des activités de recherche sont présentées dans Figure 4 ci-dessous. Le temps nécessaire pour effectuer le nettoyage des données, la gestion, l'analyse, la triangulation des résultats et la diffusion des conclusions est d'un an et demi après la fin de la collecte des données.

Activités et work package	2022- Anne 1				2023- Anne 2				2024- Anne 3				2025- Anne 5				2026- Année 6			
	T1*	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4												
Rédaction et soumission du protocole de l'étude pour approbation éthique																				
OR1 : Etude sur les références intra partum																				
Collecte de données																				
Analyse des données et description des données																				
Résultats : Préparation et soumission de 01 manuscript																				
OR4 : Etude sur le continuum des soins offerts aux femmes référées																				
Collecte de données quantitative (Observations)																				
Collecte de données qualitatives (EIA et FGD)																				
Analyse des données et description des données																				
Résultats : Préparation et soumission de 01 manuscript																				
OR5 : Etude des déterminants de la mortalité périnatale																				
Collecte de données																				
Analyse des données et description des données																				
Résultats : Préparation et soumission de 01 manuscript																				
Activités de dissémination																				
Conférences internationales																				
Disséminations locales en Guinée																				

Figure 4 - Chronogramme des activités de recherche

Cadre de collaboration entre le Centre National de Formation et de Recherche en Santé Rurale de Mafèrinyah, Forécariah, Guinée et l'Institut de Médecine Tropicale d'Anvers (Belgique), FA5

Annexes du Protocole de Recherche

Version 2, 29 Octobre 2024

Analyse de la qualité des soins et de son effet sur la morbidité et la mortalité maternelles et périnatales chez les femmes référées dans les maternités urbaines en Guinée

Cadre de collaboration entre le Centre National de Formation et de Recherche en Santé Rurale de Mafèrinyah, Forécariah, Guinée et l'Institut de Médecine Tropicale d'Anvers (Belgique), FA5

Version 1.0 – 2 Novembre 2022

Analyse de la qualité des soins et de son effet sur la morbidité et la mortalité maternelles et périnatales chez les femmes référées dans les maternités urbaines en Guinée

FICHE D'INFORMATION DESTINEE AUX PARTICIPANTES A L'ETUDE SUR LES REFERENCES

Bonjour, je suis _____ et je suis chercheur au Centre national de formation et de recherche en santé rurale de Mafèrinyah. Nous voudrions vous inviter à participer à une étude de recherche sur les périodes avant pendant et après l'accouchement chez les femmes référées dans les maternités urbaines en Guinée. Cette étude est menée par le Centre national de formation et de recherche en santé rurale (CNFRSR) de Mafèrinyah, Forécariah, Guinée, et l'Institut de Médecine Tropicale, Belgique. Ce document contient des informations importantes sur l'étude et explique vos droits à la participation volontaire.

Cette étude a été revue et approuvée par le comité d'éthique de l'Institut de Médecine Tropicale en Belgique, et par le Comité national d'éthique pour la recherche en santé (CNERS) en Guinée.

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à cette étude. N'hésitez pas à poser vos questions à tout moment.

Quel est l'objet de l'étude ?

Nous voulons explorer les caractéristiques et trajectoires des femmes référées vers les maternités urbaines de Ignace Deen, Mamou et Forécariah. Nous cherchons à documenter comment ces trajectoires influence la santé des mères et des nouveau-nés.

En quoi cela consiste-t-il ?

Le chercheur (moi-même) vous demandera quelques questions concernant la structure de références, le trajet que vous avez pris, et votre santé. Il est également possible d'obtenir certaines de ces informations à partir des informations présentes dans votre dossier médical dans cet hôpital. Pour cela, on a besoin de votre nom et votre numéro dans les registres médicaux. Cependant, on garantit que tous les noms et numéros seront remplacés par des codes aléatoires dans l'ensemble finale des données pour protéger votre anonymat.

Quels sont les risques et inconvénients éventuels ?

Il n'y a pas de risques directs résultant de votre participation à ce projet. S'il y a une question spécifique à laquelle vous ne souhaitez pas répondre, pour protéger votre vie privée ou parce que vous êtes mal à l'aise, nous pouvons le sauter, ou je ne le récupérerai pas dans le dossier médical. Pour vous protéger, vous et votre famille, je porterai un masque facial et je serai assis à une distance sûre d'au moins 1m 50. Je vous fournirai également un masque de protection gratuit si vous n'en avez pas déjà un.

Quels sont les avantages possibles ?

La participation à cette étude ne vous apportera aucun bénéfice direct. Les informations que vous apporterez contribueront à l'amélioration des directives actuelles et à des recommandations qui permettront de garantir la disponibilité et la prestation de soins de bonne qualité pendant et après accouchement aux femmes référées aux hôpitaux et leurs nouveau-nés.

Que se passe-t-il avec les informations recueillies ?

Cette étude comprend la collecte de données identifiantes qui portent le risque de violer votre anonymat. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger votre vie privée et les informations que vous

fournirez seront strictement confidentielles. Nous séparerons votre nom des informations que vous nous fournirez. Les documents où votre nom est mentionné (comme ce formulaire) ne seront communiqués à personne, à l'exception des chercheurs de l'étude et de quelques autres personnes qui doivent en assurer la confidentialité, comme les représentants du Centre de recherche de Maferinyah.

Vous avez le droit d'obtenir une copie de vos données personnelles, de les consulter à tout moment et de les corriger si elles sont incorrectes ou incomplètes. Vous pouvez également demander la suppression ou la restriction des informations à tout moment de l'étude.

Les résultats seront analysés en résumant les informations fournies par toutes les participantes. Nous ne partagerons aucune information personnelle telle que les noms, et les résultats de l'étude seront publiés dans des revues scientifiques. Les données non-identifiées pourront également être analysées ultérieurement à d'autres fins de recherche pertinentes au-delà de cette étude.

Participation volontaire

Votre participation à cette étude est entièrement volontaire. C'est à vous de décider si vous voulez y prendre part ou non. Votre choix n'affectera pas votre relation avec les prestataires de soins.

Vous avez également le droit d'arrêter votre participation à l'étude à tout moment. Vous n'êtes pas obligées de donner une raison pour cet arrêt.

Adresse de la personne contacte

Si vous avez des questions concernant cette étude, veuillez contacter :

Dr. Fassou Mathias Grovogui, Chercheur au Centre National de Formation et de Recherche en Santé Rurale (CNFRSR) de Maferinyah, Forécariah. Téléphone : 622 420 702 | Email mgrovoqui@maferinyah.org

Adresse du Comité National d'Éthique pour la Recherche en Santé (CNERS de Guinée)

Si vous avez besoin de vous adresser au CNERS de Guinée, veuillez contacter :

Professeur Oumou Younoussa Sow, Présidente du CNERS de Guinée. Téléphone : 622 034 851 | Email : oumou45@yahoo.fr

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DESTINE AUX PARTICIPANTES A L'ETUDE SUR LES REFERENCES

Consentement verbal

J'ai reçu une copie de la fiche d'information et je comprends parfaitement le sujet de cette étude, la portée de ma contribution et mon droit de refuser de participer ou de me retirer de l'étude à tout moment.

J'accepte librement de participer à cette étude.....

J'accepte de fournir librement des informations sur mes motifs et conditions de référence à la maternité urbaine de

J'accepte que l'équipe de recherche accède à mes informations sur l'accouchement et mes dossiers médicaux.....

Je comprends que mon nom sera séparé des données que je fournirai et ne sera jamais partagés.....

Date :/...../.....

Nom de la structure sanitaire :

Nom du participant :

Consentement verbal : Non Oui

Date...../...../.....

A remplir par le personnel de recherche qui obtient le consentement écrit

Je, soussigné, assure que j'ai informé le participant (et/ou le garde-malade) de tous les aspects pertinents de cette étude. Je confirme elle a consenti volontairement à participer à l'étude.

Signature du chercheur:

Date...../...../.....

Cadre de collaboration entre le Centre National de Formation et de Recherche en Santé Rurale de Maferinyah, Forécariah, Guinée et l'Institut de Médecine Tropicale d'Anvers (Belgique), FA5

Version 1 – 1 Novembre 2022

Analyse de la qualité des soins et de son effet sur la morbidité et la mortalité maternelles et périnatales chez les femmes référées dans les maternités urbaines en Guinée

FICHE D'INFORMATION DESTINEE AUX RESPONSABLES DES ETABLISSEMENTS DE SOINS

Bonjour, je suis _____ et je suis chercheur au Centre national de formation et de recherche en santé rurale de Maferinyah. Je suis ici puisque cette structure sanitaire a accepté de participer à une étude de recherche sur l'accessibilité des soins, la morbidité et la mortalité maternelles et périnatales dans les maternités urbaines en Guinée. Le projet est mené par le Centre national de formation et de recherche en santé rurale (CNFRSR) de Maferinyah, Forécariah, Guinée et l'Institut de Médecine Tropicale, Belgique.

N'hésitez pas à poser vos questions à tout moment.

De quoi s'agit-il ?

Nous voulons explorer l'accessibilité des services et les déterminants de la mortalité et de la morbidité maternelle et néonatale chez les femmes qui sont référées dans les maternités de l'Hôpital National Ignace Deen, l'Hôpital Régional de Mamou et Hôpital Préfectoral de Forécariah et leurs nouveau-nés. Nous cherchons à documenter l'interaction entre la demande, l'offre des services et l'urbanisation d'une part et la mortalité et la morbidité maternelles et périnatale d'autre part, dans un cadre naturel. Ceci peut être réalisé par des observations dans les hôpitaux et la collecte d'informations sur les motifs et les conditions de référence.

En quoi cela consiste-t-il ?

Chez les femmes référées dans votre nous allons collecter deux types d'informations :

- a. Nous allons collecter des informations auprès de la femme référée ou son garde-malade et du dossier médical sur le motif de référence de la femme, les conditions et les modalités de transfert ;
- b. Nous allons observer le processus d'offre de soins à la femme référée depuis son admission dans votre structure jusqu'à la sortie. Pour ce faire, un chercheur (moi-même) sera présent dans l'établissement de santé tout au long de la journée et ou la nuit, et se contentera d'observer sans aucune interférence. Nous sommes intéressés par le processus de soins et les interactions entre les prestataires de soins, les femmes et les nouveau-nés depuis l'admission de la femme jusqu'à sa sortie. En outre, nous voulons documenter le contenu, la fréquence et les aspects de la qualité de la prestation des soins, ainsi que l'organisation de l'espace physique et la disponibilité du matériel et des équipements.

Quel type d'informations sera collecté ?

Les chercheurs vont renseigner outil de collecte de données développé à cet effet qui sera ensuite organisé dans le but de procéder à une analyse approfondie. Nous ne capturerons aucune information d'identification dans l'ensemble de données finale : tous les noms seront remplacés par des codes aléatoires pour protéger l'anonymat des femmes et des prestataires de soins.

Les résultats seront analysés en résumant les informations compilées au cours des multiples observations. Nous ne partagerons aucune information personnelle telle que les noms, et les résultats de l'étude seront publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture.

Quels sont les risques et inconvénients éventuels ?

Il n'y a pas de risques directs résultant des observations. Je serai assis dans un coin de la pièce pour m'assurer que je ne bloque pas les voies d'accès à la salle. Si vous pensez qu'il y a un événement spécifique que vous ne souhaitez pas être documenté pour protéger votre vie privée et celle de vos travailleurs ou parce que vous êtes mal à l'aise, veuillez en informer le chercheur et il le supprimera du dossier.

Pour vous protéger, vous et votre personnel, les enquêteurs porteront un masque facial et seront assis à une distance sûre. Nous vous fournirons également des masques gratuits si vous n'en avez pas déjà.

Participation volontaire

Votre participation (établissement) à cette étude est entièrement volontaire. C'est à vous de décider si vous voulez y prendre part ou non. Votre choix n'a aucune incidence sur le fonctionnement de votre structure ou votre carrière.

Vous avez également le droit d'arrêter votre participation à l'étude à tout moment. Vous n'êtes pas obligé de donner une raison pour cet arrêt.

Approbation du comité d'éthique

Cette étude a été examinée et approuvée par le comité d'éthique de l'Institut de médecine tropicale en Belgique, et par le Comité national d'éthique pour la recherche en santé (CNERS) en Guinée.

Adresse de la personne contacte

Si vous avez des questions concernant cette étude, veuillez contacter :

Dr. Fassou Mathias Grovogui, Chercheur au Centre National de Formation et de Recherche en Santé Rurale (CNFRSR) de Maferinyah, Forécariah. Téléphone 622 420 702 | Email mgrovoqui@maferinyah.org

Adresse du Comité National d'Éthique pour la Recherche en Santé (CNERS de Guinée)

Si vous avez besoin de vous adresser au CNERS de Guinée, veuillez contacter :

Professeur Oumou Younoussa Sow, Présidente du CNERS de Guinée. Téléphone : 622 034 851 | Email : oumou45@yahoo.fr

Déclaration d'autorisation du responsable de la structure sanitaire

J'ai reçu une copie de la fiche d'information et je comprends parfaitement le sujet de cette étude, ainsi que mon droit de refuser la poursuite de l'étude dans mon établissement de soins à tout moment.....

J'accepte que l'équipe de recherche ait accès informations sur la référence des femmes....

J'accepte librement que l'observation ait lieu dans l'établissement de soins.....

Date	____/____/____
Structure sanitaire	_____
Nom	_____
Signature du directeur/directrice	_____

A remplir par le personnel de recherche qui obtient le consentement écrit

Je, soussigné, assure que j'ai informé le participant (et/ou le parent/tuteur légal) de tous les aspects pertinents de cette étude. Je confirme qu'il/elle a donné la permission volontairement aux observations dans la structure sanitaire.

Date	____/____/____
Signature du chercheur	_____

Cadre de collaboration entre le Centre National de Formation et de Recherche en Santé Rurale de Maferinyah, Forécariah, Guinée et l'Institut de Médecine Tropicale d'Anvers (Belgique), FA5

Version 1.0 – 2 Novembre 2022

Analyse de la qualité des soins et de son effet sur la morbidité et la mortalité maternelles et périnatales chez les femmes référées dans les maternités urbaines en Guinée

FICHE D'INFORMATION DESTINEE AUX PARTICIPANTES AUX OBSERVATIONS

Bonjour, je suis _____ et je suis chercheur au Centre national de formation et de recherche en santé rurale de Maferinyah. Nous voudrions vous inviter à participer à une étude de recherche sur les périodes avant pendant et après l'accouchement chez les femmes référées dans les maternités urbaines en Guinée. Cette étude est menée par le Centre national de formation et de recherche en santé rurale (CNFRSR) de Maferinyah, Forécariah, Guinée, et l'Institut de Médecine Tropicale, Belgique. Ce document contient des informations importantes sur l'étude et explique vos droits à la participation volontaire.

Cette étude a été revue et approuvée par le comité d'éthique de l'Institut de Médecine Tropicale en Belgique, et par le Comité national d'éthique pour la recherche en santé (CNERS) en Guinée.

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à cette étude. N'hésitez pas à poser vos questions à tout moment.

Quel est l'objet de l'étude ?

Nous voulons explorer le contenu et la qualité des services offerts aux chez les femmes qui sont référées dans les maternités de l'Hôpital National Ignace Deen, l'Hôpital Régional de Mamou et Hôpital Préfectoral de Forécariah et leurs nouveau-nés. Nous cherchons à documenter comment cette qualité de soin influence la santé des mères et des nouveau-nés. Ceci peut être réalisé par des observations dans le centre de soins.

En quoi cela consiste-t-il ?

Le chercheur (moi-même) sera présent dans l'établissement de santé tout au long de la journée et de la nuit, et se contentera d'observer le déroulement des activités sans aucune interférence. Nous sommes intéressés par le processus de soins et les interactions entre les prestataires de soins, les femmes et les nouveau-nés depuis l'admission de la femme jusqu'à sa sortie de l'hôpital. En outre, nous voulons documenter le contenu, la fréquence et les aspects de la qualité de la prestation des soins, ainsi que l'organisation de l'espace physique et la disponibilité du matériel et des équipements.

Quel type d'informations sera collecté ?

Le chercheur va renseigner un outil de collecte de données développé à cet effet qui sera ensuite organisé dans le but de procéder à une analyse approfondie. Afin de vérifier et de compléter les informations recueillies avec cet outil, nous vous demandons la permission d'accéder vos informations dans les dossiers médicaux de l'hôpital. Nous ne capturerons aucune information d'identification sur vous dans l'ensemble de données finale: tous les noms seront remplacés par des codes aléatoires pour protéger votre anonymat.

Je collecterai des informations sur l'environnement de soins, les soins qui vous sont offerts, dans quelles conditions le prestataire offre-t-il ses soins, la qualification du prestataire, le moment où les soins sont offerts, vos attitudes et réactions, vos plaintes, les attitudes et pratiques des prestataires.

Quels sont les risques et inconvénients éventuels ?

Il n'y a pas de risques directs résultant des observations. Je serai assis dans un coin de la pièce pour m'assurer que je ne bloque pas les voies d'accès à la salle. Si vous pensez qu'il y a un événement spécifique que vous ne souhaitez pas être documenté pour protéger votre vie privée ou parce que vous êtes mal à l'aise, veuillez m'informer et il le supprimera du dossier ou j'arrête la collecte des données.

Pour vous protéger, vous et votre famille, je porterai un masque facial et je serai assis à une distance sûre d'au moins 1m 50. Je vous fournirai également un masque de protection gratuit si vous n'en avez pas déjà un.

Quels sont les avantages possibles ?

La participation à cette étude ne vous apportera aucun bénéfice direct. Les informations que vous apporterez contribueront à l'amélioration des directives actuelles et à des recommandations qui permettront de garantir la disponibilité et la prestation de soins de bonne qualité pendant et après accouchement aux femmes référées aux hôpitaux et leurs nouveau-nés.

Que se passe-t-il avec les informations recueillies ?

Cette étude comprend la collecte de donnée identifiantes qui portent le risque de violer votre anonymat. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger votre vie privée et les informations que vous fournirez seront strictement confidentielles. Nous séparerons votre nom des informations que vous nous fournirez. Les documents où votre nom est mentionné (comme ce formulaire) ne seront communiqués à personne, à l'exception des chercheurs de l'étude et de quelques autres personnes qui doivent en assurer la confidentialité, comme les représentants du Centre de recherche de Maferinyah.

Vous avez le droit d'obtenir une copie de vos données personnelles, de les consulter à tout moment et de les corriger si elles sont incorrectes ou incomplètes. Vous pouvez également demander la suppression ou la restriction des informations à tout moment de l'étude.

Les résultats seront analysés en résumant les informations fournies par tous les participants. Nous ne partagerons aucune information personnelle telle que les noms, et les résultats de l'étude seront publiés dans des revues scientifiques. Les données non-identifiées pourront également être analysées ultérieurement à d'autres fins de recherche pertinentes au-delà de cette étude.

Participation volontaire

Votre participation à cette étude est entièrement volontaire. C'est à vous de décider si vous voulez y prendre part ou non. Votre choix n'affectera pas votre relation avec les prestataires de soins. Vous avez également le droit d'arrêter votre participation à l'étude à tout moment. Vous n'êtes pas obligée de donner une raison pour cet arrêt.

Adresse de la personne contacte

Si vous avez des questions concernant cette étude, veuillez contacter :

Dr. Fassou Mathias Grovogui, Chercheur au Centre National de Formation et de Recherche en Santé Rurale (CNFRSR) de Maferinyah, Forécariah. Téléphone : 622 420 702 | Email mgrovogui@maferinyah.org

Adresse du Comité National d'Éthique pour la Recherche en Santé (CNERS de Guinée)

Si vous avez besoin de vous adresser au CNERS de Guinée , veuillez contacter :

Professeur Oumou Younoussa Sow, Présidente du CNERS de Guinée. Téléphone : 622 034 851 | Email : oumou45@yahoo.fr

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DESTINE AUX PARTICIPANTES AUX OBSERVATIONS

Consentement verbal

J'ai reçu une copie de la fiche d'information et je comprends parfaitement le sujet de cette étude, la portée de ma contribution et mon droit de refuser de participer ou de me retirer de l'étude à tout moment.

J'accepte librement de participer à cette étude.....

J'accepte que l'équipe de recherche accède à mes informations sur l'accouchement et mes dossiers médicaux.....

J'accepte qu'un membre de recherche soit présent dans la salle avant, pendant, et après l'accouchement pour observer le processus d'offre de soins.....

Je comprends que mon nom sera séparé des données que je fournirai et ne sera jamais partagés.....

Date :/...../.....

Nom de la structure sanitaire :

Nom du participant :

Consentement verbal : Non Oui

Date...../...../.....

A remplir par le personnel de recherche qui obtient le consentement écrit

Je, soussigné, assure que j'ai informé le participant (et/ou le garde-malade) de tous les aspects pertinents de cette étude. Je confirme elle a consenti volontairement à participer à l'étude.

Signature du chercheur:

Date...../...../.....

Cadre de collaboration entre le Centre National de Formation et de Recherche en Santé Rurale de Maferinyah, Forécariah, Guinée et l'Institut de Médecine Tropicale d'Anvers (Belgique), FA5

Version 2.0 – 17 septembre 2024

Analyse de la qualité des soins et de son effet sur la morbidité et la mortalité maternelles et périnatales chez les femmes référées dans les maternités urbaines en Guinée

FICHE D'INFORMATION DES PARTICIPANTES A LA RECHERCHE

ENTRETIENS FEMMES

Bonjour, je suis _____ et je suis chercheur au Centre national de formation et de recherche en santé rurale de Maferinyah. Nous voudrions vous inviter à participer à une étude de recherche sur les périodes avant pendant et après l'accouchement chez les femmes référées dans les maternités urbaines en Guinée. Cette étude est menée par le Centre national de formation et de recherche en santé rurale (CNFRSR) de Maferinyah, Forécariah, Guinée, et l'Institut de Médecine Tropicale, Belgique. Ce document contient des informations importantes sur l'étude et explique vos droits à la participation volontaire.

Cette étude a été revue et approuvée par le comité d'éthique de l'Institut de Médecine Tropicale en Belgique, et par le Comité national d'éthique pour la recherche en santé (CNERS) en Guinée.

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à cette étude. N'hésitez pas à poser vos questions à tout moment.

Quel est l'objet de l'étude ?

Cette étude de recherche nous aidera à en savoir plus sur l'offre, l'utilisation et l'environnement des soins dans les maternités de l'hôpital National Ignace Deen, l'hôpital Régional de Mamou et Hôpital Préfectoral de Forécariah en Guinée. Les soins offerts aux femmes référées dans les maternités pendant et après l'accouchement peuvent sauver la vie et améliorer la santé des mères et nouveau-nés. On vise de savoir plus sur le niveau, l'accessibilité, le contenu et la qualité des services offerts aux femmes référées dans les maternités urbaines.

Nos résultats permettront de proposer des solutions pratiques pour garantir la prestation de soins de qualité aux femmes référées dans les maternités urbaines en Guinée.

En quoi consiste l'étude ?

Si vous acceptez de participer à cette étude, vous serez invitée à un entretien qui sera mené chez vous à la maison ou dans tout autre endroit de votre choix environ six-dix semaines après votre sortie de l'hôpital. L'entretien portera sur votre expérience avec les soins reçus à l'admission, pendant et après l'accouchement, ainsi que votre perception de la qualité des soins reçus. Nous vous demanderons de fournir un numéro de téléphone auquel nous pourrions vous joindre pour la réalisation de l'entretien. L'entretien devrait durer entre 45 et 60 minutes. Nous vous demanderons la permission d'enregistrer l'entretien. Vous avez le droit de refuser l'enregistrement de l'entretien.

Quels sont les risques et inconvénients possibles ?

Cette étude comprend la collecte de données identifiantes qui portent le risque de violer votre anonymat. Il n'y a aucun risque direct résultant de votre participation à cet entretien. Si certains des sujets abordés vous mettent mal à l'aise, vous êtes libre de les ignorer et de ne pas répondre à la question. Pour vous protéger, vous et votre famille, les chercheurs porteront un masque et nous serons assis à distance, dans une grande salle avec des fenêtres ouvertes si possible. Nous vous fournirons également un masque gratuit pour vous protéger si vous n'en avez pas déjà un.

Quels sont les avantages possibles ?

La participation à cette étude ne vous apportera aucun bénéfice direct. Les informations que vous apporterez contribueront à l'amélioration des directives actuelles et à des recommandations qui permettront de garantir la disponibilité et la prestation de soins de bonne qualité pendant et après accouchement aux femmes référées aux hôpitaux et leurs nouveau-nés.

Vous recevrez une petite somme de 50.000 GNF pour compenser le temps que vous consacrerez à l'entretien, dans 6 à 10 semaines.

Que se passe-t-il avec les informations recueillies ?

Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger votre vie privée et les informations que vous fournirez seront strictement confidentielles. Nous séparerons votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse des informations que vous nous fournirez. Les documents où votre nom est mentionné (comme ce formulaire) ne seront communiqués à personne, à l'exception des chercheurs de l'étude et de quelques autres personnes qui doivent en assurer la confidentialité, comme les représentants du Centre de recherche de Maferinyah. La conversation enregistrée sera écrite et les enregistrements seront effacés.

Vous avez le droit d'obtenir une copie de vos données personnelles, de les consulter à tout moment et de les corriger si elles sont incorrectes ou incomplètes. Vous pouvez également demander la suppression ou la restriction des informations à tout moment de l'étude.

Les résultats seront analysés en résumant les informations fournies par tous les participants. Nous ne partagerons aucune information personnelle telle que les noms, et les résultats de l'étude seront publiés dans des revues scientifiques. Les données non-identifiées pourront également être analysées ultérieurement à d'autres fins de recherche pertinentes au-delà de cette étude.

Participation volontaire

Votre participation à cette étude est entièrement volontaire. C'est à vous de décider si vous voulez y prendre part ou non. Votre choix n'affectera pas votre relation avec votre prestataire de soins ou la structure sanitaire.

Vous avez également le droit d'arrêter votre participation à l'étude à tout moment, même après avoir signé ce formulaire. Vous n'êtes pas obligé de donner une raison pour votre arrêt.

Adresse de la personne contacte

Si vous avez des questions concernant cette étude, veuillez contacter :

Dr. Fassou Mathias Grovogui, Chercheur au Centre National de Formation et de Recherche en Santé Rurale (CNFRSR) de Maferinyah, Forécariah. Téléphone 622 420 702 | Email mgrovoqui@maferinyah.org

Adresse du Comité National d'Éthique pour la Recherche en Santé (CNERS de Guinée)

Si vous avez besoin de vous adresser au CNERS de Guinée, veuillez contacter :

Professeur Oumou Younoussa Sow, Présidente du CNERS de Guinée. Téléphone : 622 034 851 | Email : oumou45@yahoo.fr

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DESTINE AUX PARTICIPANTES AUX ENTRETIENS INDIVIDUELS APPROFONDIS (EIA)

J'ai reçu une copie de la fiche d'information et je comprends parfaitement le sujet de cette étude, la portée de ma contribution et mon droit de refuser de participer ou de me retirer de l'étude à tout moment.

J'accepte librement de participer à cette étude.....

J'accepte de participer à l'entretien après l'accouchement.....

J'accepte de communiquer mon numéro de téléphone pour qu'on me rappelle au sujet de cette étude.

Je comprends que mon nom, mon numéro de téléphone et mon adresse seront séparés des données que je fournirai et ne seront jamais partagés.....

Nom de la structure sanitaire :

Nom du participant :

Numéro de téléphone :

Adresse :

CODE UNIQUE : _____

Signature (ou empreinte) de la participante : _____

Consentement à l'enregistrement de l'entretien Non Oui

Nom du témoin (pour les patients ne sachant ni lire ni écrire) :

Contact du témoin :

Signature du témoin :

Date...../...../.....

A remplir par le personnel de recherche qui obtient le consentement écrit

Je, soussigné, assure que j'ai informé le participant (et/ou le parent/tuteur légal) de tous les aspects pertinents de cette étude. Je confirme elle a consenti volontairement à participer à l'étude.

Signature du chercheur:

Date...../...../.....

Annexe 1 : Informations à collecter par rapport aux femmes référées dans les structures de santé de référence

OR1: Décrire le nombre, les provenances, les causes de références, les types de complications, et l'issue des références obstétricales dans les maternités urbaines de Ignace Deen, Mamou et Forécariah, et analyser les déterminants de la mortalité maternelle et périnatale.

OR1.a : Déterminer la proportion de femmes référées qui proviennent de la zone de couverture de l'hôpital

OR1.b : Analyser le temps de voyage des femmes vers les trois hôpitaux de référence sur la base de l'expérience de voyage des femmes

OR1.c : Déterminer si les sites d'étude sélectionnés sont les hôpitaux publics les plus proches capables de fournir des soins obstétricaux et néonataux d'urgence complémentaires (SONUC) aux femmes présentant des complications obstétricales

Questionnaire 1

N°	Variabes	Valeurs
01	La femme est-elle admise en ce moment précis	0=Non [si Non, entrer l'heure et la date manuellement] 1=Oui [si Oui, entrer l'heure et la date du système]
02	Date d'admission à l'hôpital [Site de l'étude]	jj/mm/aaaa
03	Heure d'admission à l'hôpital [Site de l'étude]	hh/mm
Formulaire 1		
Identification du site de l'étude, de l'agent de collecte et dénominateur [A remplir pour toutes les femmes admises] – KOBO		
04	Site de collecte [Généré par Kobo à partir des informations de la tablette]	1= Ignace Deen ; 2= HR Mamou ; 3 = HP de Forécariah
05	Identifiant unique de la femme [Nombre croissant généré par Kobo automatiquement]	[][][][]
06	Identifiant unique de la femme [Nombre croissant entré par l'agent de collecte au fur et à mesure des soumissions]	[][][][]
07	Quel est le statut de la femme lors de son admission à l'hôpital (site de l'étude)	1= Vivante 2= Décédée [si décédé, collecter les informations sur la provenance de la femme [29-39] et le motif d'admission (Q76)]

08	<p>Qui va répondre à vos questions [sélection multiple]</p> <p>[Si la réponse est différente de 1 alors posez la question suivante : Quelle est la nature de votre relation avec la Femme /patiente]</p>	<p>1= La femme elle-même ; 2= Le conjoint/ Mari ; 3= Un autre membre de la famille ; 4= Un voisin ; 5= Autre (à préciser)</p>
08.a	Si autre	[Texte]
09	<p>Quelqu'un vous a-t-il dit de venir ici (site de l'étude) parce que vous avez des problèmes ?</p>	<p>0= Non ; 1= Oui ; 88= Ne sait pas / Pas de réponse [choisir cette option pour compléter plus tard] [Si Q09=88 aller Q14]</p>
10	<p>La femme ou son répondant a-t-elle /il consenti à participer à l'étude ?</p> <p>[Administrer le formulaire de consentement et obtenir le consentement de la patiente ou celui de sa personne responsable avant de répondre à cette question]</p>	<p>0= Non ; 1= Oui [Si non, remercier le répondant, puis aller à la fin et clôturer le formulaire]</p>
11	Quel est le nom de la femme ?	[Texte]
12	Quel est l'âge de la femme ?	<p><input type="text"/> <input type="text"/> en année</p> <p>[L'âge sera compris entre 15-60 ans]</p>
13	Le répondant est-il/elle disponible pour continuer à la discussion	<p>0= Non ; 1= Oui [si 13 ==0, aller à Q14, Si 13 ==1, aller à Q15]</p>
14	Si Q09==88, nous voudrions avoir votre permission pour revenir après	<p>0= Non ; 1= Oui [si Q14 ==0, remercier le répondant et clôturer le questionnaire]</p>
<p>Caractérisation de la référence et consentement – Questions adressées à la femme/autre répondant -Références disponibles pour participer à l'enquête [Formulaire 2]</p>		
<p>Note de début : <i>Je vais vous poser des questions étape par étape sur ce que vous avez fait, en commençant par le moment où vous avez décidé de quitter votre domicile pour rechercher de l'aide</i></p>		
15	<p>Qui vous a orienté vers cet hôpital (site de l'étude)?</p> <p>[sélection multiple]</p> <p>[Il s'agit de la personne qui vous a demandé de venir dans cet hôpital]</p>	<p>1= Médecin/sage-femme/infirmier (ère) ; 2= Agent de santé communautaire /Matrone ; 3= Accoucheuse traditionnelle/ Accoucheuse villageoise ; 4= Pasteur/Prêtre/Imam ; 5= Conjoint/mari/membre de la famille ; 6= Ami/voisin ; 7= Autre, à préciser</p>
15.a	Si autre	[Texte]
16	Le Médecin/sage-femme/infirmier (ère) qui vous a dit de venir travail-t-il dans cet hôpital (site de l'étude) ?	<p>0= Non ; 1= Oui</p>
	<p>Quelle est la raison principale pour laquelle on vous a orienté vers cet hôpital [sélection multiple]</p> <p>[Raison de la référence] [Si Q09=1]</p>	<p>1= Problème détecté pendant la visite prénatale [Exemple : Mon bébé ne bouge plus dans mon ventre, ma tension est élevée (éclampsie/prééclampsie)] ; 2= Utérus cicatriciel (J'ai été opéré pour mes/mon précédent(s) enfant(s) [Exemple:</p>

17		utérus cicatriciel]) 3= Complication survenue après le début du travail [Exemple : J'ai eu des problèmes après le début du travail (complication intra partum)] ; 4= Des problèmes après que l'enfant est né [complication du postpartum, hémorragie]; 5= Le bébé n'est pas là où il devrait être [Grossesse extra-utérine] ; 6= Mon bébé ne va pas bien; 7= Autre ; 88= Ne sait pas
17.a	Si autre, préciser	[Texte]
18	Êtes-vous passée par le service des urgences de cet hôpital avant d'arriver dans ce service de maternité	0= Non ; 1= Oui ; 88= Ne sait pas
19	La femme est-elle une référence ? [Notification généré par Kobo pour indiquer à l'enquêteur s'il s'agit d'une référence ou pas]	0= Non ; 1= Oui ; [Référence si Q09==1 & Q15=1 & Q17 = 1-5]
20	Confirmez qu'il s'agit d'une référence	0= Non ; 1= Oui ;
Fin du formulaire 1		
Formulaire 1a		
Consentement (Si Q10==88)		
21	Saisir le code d'identification unique de la femme [Généré par kobo dans le formulaire 1]	[] [] [] []
22	Quelqu'un vous a-t-il dit de venir ici (site de l'étude) parce que vous avez des problèmes ?	0= Non ; 1= Oui ; 88= Ne sait pas / Pas de réponse [choisir cette option pour compléter plus tard] [Si Q22=0 ou Q22=88 fermer le Formulaire 1a]
23	La femme ou son répondant a-t-elle /il consenti à participer à l'étude [Administrer le formulaire de consentement et obtenir le consentement de la patiente ou celui de sa personne responsable avant de répondre à cette question]	0= Non ; 1= Oui [Si non, remercier le répondant, puis aller à la fin et clôturer le formulaire]
24	Quel est le nom de la femme ?	[Texte] [Ces données seront extrait du formulaire 1]
25	Quel est l'âge de la femme ?	[] [] en année [Ces données seront extrait du formulaire 1]
26	Qui vous a orienté vers cet hôpital (site de l'étude)? [sélection multiple] [Il s'agit de la personne qui vous a demandé de venir dans cet hôpital]	1= Médecin/sage-femme/infirmier (ère) ; 2= Agent de santé communautaire /Matrone 3= Accoucheuse traditionnelle/ Accoucheuse villageoise 4= Pasteur/Prêtre/Imam 5= Conjoint/mari/membre de la famille ;

		6= Ami/voisin 7= Autre, à préciser
26.a	Si autre	[Texte]
27	Le Médecin/sage-femme/infirmier (ère) qui vous a dit de venir travail-t-il dans cet hôpital (site de l'étude) ?	0= Non ; 1= Oui
28	Quelle est la raison principale pour laquelle on vous a orienté vers cet hôpital [sélection multiple] [Raison de la référence] [Si Q22=1]	1= Problème détecté pendant la visite prénatale [Exemple : Mon bébé ne bouge plus dans mon ventre, ma tension est élevée (éclampsie/prééclampsie)] ; 2= Utérus cicatriciel (J'ai été opéré pour mes/mon précédent(s) enfant(s) [Exemple: utérus cicatriciel]) 2= Complication survenue après le début du travail [Exemple : J'ai eu des problèmes après le début du travail (complication intra partum)] ; 3= Des problèmes après que l'enfant est né [complication du postpartum, hémorragie]; 4= Le bébé n'est pas là où il devrait être [Grossesse extra-utérine] ; 5= J'ai perdu le bébé et j'ai besoin de soins [Soins après avortement] ; 7= Mon bébé ne va pas bien; 8= Autre ; 88= Ne sait pas
28.a	Si autre, préciser	[Texte]
29	Êtes-vous passée par le service des urgences de cet hôpital avant d'arriver dans ce service de maternité [Si Q22=1]	0= Non ; 1= Oui ; 88= Ne sait pas
30	La femme est-elle une référence ? [Notification généré par Kobo pour indiquer à l'enquêteur s'il s'agit d'une référence ou pas]	0= Non ; 1= Oui ; [Référence si Q22==1 & Q26=1 & Q28 = 1-5]
31	Confirmez qu'il s'agit d'une référence	0= Non ; 1= Oui ;
Formulaire 2 :		
Provenance de la femme [Il ne s'agit de la résidence de facto de la femme et non de jure]		
[Si Q31=1]		
32	A présent je voudrais identifier votre lieu de résidence. Pouvez-vous me dire dans quelle sous-préfecture et préfecture se trouve cet endroit ? [Utiliser les éléments de réponse de personne pour répondre aux questions ci-dessous.] [Poser des questions de clarification si nécessaire.]	[texte ?]

33	Région [sélection unique]	1= Conakry; 2= Kindia ; 3= Boké ; 4= Mamou ; 5= Labé ; 6= Faranah ; 7= Kankan ; 8= N'Zérékoré
34	Préfecture [sélection unique] [La liste déroulante contiendra les préfectures correspondantes à la région sélectionnée en Q33]	xxx
35	Êtes-vous au centre ou dans une sous-préfecture	1= Centre (Commune urbaine) 2= Sous=Préfecture (Commune rurale) [Si Q35= 1 aller à Q36 , Si Q32= 2 aller à Q40]
36	Cette femme est-elle située en milieu urbain ? (zone couverte par la carte)	0= Non 1= Oui [Si Q36 = 1 aller à Q37 Si Q36 = 0 aller à Q38 et Q39]
37	Si à Conakry, Mamou centre et Forécariah centre, entrez le numéro du pixel correspondant au lieu de résidence de la femme [Les agents de collecte disposeront d'une carte permettant aux participants d'indiquer leurs lieux de résidence]	Colonne [_] Ligne [_____]
38	Quartier	[Texte]
39	Secteur	[Texte]
40	Sous-préfecture [sélection unique] [Si Q35==2, la liste déroulante contiendra les sous- préfectures correspondantes à la préfecture sélectionnée en Q34]	xxx
41	District	[Texte]
42	Village	[Texte]
Caractérisation du temps de voyage de la femme de sa dernière position (domicile ou structure de santé visité) vers l'hôpital. [Si Q31=1]		
<i>Nous allons discuter de votre dernier trajet vers cet hôpital</i>		
43	La structure que vous avez visité est- elle située dans votre sous- préfecture/Quartier	0=Non 1=Oui 88=Ne sait pas
44	Région [sélection unique]	1= Conakry ; 2= Kindia ; 3= Boké ; 4= Mamou ; 5= Labé ; 6= Faranah ; 7= Kankan ; 8= N'Zérékoré
45	Préfecture [sélection unique] [La liste déroulante contiendra les préfectures correspondantes à la région sélectionnée en Q44]	xxx

46	Type de commune	1= Commune urbaine 2= Sous=Préfecture (Commune rurale) [Si Q46= 1 aller à Q47, Si Q46= 2 aller à Q51]
47	Cette structure est-elle située en milieu urbain ? (zone couverte par la carte)	0= Non 1= Oui [Si Q47= 1 aller à 48 Si Q47 = 0 aller à Q49 et Q50]
48	Entrer le numéro du pixel correspondant à la localisation de la structure de santé [Les agents de collecte disposeront d'une carte permettant de géoréférencé la structure de santé]	Colonne [_] Ligne [___]
49	Quartier	[Texte]
50	Secteur	[Texte]
51	Sous-préfecture [sélection unique] [Si Q51==2, la liste déroulante contiendra les sous- préfectures correspondantes à la préfecture sélectionnée en Q45]	xxx
52	District	[Texte]
53	Village	[Texte]
54	Type de structure [sélection unique]	1= Publique ; 2= Privée ; 3= Confessionnelle ; 4= Mixte
55	Nom de la dernière structure visitée	[Texte]
56	Niveau de la structure de santé qui a référé [sélection unique]	1= Poste de santé ; 2= Centre de santé ; 3= Centre de santé amélioré ; 4= Centre médical Communal 5= Hôpital préfectoral ; 6= Hôpital régional 7= Clinique ; 8= Maison d'accouchement (accoucheuse villageoise) ; 9= Maison d'accouchement (Sage-femme/Infirmier) ; 10= Autre (à préciser).
56.a	Si autre	[Texte]
57	Vous souvenez vous du jour ou de la date à laquelle vous avez quitté la dernière structure de santé fréquentée ou le domicile pour venir dans cet hôpital ?	0= Non 1= Oui 88= Ne sait pas [Si Q57= 0 ou 88, aller à la question sur le moyen de transport Q61] [Si Q57= 1 aller à Q58]
58	Date de référence/départ de la maison ou structure de santé vers l'hôpital structure de santé visité	jj/mm/aaaa

59	<p>Vous souvenez vous de l'heure à laquelle vous avez quitté la dernière structure de santé fréquentée ou le domicile pour venir dans cet hôpital ce jour-là ?</p>	<p>0= Non 1= Oui 88= Ne sait pas [Si Q58=0 ou 88, aller à la question sur le moyen de transport Q61] [Si Q59= 1 aller à Q60]</p>
60	<p>Heure de référence/ départ de la maison ou structure de santé vers l'hôpital structure de santé visité</p>	<p>hh/mm</p>
61	<p>Moyen de transport vers le site d'étude [sélection multiple] ?</p> <p>[Si plusieurs moyens, séparer chaque moyen des autres avec une virgule, exemple : pirogue, moto, taxi]</p> <p>[cette question est adressée à toutes les femmes quel que soit type de parcours]</p>	<p>1= Ambulance ; 2= Taxi ; 3= Véhicule personnel ; 4= Moto ; 5= A pied ; 6= Tricycle 7 = P i r o g u e 8= Autre (à préciser. Ceci inclut l'utilisation des plusieurs moyens)</p>
61.a	<p>Si autre</p>	<p>[Texte]</p>
62	<p>La femme a-t-elle rencontré des obstacles naturels lors de son parcours pour arriver sur le site de l'étude (hôpital) ?</p> <p>[Exemple : conditions météorologiques, fleuve, rivière, pont, montagne etc.]</p> <p>[cette question est adressée à toutes les femmes quel que soit type de parcours]</p>	<p>0= Non ; 1= Oui</p> <p>[Si Q62==1 aller à Q63]</p>
63	<p>Si Oui, quelle était la nature des obstacles que la femme a rencontré lors de son parcours ?</p> <p>[sélection multiple]</p> <p>[cette question est adressée à toutes les femmes quel que soit type de parcours]</p>	<p>1= Cours d'eau ; 2= Pont dégradé ; 3= Montagne; 4= Inondation ; 5= Embouteillage ; 6= Forte pluie ; 7= Véhicule en panne 8= Autre obstacle (préciser) ;</p>
64	<p>Quel est le trajet que la femme a suivi (la dernière structure de santé fréquentée ou le domicile pour venir dans cet hôpital)?</p> <p>[séparer le nom de chaque lieu de référence des autres avec un trait du 6 (-)]</p>	<p>[Texte]</p>
65	<p>La femme dispose-t-elle d'un quelconque document ?</p>	<p>1= Oui, dispose d'un document ; 2= Non, référence par la flotte(téléphone) ; 3= Non</p>
<p>Remercier la répondante et extraire les informations suivantes de la fiche de référence si disponible</p>		
66	<p>La date la référence est-elle connue</p>	<p>0=Non 1=Oui</p>
66.a	<p>Date de référence</p>	<p>jj/mm/aaaa</p>
67	<p>L'heure de référence est-elle connue</p>	<p>0=Non 1=Oui</p>
67.a	<p>Heure de référence</p>	<p>jj/mm/aaaa</p>

68	Numéro du dossier médical/numéro d'enregistrement de la femme [Numéro du registre d'accouchement ou d'hospitalisation]	
----	---	--

Questionnaire N°2 – caractéristiques de la femme – Fiche de données de routine

N°	Variabes	Valeurs
Formulaire 3		
Résultats de santé [Si Q31=1]		
69	Saisir le code d'identification unique de la femme [Généré par kobo dans le formulaire 1]	[] [] [] []
70	Quel est le statut de la femme lors de son admission à l'hôpital (site de l'étude)	1= Vivante 2= Décédée [si décédé, collecter les informations sur la provenance de la femme, motif d'admission (Q72) Ces données seront extrait automatiquement du formulaire 1
71	Quel est le nom de la femme ?	[Texte] Ces données seront extrait automatiquement du formulaire 1
72	Quel est l'âge de la femme ?	[] [] en année Ces données seront extrait automatiquement du formulaire 1
73	Date de référence	JJ/MM/AAAA Ces données seront extrait automatiquement du formulaire 1
74	Heure de référence	hh/mm Ces données seront extrait automatiquement du formulaire 1
75	Motif d'admission [sélection unique]	1=Accouchement 2=Soins après Avortement 3=Complications du post-partum 4=Complications obstétricales 5=Rétention du second jumeaux 6=Autre 7=Manquant/illisible
75.a	Si autre	[Texte]
76	Si accouchement, quel est le diagnostic à l'admission [sélection multiple] [Si Q75==1]	1= Rupture utérine ; 2= Disproportion foetopelvienne par gros fœtus ; 3= Disproportion foetopelvienne par bassin limite ; 4= Bassin rétrécit ; 5= Bassin immature; 6= Mort fœtal in utero ; 7= Rupture prématurée des membranes ; 8= Procidence d'un membre; 9= Procidence du cordon ; 10= Souffrance fœtale aigue ; 11= Position vicieuse ; 12= Position transverse ; 13=Hématome Rétro-placentaire 14=Grossesse extra utérine rompu 15=Pré éclampsie 16=Éclampsie 17=Placenta Prévale 18= Autre (à préciser)
76.a	Si autre	[Texte]
77	Si soins après avortement [sélection multiple] [Si Q75==3]	1= Perforation [Péritonite post abortum] 2= Anémie 3= Endométrite 4= Abcès

		5= Septicémie post-abortum 6= Si autres (préciser)
78	La femme a-t-elle été hospitalisé pour les soins après avortement ?	1=Non 1=Oui [Si Q78a==1 aller à Q100]
79	Si complications du post- partum, quel est le diagnostic à l'admission [sélection multiple] [Si Q75==4]	1= Prééclampsie du postpartum; 2= Éclampsie du post-partum ; 3= Rétention de débris placentaires; 4= Septicémie ; 5= Hémorragie du post-partum ; 6= Anémie du post-partum 7= Endométrite du post-partum; 8= Suppuration pariétale post-césarienne 9= Éviscération post-césarienne 10= Autre (à préciser)
79.a	Si autre	[Texte]
80	Si complications obstétricales [avant l'accouchement], quel est le diagnostic à l'admission [sélection multiple] [Si Q75==5]	1= Placenta prævia; 2= Placenta accréta; 3= Hématome retro-placentaire (grade I) 4= Hématome retro-placentaire (grade II) 5= Hématome retro-placentaire grade (IIIa) ; 6= Hématome retro-placentaire (IIIb); 7= Anémie ; 8= Bassin asymétrique ; 9= Bassin immature ; 10= Prééclampsie sévère ; 11= Éclampsie ; 12= État de mal éclamptique ; 13= Insuffisance rénale ; 14= Grossesse extra-utérine rompue ; 15= Condylome ; 16= Oligoamnios ; 17= Grossesse multiple 18= Chorioamniotite aiguë 19= Saignement [menace d'avortement] 20= Douleur pelvienne [menace d'avortement] 21=Mort in-utero 22=Hydramnios 23=Syndrome de pré rupture 24= Hémorragie de Benckiser 25= Autre (à préciser) [Si HRP , classification de SHER] [Si Q80==17 aller à Q81]
80.a	Si autre à préciser	[Texte]
81	Si grossesse multiple, Quel est le nombre de fœtus ?	[][]
82	Age gestationnel (En semaine d'Aménorrhée)	[][]/ valeur maximal= 42 99= Manquant [Envoyer un notification de vérification si la valeur dépasse 39 semaines]

83	Battements du cœur du fœtus à l'admission [sélection unique] [Pour les accouchements]	1= Positif ; 2= Négatif ; 3= Pas fait ; 4= Manquant
84	Parité	[][] 99= Manquant
85	Si pathologie sur grossesse, la femme a-t-elle accouché? [Si admission Q75=5]	0=Non ; 1=Oui
86	Type d'accouchement [sélection unique] [Si admission Q75=1 et Q85=1]	1= Voie basse - Sans assistance 2= Voie basse + Épisiotomie 3= Voie basse + Épisiotomie + Ventouse 4= Voie basse + Ventouse 5= Césarienne 6= Laparotomie
87	Nature de la présentation fœtale	1= Présentation céphalique ; 2= Présentation de siège ; 3= Position transverse ; 4= Position oblique ; 5= Présentation de la face enclavée ; 99= Manquant
88	Date d'accouchement	jj/mm/aaaa 99=Manquant
89	Heure d'accouchement	hh/mm 99= Manquant
90	Si césarienne ou laparotomie Q86=6 ou 7	
91	Quelle est l'indication de la césarienne? [sélection multiple] [si Q86==5 et 6]	1= Gros fœtus ; 2= Macrosomie ; 2= Condylome ; 3= Dystocie cervicale ; 4= Hématome retro placentaire ; 5= Placenta prævia ; 6= Position vicieuse ; 7= Prééclampsie/Éclampsie ; 8= Hypertension gravidique ; 9= Rupture prématurée des membranes > 72H 10= Syndrome de pré rupture 12= Mort in utéro 13= Mauvais score de Bishops ; 8= Rupture utérine; 9= Souffrance fœtale aigue ; 10= Bassin rétréci ; 11= Bassin limite ; 12= Bassin immature 12=Utérus mono cicatriciel 13=Utérus bi cicatriciel et plus 14= Prophylaxie ;

		15= Grossesse gémellaire ; 16= Autre (à préciser) 99= Manquant
91.a	Si autre	[Texte]
92	Type de complication au cours de l'accouchement [sélection multiple]	1= Aucun ; 2= Hémorragie ; 3=Dystocie cervicale 4=Dystocie cervical de démarrage 5= Souffrance fœtale aigue ; 6= Éclampsie; 7= Épuisement maternelle ; 8= Déchirure des parties moles ; 11= Procidence du cordon ; 12= Procidence d'un membre ; 13= Rupture utérine ; 14= Position vicieuse ; 15= Rétention placentaire ; 16= Rétention du second jumeau 17= Rétention de la dernière tête. 16= Autre (à préciser) [si Q92==2 aller à Q93]
92.a	Si autre	[Texte]
93	Type d'hémorragie (période de survenu de l'hémorragie) [sélection unique] [si Q92==2]	1= Hémorragie ante-partum ; 2= Hémorragie intra partum ; 3= Hémorragie post partum immédiat ;
Paramètres du nouveau-né [Répéter pour chaque enfant]		
94	Nombre de nouveau-nés	[] [] [Prendre les informations des nouveaux nés en fonction de l'ordre de naissance]
95	Poids (Gramme)	[] [] [] [] (minimum 850, maximum 6000) 99 manquant [Renvoi une alerte à l'agent de collecte si lo poids < 2000 et si le poids est > à 2800]
96	Issue du nouveau-né [sélection unique]	1= Vivant ; 2= Mort-né frais ; 3= Mort-né macéré; 4= Décès néonatal ; 5= Transféré ; 6= Référé
97	Quel est le score d'Apgar	[] []
98	Le bébé a-t-il été référé /transféré?	0=Non ; 1=Oui
99	Nom de la structure/service vers laquelle l'enfant a été référée [sélection unique]	1= Unité de néonatalogie [dans la même structure]; 2= Institut de Nutrition et de Santé de l'Enfant (INSE Donka) ; 3= Autre (à préciser) 99= Ne sait pas /manquant
99.a	Si autre	[Texte]

Formulaire 4		
Suivi post-partum [Si Q31=1]		
100	Saisir le code d'identification unique de la femme [Généré par kobo dans le formulaire 1]	[] [] [] []
101	La femme a-t-elle bénéficié d'un contrôle postnatal ?	0=Non 1=Oui 99=Manquant
102	Date de contrôle disponible?	0=Non 1=Oui [si Q102=0 aller à 104]
103	Date du contrôle	jj/mm/aaaa 99=Manquant
104	Heure de control disponible?	0=Non 1=Oui [si Q104=0 aller à 106]
105	Heure du contrôle	hh/mm 99= Manquant
106	Nombre de visite de contrôle effectué pour la femme [si 101=1]	[] []
107	La femme a-t-elle développé des complications au cours de la période du postpartum ?	0= Non ; 1= Oui
108	Complications du postpartum [sélection multiple]	1= Infection du site opératoire; 2= Septicémie ; 3= Rétention de débris placentaire ; 4= Hémorragie du postpartum ; 5= Paludisme grave ; 6= Éclampsie du post-partum ; 7= Accident vasculaire cérébral ; 8= Troubles de la coagulation ; 9= Engorgement mammaire ; 10= Endométrite du post partum ; 11= Suppuration pariétale ; 12= Anémie sévère ; 13= Rétention d'urine ; 14= Fistule obstétricale ; 15= Relâchement symphysaire ; 16= Autre (à préciser)
108.a	Si autre	[Texte]
109	Date du diagnostic	jj/mm /aaaa
Transfusion sanguine		
110	Transfusion sanguine requise ?	0= Non ; 1= Oui [Si Q110 = aller à l'issue de la femme Q118];
111	Transfusion réalisée ; [Si Q110=1]	0= Non ; 1= Oui

112	Origine du sang transfusé [sélection unique] [Si Q110=1]	1= Donneur ; 2= Banque de sang de l'hôpital ; 3= Centre National de Transfusion Sanguine ; 4= Autre (à préciser)
112.a	Si autre	[Texte]
113	Date de la demande de la transfusion [Si Q110=1]	jj/mm /aaaa
114	Heure de la demande de la transfusion [Si Q110=1]	hh/mm
115	Quantité de sang demandé a- t-elle été trouvée [Si Q110=1]	0= Non ; 1= Oui
116	Date de la réception du sang [Si Q110=1]	jj/mm /aaaa
117	Heure de la réception du sang [Si Q110=1]	hh/mm
Issue de la femme [Si Q31=1]		
118	Issue de la mère [sélection unique]	1= Vivante et rentre à domicile 2= Décédée ; 3= Transférée ; 4= Vivante et Référée vers une autre structure ; 5= Évadée ; 6= Sortie contre avis médicale
119	La femme est décédée dans quel tableau clinique ? [sélection unique] [si Q111==2]	1= Détresse respiratoire ; 2= Choc hémorragique ; 3= Choc septique ; 4= Choc anaphylactique ; 5= Coma ; 6= Choc hypovolémique ; 7= Paludisme grave 8= Autre (à préciser)
119.a	Si autre, préciser	[Texte]
120	Date de sortie	jj/mm/aaaa
121	Heure de sortie	hh/mm

Annexe 3 : Guide thématique – Entretien avec les femmes référées à l'hôpital au cours de la période de l'étude afin d'évaluer leur point de vue sur le contenu et la qualité des soins reçus pendant l'accouchement

OR 2 : Décrire de façon prospective le continuum des soins de santé maternelle offerts aux femmes référées dans les maternités urbaines de Ignace Deen, Mamou et Forécariah.

Caractéristiques de l'entretien	
Code unique	
Intervalle d'âge	
Village/Région	
État civil	
Éducation	
Emploi/Profession	
Nom de la structure	[Sera tiré de la liste des structures recensées]
Mode d'accouchement	
Lieu de l'entretien	
Date de l'entretien	
Temps de début	
Temps de fin	
Langues	
Chercheur	

1. Comment allez-vous ? Comment va votre bébé ? Quel est son sexe ? A-t-il/elle des frères/sœurs ?

Probes : provenance, antécédents obstétricaux (nombres d'enfants vivants, nombre de mort-nés), structure de santé de référence ? Pour les naissances antérieures avez-vous accouché dans une structure de santé ?

Nous allons commencer avec des questions sur la grossesse

2. Pendant **la grossesse** de votre bébé, vous êtes-vous rendue dans un centre de santé, poste de santé ou clinique pour recevoir **des soins ou des conseils** ?

Probes : Pourquoi (motifs de la consultation) ou pourquoi pas (traitement traditionnel ? trop grande distance, coût élevé des services ? opposition du chef de ménage ?) ? Quand était la première visite ? Combien de fois en êtes-vous rendue ? Quel(s) centre(s) centre de santé, poste de santé ou clinique ? Quelle est votre perception de la distance à la structure de santé ? Qui était le prestataire (médecin, sage-femme, infirmière/infirmier, matrone) ? Si vous avez reçu des visites prénatales à domicile, qui était le prestataire (médecin, sage-femme, matrone, agent de santé communautaire (ASC) ou Relai communautaire) et quelle était la fréquence des ces visites à domicile ?

3. Au cours des visites au centre de santé, poste de santé ou clinique, vous a-t-on proposé de faire une **échographie** soit sur place ou à l'hôpital ou clinique de référence ?

Probes : Si oui, l'avez-vous fait ? Combien de fois ? Si non, pourquoi pas (distance trop grande, manque de moyen financier, structure inaccessible) ; avez-vous eu à payer des frais supplémentaires pour l'achat de médicaments ou une prise en care ? Si oui, à combien s'élève ce montant ?

Nous allons à présent parler de votre déplacement et de votre admission à l'hôpital pour l'accouchement de votre bébé

4. Parlez-moi du **début du travail d'accouchement** et ce que vous avez fait ensuite. Quand avez-vous compris que le travail d'accouchement avait commencé et comment cela s'est-il manifesté ? Où vous êtes-vous rendue ensuite ?

Probes : directement dans une structure de santé (ou chez une accoucheuse traditionnelle) ? Si non, qu'avez-vous fait ensuite ?

Si vous avez été dans une structure de de santé

- 4.a. C'était quelle structure (centre/poste de santé ou clinique ou hôpital {nom de la structure}) ? Où se trouve-t-elle ?

- 4.b. **Comment êtes-vous arrivée** à cette première structure de santé ?

Probes : Combien de temps s'est déroulé entre le début du travail et le moment où vous êtes arrivée dans la structure ? Quel moyen de transport avez-vous utilisé pour vous y rendre ? Quelle a été la durée du trajet ?

- 4.c. **Qu'est-ce qui s'est passé** dans cette première structure de santé ?

Probes : Arrivée dans la structure, avez-vous reçu un traitement avant d'être référée vers l'hôpital ? Comment s'est déroulé la prise en charge dans cette structure ? Combien de temps êtes-vous y restées ? Si vous êtes partie de vous-même, qu'est ce qui a motivé votre départ ?

- 4.d. Que **pensez-vous des soins** que vous avez reçus dans la première structure avant d'être référée ?

Probes : avez-vous eu des inquiétudes concernant votre santé et celle de votre bébé ? Étiez-vous satisfaite avec les soins reçus : soins respectueux oui/non, délais d'attente, coût de la prise en charge, etc...

5. Parlez-moi de la **décision de votre référence** vers l'hôpital ?

Probes : Qui a pris la décision de vous transférer (personnel de santé ou accompagnant ou vous-même) ? Vous ont-ils demandé votre avis / vos préférences concernant la référence ? Vous ont-ils informé des raisons pour votre référence à la maternité de l'hôpital [nom de l'hôpital] ?

- 5.b Comment **êtes-vous déplacées** vers l'hôpital ?

Probes : moyen de déplacement (e.g. ambulance, taxi, véhicule personnel, mototaxi, vélo, ...)? Pourquoi avez-vous adoptée ce choix ? Que pensez-vous de la durée du trajet ? Quel était votre niveau de confort pendant le déplacement vers l'hôpital ?

6. Parlez-moi à présent de votre **accueil et installation à l'hôpital** [nom de l'hôpital] .

Probes : Que pensez-vous de l'accueil dont vous avez bénéficié à votre arrivée à l'hôpital : contenu (brancard/chaise roulante oui/non, assistance d'un agent de santé pendant le débarquement, etc.) ? Que pensez-vous de la qualité des services offerts (e.g. durée de l'attente, le comportement du personnel vis-à-vis de l'urgence) ? Pensez-vous que le personnel comprenait votre souffrance ? Vous a-t-on demandé de payer quelque chose avant l'admission (carnet, frais d'hospitalisation ou d'examen) ? Si oui, à quel moment vous a-t-on demandé ce paiement, pourquoi, et combien, et avez-vous été en mesure de payer le montant ?

Parlons à présent des soins que vous avez reçus dans la salle d'accouchement après la référence

7. Quel était l'ensemble de soins que vous-avez reçus après l'admission ?

Probes : Combien de temps après votre admission avez-vous été admise dans la salle d'accouchement / opération / postpartum (ça dépend du mode d'accouchement et du temps de référence) ? Où l'accouchement a-t-il eu lieu ? Qui était présent durant l'accouchement (médecin, sage-femme, matrone, accompagnants, autres femmes en travail) ? Combien de temps a duré l'accouchement ? Comment était votre santé, et la santé du bébé après l'accouchement ?

7.a. Par rapport à l'accouchement, avez-vous eu la liberté de **choisir votre position** de préférence pour accoucher ? Avez-vous eu la liberté d'avoir un **accompagnant de votre choix** ?

Probes : Si oui, expliquez-moi comment cela s'est passé.

Dans les deux cas (oui ou non), comment pensez-vous que cela a affecté votre expérience d'accouchement, et pourquoi ?

8. Que pensez-vous des soins que vous avez reçus après l'admission ?

8.a. Que pensez-vous de l'environnement durant ou après l'accouchement ?

Probes : hygiène oui/non, température, confort, bruit, qualité du lit, équipements, eau, électricité (la lumière) plusieurs parturientes dans la même salle d'accouchement, intimité visuelle (paravent si plusieurs femmes dans la même salle), intimité auditive, accès à la salle régulée ou/non), présence de membres de famille/gardes-malade...

8.b. Que pensez-vous du **niveau d'information** que vous avez reçus durant ou après l'accouchement ?

Probes : vous a-t-on informé sur votre état de santé et celui de votre bébé ? Les soins que vous alliez recevoir et chronologie des soins (information sur les complications, risque pour le nouveau-né et vous-même, les avantages et inconvénient du traitement) ? Les personnels de santé vous ont-ils demandé de votre opinion ou préférence par rapport aux décisions de soins qui vous concernent ? (information et consentement avant de recevoir des soins, par exemple pour le touché vaginal ou la prise de tension, la césarienne, etc. ?) Ou le personnel vous intimait juste l'ordre auquel vous vous pliez ?

8.c. Que pensez-vous des **attitudes du personnel** face à vos besoins (boire, toilette, posture, etc.) et vos plaintes (douleur) ?

Probes : Par exemple des contrôles réguliers oui/non, des antidouleurs au besoin oui/non, indifférence, atteinte personnelle, douleur physique, stress récurrent, soutien émotionnel/ réconfort, agressivité, comportements/mots déplacés) ? Pensez-vous que les personnels soignants ont heurté votre sensibilité par moment au cours de votre prise en charge ?

Parlons à présent des soins après l'accouchement

9. Pouvez-vous me décrire l'endroit/la salle où vous avez été installée après l'accouchement ?

Probes : combien de temps après l'accouchement avez-vous été déplacée vers cette salle ? qui vous a aidé à y aller (personnel de santé, accompagnants) ? Qui était avec vous dans la salle (autres femmes, visiteurs/accompagnants) ?

9.a. Que **pensez-vous** de l'environnement dans cette salle ?

Probes : l'intimité/vie privée, température, ambiance, bruit, encombrement, équipements, propreté de la salle, eau, électricité (la lumière), la qualité des lits (confortables ?), les toilettes (distances, propreté, etc.)?

10. Pouvez-vous me parler en détail de votre expérience dans la structure de santé **après l'accouchement** ?

Probes : Où était le bébé (même salle ou non)? Comment était votre expérience avec l'allaitement (à quel moment l'allaitement a commencé, est-ce que vous avez rencontré des difficultés)? Avez-vous eu de la nourriture, de l'eau ? qui vous a fourni la nourriture ?

10.a. Combien de temps après l'accouchement le **premier contact** avec un personnel de santé a-t-il eu lieu ? Si plusieurs contacts, combien de temps y avait-il entre chaque contrôle et l'autre ?

Probes : Qui étaient ces prestataires (les mêmes qui vous ont aidé pendant l'accouchement) ? Qu'est ce qui s'est déroulé durant les contacts avec le/les prestataires ? (e.g. ils vous ont demandé comment ça va, vous ont demandé si vous avez besoin d'aide, mesuré votre température, votre tension artérielle, examiné le ventre, examiné la perte du sang, donné des médicaments ?)

11. Que **pensez-vous** des **contacts** avec les **prestataires de soins** durant votre séjour à l'hôpital après l'accouchement?

Probe : vous ont-ils dit quelque chose qui n'était pas clair/que vous n'avez pas compris ? étaient-ils respectueux ? Pensez-vous que ces contacts vous ont aidé ?

12. A un moment donné de votre séjour à l'hôpital après l'accouchement, y avait-il quelque chose dont **vous aviez besoin mais que vous n'avez pas pu obtenir** ?

Probe : par exemple le soulagement de la douleur, médicaments, l'attention du prestataire, nourriture, eau, soutien émotionnel, aide à passer aux toilettes, aide à se mettre debout, aide à marcher, aide avec le nouveau-né, aide à l'allaitement, etc.

13. En général, **comment évaluez-vous l'assistance** (le soulagement de la douleur, la nourriture, l'eau, le soutien émotionnel, aide à passer aux toilettes, aide à se mettre debout, aide à marcher, aide avec le nouveau-né, aide avec l'allaitement, etc.) que vous avez reçue après l'accouchement ?

Probes : Qui a fourni ce genre d'aide non médical (autre que les prestataires de soins) ? Était-elle suffisante par rapport à vos besoins ?

14. Durant votre séjour à l'hôpital, **quels conseils / recommandations** les prestataires de soins vous ont-ils expliqués ?

Probes : partir dans votre centre de santé ou poste de santé pour un contrôle postnatal ? ce qu'il faut faire si vous tombez malade (fièvre, saignement, vertiges, mal à la tête, nausée, vomissement, œdème dans les parties inférieures de la jambe) ? Comment prendre soin du nouveau-né ? Quoi faire si le nouveau-né tombe malade ? (la fièvre, ne mange pas bien, des tremblements incontrôlables, des difficultés à respirer), en cas de césarienne, revenir à l'hôpital pour le contrôle, etc.

Maintenant nous allons discuter de votre sortie de l'hôpital

15. Combien de temps êtes-vous restée à l'hôpital après l'accouchement ?

Probe : Savez-vous pourquoi vous-êtes restée pour cette durée ? Pensez-vous que c'était nécessaire ? Pourquoi ou pourquoi pas ? Selon vous, était-ce trop long, trop court ou juste ce qu'il fallait ? et pourquoi ? Comment comparez-vous cette durée à la durée après vos accouchements précédents (s'il y en a) ?

16. Pouvez-vous décrire en détails comment la sortie du l'hôpital s'est passée?

Probes : Qui vous a demandé de quitter, qui a pris la décision ? Savez-vous pourquoi ils ont décidé que vous pouviez partir à ce moment-là ? Avez-vous dû payer quelque chose ?

Comment êtes-vous rentrée chez vous ? Avez-vous pu parler avec quelqu'un de votre famille pour qu'il/elle vienne vous chercher ?

Avez-vous pris des notes ou des documents avec vous ? Quels étaient-ils ? Est-ce que vous avez eu des fiches d'information ? Ont-ils été informatifs/utiles pour vous ?

Maintenant, j'ai quelques questions sur la période après que vous avez quitté l'hôpital

17. Après la sortie de l'hôpital, avez-vous cherché à obtenir des soins de santé pour vous-même ?

17.a. Si oui Probe : Pourquoi ? Combien de fois ? Après combien de temps depuis l'accouchement êtes-vous rendues à la consultation la première fois ? Comment avez-vous su où et quand vous rendre ? Où êtes-vous allée ? Qui était le prestataire de soins qui vous a examiné ? S'agissait-il d'un contrôle pour vous ou pour le bébé ? Ou les deux ensembles ? Pouvez-vous décrire ce qui s'est déroulé durant cette visite en détails (traitement des complications, conseils planning familial, allaitement, nourriture, médicaments, etc.) ? Est-ce que vous avez dû payer quelque chose ?

Qu'est-ce qui vous a **facilité/encouragé** à accéder / utiliser ce service de soins après l'accouchement ?

17.b. Si non Probe : **Pourquoi** ne vous y êtes-vous pas rendues au centre de santé pour un contrôle/visite de routine ?

Qu'est-ce qui vous **a empêché** d'utiliser/accéder à ce service ?

18. Que pensez-vous de la **qualité des soins** que vous avez reçus après l'accouchement ?

Probes : Satisfaction avec les soins, soins respectueux oui/non, délais d'attente, coût de la prise en charge, etc... Comment comparez-vous les soins reçus avec ceux reçus pendant l'accouchement à l'hôpital ?

18.a. En général, comment évaluez-vous votre **relation avec le personnel** qui vous a fourni les soins postnataux ?

18.b. Prévoyez-vous visiter le centre de santé pour un contrôle/visite de routine **prochainement** ? Pourquoi/pourquoi pas ?

Alors, voici la fin de mes questions. Pour résumer, j'ai compris que [xxxx]. Est-ce vrai ?

Au-delà de tout ce dont nous avons discuté, y a-t-il autre chose que vous **aimeriez ajouter** ? Nous sommes disponibles **pour répondre à d'éventuelles questions** que vous pourrez avoir.

Nous sommes à la fin de notre entretien, nous vous remercions pour le temps que vous avez accordé.

[remboursement et signature]

Budget de l'étude

LIBELLE	Prix Unitaire	/personne	Nbre jours	Montant (GNF)
Formation des agents de collecte				5.348.000
Pause café	40.000	8	3	960.000
Pause déjeuner	80.000	8	3	1.920.000
Transport des participants	50.000	8	3	1.200.000
Cartables	15.000	8	1	120.000
Bloc notes	10.000	8	1	80.000
Bic bleu	1.000	8	1	8.000
Internet	260.000	1	1	260.000
Solution hydroalcolique individuelle (100 ml)	50.000	8	1	400.000
Masque (paquet de 50)	100.000	4	1	400.000
Rénumération et Transports des agents de collecte				272.000.000
Transport des points focaux pour participer à la formation des enquêteurs (forfaits) [Mamou ; Forécariah)	250.000	2	2	1.000.000
Renumeration forfaitaire mensuelle des enquêteurs	3.000.000	3	15	135.000.000
Renumeration forfaitaire mensuelle des points focaux	3.000.000	3	15	135.000.000
Transport des agents de collecte Mamou et Forécariah	250.000	2	2	1.000.000
Communication				11.700.000
Forfait communication	260.000	3	15	11.700.000
Supervision				16.480.000
Location de vehicule (2 missions de 5 jours chaque)	1.000.000	1	10	10.000.000
Carburant (2 missions; 0,18L/km; 384 km) Conakry-Forécariah-Mamou-Conakry	12.000	70	2	1.680.000
Herbergement/Hotel	600.000	4	2	4.800.000
Couts directs				305.528.000
Imprévues				30.552.800
TOTAL GNF				336.080.800

Profil de l'équipe de Recherche

Notre équipe de recherche est composée de chercheurs de profils différents favorisant un diversité d'opinions sur le sujet de recherche. La recherche est dirigée par un spécialiste en Épidémiologie et Biostatistique, également titulaire d'un Certificat en Santé Sexuelle et Reproductive. Il est accompagné par des acteurs impliqués dans l'offre de services de santé maternelle et des Professeurs d'université en médecine préventive et en santé maternelle.

Curriculum Vitae

Fassou Mathias GROVOGUI, MD, DU, MPH Épidémiologie & Biostatistique

Adresse : *Sonfonia Casse, C/Ratoma, Conakry, République de Guinée*

Email : mgrovoqui@maferinyah.org ; enmathi87@gmail.com ; Téléphone : 622 420 702

RESUME PROFESSIONNEL

Je suis spécialiste en santé publique avec une formation en épidémiologie et biostatistique. J'ai plus de sept ans d'expérience dans la mise en œuvre de programmes de santé publique et la conduite de projets de recherche. Par conséquent, j'ai acquis beaucoup d'expérience dans l'analyse et l'interprétation de données quantitatives, y compris la modélisation linéaire, logistique, multiniveaux, les séries chronologiques, les analyses factorielles et la modélisation des scores de propension. J'ai également de l'expérience dans le domaine de la Consultation et de la rédaction de projets de recherche.

Dans le cadre de l'encadrement, je sers actuellement de mentor pour les participants à deux initiatives de formation structurée en recherche opérationnelle axée sur les maladies tropicales négligées (MTN) en Guinée et au Burkina Faso et un cours de courte durée sur l'analyse et l'interprétation des données des Enquêtes démographiques et sanitaires (EDS) en Belgique (IMT Anvers).

FORMATION ACADEMIQUE

2022	Certificat en Santé Sexuelle et Reproductive et VIH/SIDA, Institut de Médecine Tropicale (IMT) d'Anvers, Belgique
2020	Master spécialisé en Épidémiologie et Biostatistique, Institut Africain de Santé Publique, Ouagadougou, Burkina Faso
2017	Diplôme Universitaire en Méthodes et Pratique en Épidémiologie, Institut de Santé Publique, d'Épidémiologie et de Développement (ISPED), Université de Bordeaux, France ;
2016	Doctorat d'État en Médecine, Faculté de Médecine, Pharmacie et Odontostomatologie, Université Gamal Abdel Nasser, Conakry, Guinée
2007	Baccalauréat unique, Sciences Expérimentales, Lycée/Collège Saint Jean, Kankan, Guinée

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES

2018 - 2019	Elearning course in Scientific Writing and Reference management (eSWaRM); Institut of Public Health, India (Cours en ligne)
2017-2018	English Language Certification, Centre of Languages and Professional Studies (CELPS), Conakry, Guinée

- 2016** Research writing, International Network for the Availability of Scientific Publication (INASP), Angleterre (Cours en ligne)
- 2015** Basics of Health Economics, USA, World Bank Institute (Cours en ligne)

EXPERIENCES DE TRAVAIL

**Octobre 2022 -
Maintenant** **Coordinateur du projet « Soutenir la santé et le bien-être économique des femmes pour un rétablissement inclusif, durable et équitable après le COVID-19 en Guinée », Centre d'Excellence d'Afrique pour la Prévention et Contrôle des Maladies Transmissibles**

Apporter une assistance directe à l'Investigateur principal et aux Co-Investigateurs dans la planification globale et la mise en œuvre du projet. Cela consiste à assurer la coordination du projet, y compris la collaboration avec les principales parties prenantes (Agence Nationale d'Inclusion Économique et Sociale (ANIES), Ministère de la Santé et l'Hygiène Publique (MSHP) , ONG Amref Health Africa, Université de Toronto et Centre canadien de Recherche pour le Développement International (CRDI)).

**Avril 2022 –
Maintenant** **Assistant de Recherche Santé maternelle et sexuelle, CNFRSR de Maferinyah**

Mettre en œuvre le volet Santé maternelle et Sexuelle du cinquième cadre d'accord entre le CNFRSR de Maferinyah en Guinée et l'Institut de Médecine Tropicale d'Anvers (Belgique)

**Juin 2021 –
Maintenant** **Consultant indépendant junior : Projet de Recherche de mise en œuvre sur la politique nationale de sante communautaire en Guinée : une étude séquentielle à méthodes mixtes utilisant l'analyse de l'espace décisionnel - Health Systems Strengthening Accelerator, Results for Development (R4D), USA.**

Apporter une assistance technique au Consultant senior dans la finalisation du projet de recherche, le développement des outils de collecte, l'organisation et la supervision de la collecte des données, l'analyse des données en utilisant des devis robustes comme les séries chronologique ou les Matrices polychoriques, l'interprétation des résultats, la rédaction des rapports recherche. En plus, contribuer à la publication du protocole de recherche et des résultats de l'étude.

**Juin 2021 –
maintenant** **Gestionnaire de données, Protocole de caractérisation clinique de la maladie COVID-19, CEA-PCMT & ALERRT AFRICA**

Concevoir le masque de saisie des données sur RedCap, superviser la collecte des données et analyser des données du projet pour la publication

évaluer les indicateurs du continuum des soins de la mère et de l'enfant depuis la première consultation prénatale (CPN 1) jusqu'à un an après l'accouchement en Guinée

Août–Novembre 2017 **Médecin Investigateur de l'Efficacité des combinaisons thérapeutiques à base d'Artémisinine dans le traitement du paludisme non compliqué à Plasmodium, CNFRSR-Maferinyah PNLP et STOPPALU/PMI.**

Charger de la coordination des activités de recherche de l'étude d' « efficacité et tolérance de l'association Artésunate + Amodiaquine et Artémether + Lumefantrine dans le traitement du paludisme non compliqué à Plasmodium falciparum chez les enfants âgés de 6-59 mois » sur le site de N'Zérékoré. Appuyer le chercheur principal dans l'analyse, l'interprétation des résultats et la rédaction du rapport de recherche.

Juillet–Décembre 2015 **Assistant de recherche, Centre national de formation et de recherche en santé rurale de Maferinyah (CNFRSR), Guinée**

Charger de collecte de données dans le cadre du suivi prospectif des femmes après réparation de fistule obstétricale en Guinée (Récidive de fistules, santé de la reproduction et qualité de vie).

COMPETENCES

Informatique

: J'ai l'expérience de l'utilisation des systèmes d'exploitation Windows et Mac OS exploitant les logiciels Word, Excel, Power Point, Outlook et OneNote.

J'ai également une bonne expérience de l'utilisation des logiciels de conception de masque de saisie de données (Epi-Data, Epi-Info, KoBoToolbox et RedCap) et d'analyse de données (Stata, Epi-Data, Epi-Info).

Langues

En plus de Français que je parle et utilise couramment dans mes activités professionnelles et quotidiennes, je parle un Anglais professionnel notamment dans le cadre du renforcement de capacités et de la collaboration scientifique et professionnelle.

Au niveau local, je parle couramment le Kpèlè, le Malinké et le Soussou.

Novembre 2022

CURRICULUM VITAE

Nom : Alexandre DELAMOU **Nationalité :** Guinéenne

BP: 4099, Conakry. Tel : 656 12 29 27. Email : adelamou@gmail.com

Langues: bilingue Français-Anglais – parle six (6) langues nationales guinéennes.

Positions actuelles :

Chef section recherche, Centre national de formation et de recherche en santé rurale (CNFRSR), Maferinyah, Forécariah, Guinée

Chef de la Chaire de Santé publique, Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Guinée

Education :

PhD., Sciences de la santé publique, Université Libre de Bruxelles, Belgique 2018

MSc., Essais Cliniques, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Angleterre

2015 MPH, Contrôle des maladies – Santé de la reproduction, IMT d'Anvers,

Belgique 2011 MSc., Education et promotion de la santé, Université de Franche

Comté, France 2008 MD., Médecine, Université Gamal Abdel Nasser de Conakry,

Guinée 2003

Sélection de formations additionnelles :

Certificat, Cours de “Recherche qualitative et mixte en santé internationale”, Institut de Médecine Tropicale d'Anvers, Belgique 2017

Certificat, Développement de curriculum en méthodologie de la recherche,

Université de Heidelberg, Allemagne 2017

Certificat, Recherche d'implémentation, Université de Lausanne, Suisse 2017

Certificat, 3^{ème} Cours Africain de recherche opérationnelle, MSF/TDR-OMS/ THE

UNION, Addis Abeba, Ethiopie 2014

Certificat, Cours d'Été intensif en Analyse multivariée à l'aide du logiciel Stata, Ecole de Santé publique, Université Libre de Bruxelles, Belgique 2013

Certificat, Maîtrise de la langue anglaise (Proficiency), Centre d'étude de la langue anglaise, Accra, Ghana, 2012

Expérience académique :

Novembre 2018 – Présent, Maître de Conférences Agrégé (Associate

Professor), Université de Conakry, Guinée – Chef de la Chaire de Santé publique.

La responsabilité de ce poste est de coordonner les activités d'enseignement et de recherche au sein de la Chaire de Santé publique de la Faculté des sciences et techniques de la santé de l'Université

Gamal Abdel Nasser de Conakry.

Juin 2016 – Octobre 2018, Maître - Assistant en Santé publique (Assistant Professor) à l'Université Gamal de Conakry (Guinée) - Chef de la Chaire de Santé publique.

Ce poste a pour but de coordonner les activités d'enseignement et de recherche en Santé publique au sein du département de Médecine et d'assurer la liaison avec d'autres départements et partenaires.

Novembre 2012 – Mai 2016, Assistant en Santé publique, Université Gamal de Conakry, Guinée.

Le but de ce poste est de participer à la formation des étudiants en médecine, de superviser leur formation pratique en soins de santé primaires et de les encadrer dans la conduite de leurs thèses d'exercice (identification de la thématique, rédaction du protocole, collecte des données, analyse et interprétation des résultats, rédaction de la thèse d'exercice et soutenance).

Expérience professionnelle :

Janvier 2018 - Avril 2018, Directeur d'étude, The Mitchell Group, Conakry, Guinée -

Coordonner la mise en œuvre d'un projet de recherche sur les survivants de la maladie à virus Ebola, y compris la planification, les opérations quotidiennes et gérer des équipes de recherche. Représenter le projet auprès des parties prenantes nationales et assurer la liaison avec le sponsor et les partenaires.

Octobre 2014 - février 2018, Doctorant en Santé publique, Unité de santé maternelle et reproductive, Département de santé publique, Institut de médecine tropicale, Anvers, Belgique - Mener un projet de recherche sur la santé reproductive des femmes après réparation de la fistule obstétricale en Guinée, dans le cadre d'une formation doctorale, ainsi que participer à l'enseignement et l'encadrement d'étudiants en master et post-graduats originaires de plusieurs pays africains anglophones et francophones.

Août 2013 - Présent, Chef Section recherche, CNFRSR Maferinyah, Guinée - Assurer la supervision et gérer les opérations des programmes de recherche de manière efficace et efficiente.

Coordonner la planification et la gestion scientifique et opérationnelle. Superviser et mettre en œuvre les programmes de recherche. Planifier et mener des sessions de formation. Superviser la production des communications scientifiques, y compris les présentations, les résumés, les posters, les manuscrits et les mémoires.

Janvier 2012 - juillet 2013, Coordinateur d'étude – Étude sur le cathétérisme vésical de courte durée après réparation de la fistule obstétricale. Ce poste visait à coordonner un projet de recherche incluant le monitoring des sites et la gestion d'équipes sur quatre sites d'étude situés dans quatre pays différents (Guinée, Sierra Leone, Niger et RD Congo). EngenderHealth, OMS / USAID.

Octobre 2017 - juillet 2010, Coordinateur régional des programmes, Guinée - Assurer la supervision et gérer les activités quotidiennes de manière efficace et efficiente d'un programme de santé de la reproduction dans la région de Conakry et de la Basse Guinée. AGBEF / IPPF. **Associations ou corps professionnels**

- Membre du Comité National d'Éthique pour la Recherche en Santé de Guinée - Membre de l'Association Française de Santé Publique (et de l'Association Européenne de Santé Publique)
- Membre de l'Association Américaine de Santé Publique

Contribution à la science

1. **Ma recherche récente sur la fistule obstétricale** est centrée sur l'épidémiologie de la maladie en Guinée et en Afrique, les résultats post-opératoires ainsi que la récurrence et la santé reproductive à long terme chez les femmes après la chirurgie de la fistule obstétricale. a) **Delamou A**, Delvaux T, El Ayadi AM, Tripathi V, Camara BS, Beavogui AH et al. Fistula recurrence, pregnancy, and childbirth following successful closure of female genital fistula in Guinea: a longitudinal study. Lancet Glob Health. 2017 Nov;5(11):e1152-e1160.

b) **Delamou A**, Delvaux T, Beavogui AH, Toure A, Kolié D, Sidibé S et al. Factors associated with the failure of obstetric fistula repair in Guinea: implications for practice.

Reprod Health. 2016 Nov 8 ;13(1):135.

2. **Ma recherche sur la santé maternelle, infantile et reproductive** vise à réduire les disparités et à développer des interventions pour réduire l'incidence des maladies

Maternelles et infantiles, améliorer les résultats de santé des femmes ayant souffert de Morbidités et générer des données probantes.

a) Millimouno TM, Sidibé S, **Delamou A**, Bello KOA, Keugoung B, Dossou JP, Beavogui AH, Meessen B. Evaluation of the maternal deaths surveillance and response system at the health district level in Guinea in 2017 through digital communication tools. *Reprod Health*. 2019 Jan 18;16(1):5.

b) **Delamou A**, Ayadi AM, Sidibe S, Delvaux T, Camara BS, Sandouno SD et al. Effect of Ebola virus disease on maternal and child health services in Guinea: a retrospective observational cohort study. *Lancet Glob Health*. 2017 Apr;5(4):e448-e457.

3. Ma recherche vise aussi à améliorer les connaissances, le contrôle, le traitement et les Effets sur la santé publique de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Guinée et en Afrique de l'Ouest, et comprendre les autres maladies infectieuses transmissibles.

a) **Delamou A**, Delvaux T, Van Belle S, Beavogui AH, Van Damme W, De Brouwere V. Public health impact of the recent Ebola outbreak in West Africa. *BMJ Global Health* 2017;2: e000202.

b) van de Pas R, Kolie D, **Delamou A**, Damme WV, Belle SV (Letter). Human resources for health. *Lancet*. 2016 Dec 17;388(10063):2993-2994.

c) Thiam S, **Delamou A**, Camara S, Carter J, Lama EK, Ndiaye B, Nyagero J, Nduba J, Ngom M. Challenges in controlling the Ebola outbreak in two prefectures in guinea: why did communities continue to resist? *Pan Afr Med J*. 2015;22(Supp 1):22

L'ensemble de mes 48 publications référencées dans PubMed est disponible à l'adresse Suivante :

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=delamou+a> **References:**

1. **Professor Vincent De Brouwere**, PhD, Former Head of Maternal and Reproductive Health Unit and Thesis Supervisor at the Institute of Tropical Medicine Antwerp (Belgium). Email:

vdbrouwere@ext.itg.be ; Tel.: +212600232361

CURRICULUM VITAE

1. Nom de famille : Manet

2. Prénom : Hawa

3. Nationalité : Guinéenne

4. Contact : +224625246600/ hmanet@cea-pcmt.org

5. Langue(s) parlée(s) : (Niveau de compétence noté de 1 à 5 ; 5 étant le plus élevé) :

Langue	Compris	Parlé	Ecrit
Français	5	5	5
Anglais	3	3	3
6 langues nationales Guinéennes	5	5	

6. Logiciels Maîtrisés : Pack Office, Epidata, logiciel R, MaxQDA, Kobocollect, Dedoose

7. Résumé de la carrière :

Hawa Manet est titulaire d'un master en Santé Publique, Ecole Doctorale des Sciences de la Vie, Santé et Environnement Faculté des Sciences et Techniques de la Santé à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Guinée, d'un doctorat en médecine de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Guinée, d'un diplôme interuniversitaire en Santé Globale à l'Université Montpellier, France et Université Gamal Abdel Nasser de Conakry et d'un diplôme universitaire en Santé Sexuelle et Reproductive à l'Institut de Santé Publique du Burkina Fasso. Elle est assistante en la chaire de Santé Publique, assistante au Centre d'Excellence pour la Prévention et le contrôle des Maladies Transmissibles, Guinée. Hawa Manet est administratrice des cours en ligne en Gestion de Santé Sexuelle et Reproductive, en Gestion de Soins Primaire au Centre d'Excellence pour la Prévention et le contrôle des Maladies Transmissibles. Elle a une expérience de plus de huit ans en recherche en santé publique. Elle a participé à diverses études commanditées par des organisations nationales et internationales, dont Solthis. Ses activités de recherche se rapportent essentiellement à des études mixtes, soit qualitatives ou en sciences sociales et quantitatives. A titre d'exemples, Hawa Manet a participé à la collecte de données (entretiens individuels et de groupe), à la transcription de verbatim, au codage et à l'analyse de données dans des études qualitatives ou socio- anthropologiques sur le mariage et la santé des femmes, la prise en charge du VIH/SIDA, les mutilations génitales féminines, la planification familiale, et la santé communautaire. Elle a participé à la rédaction des projets de recherche avec des partenaires comme le CRDI.

Hawa Manet est co-auteur de 11 articles évalués par des pairs et répertoriés dans PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hawa+Manet>

8. Formation :

Institution [Date fin]	Diplôme(s) obtenu(s)
Université Montpellier, France et Université Gamal Abdel Nasser de Conakry	Diplôme interuniversitaire en Santé Globale
Institut de Santé Publique du Burkina Fasso	Diplôme universitaire en Santé Sexuelle et Reproductive
Faculté des Sciences et Techniques de la Santé, Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Guinée	Master en Santé Publique, Ecole Doctorale des Sciences de la Vie, Santé et Environnement
Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Guinée	Doctorat en Médecine (MD)

Sélection de formations additionnelles :

- Formation sur la mobilisation des ressources, la gestion des finances et subventions, 2024
- Formation en introduction du logiciel R, Université Johns Hopkins du Canada, 2023
- Formations en Recherche Opérationnelle sur la rédaction des articles scientifique, SORTIT Guinée, 2023
- Formation en gestion des projets et programmes en Santé Globale au Centre d'Excellence Africain pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles – Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Guinée, 2023
- Participations à l'atelier de co-création à Dakar, Sénégal avec les partenaires de Ouagadougou dans le cadre du renforcement institutionnel des pays membres du partenariat, 2022
- Stage académique au programme National de Lutte contre le VIH/Sida et Hépatite, 2022
- Introduction à la méthodologie de l'examen systématique rapide et de la méta-analyse, 2021
- Formation à la recherche en santé publique avec l'Institut Robert Koch (Allemagne), 2021
- Cours d'anglais, Center of Language Learning and Professional Training (CLAPT), 2020

9. Expérience professionnelle

Date	Pays	Poste	Description des tâches réalisées
Depuis Février 2023	Guinée, Belgique	Assistante de recherche au CEA-PCMT, IMT d'Anvers, Belgique	<ul style="list-style-type: none"> Administration des cours en ligne en soins en Santé Sexuelle et Reproductive et en soins en Santé Primaire
Depuis Juillet 2018	Guinée, Belgique	Assistante de projet au CNFRSR de Mafèrinyah, Guinée, IMT d'Anvers Belgique	<ul style="list-style-type: none"> Recherche sur la Santé Maternelle et Sexuelle
2023	Guinée	Chef de mission	<ul style="list-style-type: none"> Évaluation Post Introduction du vaccin MenA dans le PEV de routine dans les régions de Faranah et Nzérékoré (Programme Elargi de Vaccination en Guinée) Collecte et analyse de données mixtes (entretiens individuels approfondis et discussions de groupe dirigées) au niveau des sites ciblés ; vérification et envoi des fichiers audio aux transcripateurs ; soutien à l'analyse des données (validation des résultats et de leur interprétation) ; données quantitatives sur KoboCollect à l'aide de tablettes auprès de prestataires de la santé et du grand public ; envoi des données collectées aux gestionnaires des données ; rédaction du rapport et soumission aux coordinateurs du projet
2023	Guinée	Chef de mission	<ul style="list-style-type: none"> Évaluation Post Introduction du vaccin MenA dans le PEV de routine dans les régions de Faranah et Nzérékoré (Programme Elargi de Vaccination en Guinée) Collecte et analyse de données mixtes (entretiens individuels approfondis et discussions de groupe dirigées) au niveau des sites ciblés ; vérification et envoi des fichiers audio aux transcripateurs ; soutien à l'analyse des données (validation des résultats et de leur interprétation) ; données quantitatives sur KoboCollect à l'aide de tablettes auprès de prestataires de la santé et du grand public ; envoi des données collectées aux gestionnaires des données ; rédaction du rapport et soumission aux coordinateurs du projet
2022	Guinée	Chef de mission	<ul style="list-style-type: none"> Etude socio-anthropologique sur les enjeux et les leviers d'amélioration du dépistage communautaire et du lien vers les soins du VIH pour les populations clés dans les régions de Conakry et Kindia en Guinée, Solidarité Thérapeutique et Initiatives pour la Santé (Solthis, Guinée) Collecte et analyse de données qualitatives (entretiens individuels approfondis et discussions de groupe dirigées) au niveau des sites ciblés ; vérification et envoi des fichiers audio aux transcripateurs ; soutien à l'analyse des données (validation des résultats et de leur interprétation)
2020	Guinée	Agente de collecte de données	<ul style="list-style-type: none"> De l'épidémie d'Ebola à la pandémie de Coronavirus (COVID-19) : une analyse situationnelle rapide en Guinée, Centre d'Excellence Africain pour la Prévention et le Contrôle des Maladies Transmissibles (CEA-PCMT). Collecte de données quantitatives sur KoboCollect à l'aide de tablettes auprès de prestataires de la santé et du grand public ; envoi des données collectées aux gestionnaires des données ; rédaction du rapport et soumission aux coordinateurs du projet
2019	Guinée	Assistante de recherche CNFRSR, Mafèrinyah, Guinée	<ul style="list-style-type: none"> Etude : Comprendre les barrières et les facilitateurs à l'adoption de la planification familiale chez les adolescents et jeunes à risque de grossesse à Conakry, Guinée. Collecte de données qualitative (entretiens individuels approfondis et discussions de groupe dirigées) au niveau des sites ciblés ; transcription des verbatim ; soutien à l'analyse des données (validation des résultats et de leur interprétation)

2018 - 2020	Guinée	Assistante de projet de thèse doctorale	<ul style="list-style-type: none"> ○ La non-pratique des mutilations génitales féminines en Guinée : Etude de cas et recommandations pour une génération sans mutilation, Marie- Hélène Doucet, BSclnf, MSc, Doctorante, Université McGill (Canada). Prise de contact avec les autorités locales sur le terrain ; identification et recrutement des participants ; collecte de données qualitatives (entretiens individuels approfondis et discussions de groupe dirigées) ; traitement des données audio (traduction et transcription) ; soutien à l'analyse des données (validation des résultats et de leur interprétation – incluant pour les aspects socioculturels) ; contribution à la révision des manuscrits et à l'approbation de la version finale des articles scientifiques
-------------	--------	---	---

11. Contribution à la science

Mes domaines de recherche prioritaires sont les maladies tropicales transmissibles et la santé sexuelle et reproductive.

L'ensemble de mes 11 publications référencées dans PubMed est disponible à l'adresse suivante : <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hawa+Manet>

1. **Hawa Manet**, Marie-Hélène Doucet, Charlotte Bangoura, Nafissatou Dioubaté, Alison El Ayadi, Sidikiba Sidibé, Tamba Mina Millimouno, Alexandre Delamou, Factors facilitating the use of contraceptive methods among urban adolescents and youth in Guinea: A qualitative study (in press)

2. Marie-Hélène Doucet, Alexandre Delamou, **Hawa Manet**, Danielle Groleau. Beyond the Sociocultural Rhetoric: Female Genital Mutilation, Cultural Values and the Symbolic Capital (Honor) of Women and Their Family in Conakry, Guinea—A Focused Ethnography Among “Positive Deviants” Mai 2022 Sexualité & Culture

3. Kolie Delphin, Belaid Loubna, **Manet Hawa**, Camara Bienvenu Salim, Bigirimana Théophile, Mamane Harouna, Guillard Etienne, Delamou Alexandre. Exploring experiences of HIV care to optimize patient-centred care in Conakry Guinea: A qualitative study. Reproductive Health 2020

L'intéressée

Conakry, 12 août 2024

CURRICULUM VITAE

INFORMATIONS GENERALES

Prénoms : Charlotte

Nom : BANGOURA

Profession : Médecin

Date et lieu de naissance : 22/04/1988 à Conakry (République de Guinée)

Nationalité : Guinéenne

Résidence : Lambangny, Commune de Ratoma, Conakry

Téléphone : (+224) 622.720.410 / 669.778.837

Email : bangouracharlotte@gmail.com

Poste actuel :

Assistante de recherche au centre national de formation et de recherche en santé rurale de Maferinyah , Guinée.

Je suis chercheure avec une expertise en planification et management des services et programmes du système de santé. De Août 2015 au Mars 2016, j'ai été impliquée dans la gestion de l'épidémie d'Ébola comme coordinatrice Préfectorale de la Prévention et le Contrôle des Infections au compte de l'OMS, Fria ; Guinée . De 10 Septembre au 24 Décembre 2016 : Cchargée de l'évaluation des normes et procédures de la Prévention et le Contrôle des Infections dans les structures sanitaires de Boké, Boffa, Dubréka, Conakry et des îles, JHPIEGO, Guinée. Depuis octobre 2020 à aujourd'hui, je suis étudiante en Master spécialisé , Institut Africain de Santé Publique au Burkina Faso (IASP) , Option planification et management des services et programmes du système de santé . A ce jour, j'ai trois (3) publications scientifiques dont deux (2) sont disponibles sur PubMed :

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Charlotte+bangoura>

FORMATION ACADEMIE

2020-2022 : Étudiante en Master spécialisé , Institut Africain de Santé Publique au Burkina Faso (IASP) , Option planification et management des services et programmes du système de santé ;

2019 : Formation du Diplôme inter universitaire (DIU) en Sante Globale ; Université Gamal Abdel Nasser en collaboration avec l'université de Montpellier ;

2019 Diplôme d'État de Docteur en médecine, Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Guinée ;

Sujet mémoire défendue : Évaluation de l'état nutritionnel des enfants âgés de 0 à 59 mois dans le contexte de l'épidémie d'Ébola dans la région de Kindia en Guinée.

2006 : Baccalauréat seconde partie, Option Sciences Expérimentales, Groupe scolaire Koumandian Keita de Ratoma, Conakry, Guinée.

FORMATIONS ADDITIONNELLES

Du 04 juillet au 30 septembre 2022 : Formation pré-doctorale en sciences sociales switch à l'université d'Amsterdam.

6 novembre 2021 : Introduction à la méthodologie de l'examen systématique rapide et de la méta-analyse , Unité de recherche sur les soins efficaces, Université de Witwatersrand Afrique du Sud, centre collaborateur de l'OMS pour la synthèse des recherches, en partenariat avec le Centre for Evidence-based Health Care Université de Stellenbosch Afrique du Sud et le centre collaborateur de l'OMS pour la santé mondiale des femmes Institut du métabolisme et de la recherche sur les systèmes, Université Birmingham Royaume-Uni.

Du 19 au 22 Aout 2019 : Participante à l'atelier de renforcement des capacités en recherche clinique appliquée aux maladies négligées et émergentes en Guinée Université Gamal Abdel Nasser en collaboration avec l'Université.

Juillet 2015 : Formation en Prévention et Contrôle des Infections avec l'organisation mondiale de la santé (OMS) à Conakry.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis Avril 2019 : Assistante de recherche au Centre National de Formation et de Recherche en Santé Rurale de Maferinyah, Forécariah, Guinée.

8 au 17 Avril 2019 : Agente de collecte des données dans le projet "*Capital Santé*" sur la prise en charge médico-chirurgicale des enfants dans la région de Mamou en Guinée au compte de l'ONG AMREF HEALTH AFRICA-GUINEE.

Février à Juillet 2019 : Agente de collecte de donnée dans le projet d'étude "*Comprendre les obstacles et les éléments facilitant l'utilisation de la planification familiale chez les adolescents et les jeunes des zones urbaines à Conakry, en Guinée*".

10 Septembre au 24 Décembre 2016 : Agent chargée de l'évaluation des normes et procédures de la Prévention et le Contrôle des Infections dans les structures sanitaires de Boké, Boffa, Dubréka, Conakry et des îles, JHPIEGO, Guinée.

6 au 9 Octobre 2016 : Superviseur indépendant au compte de l'OMS dans la zone de Gbessia dans le cadre de l'évaluation des Journées Nationales de Vaccination pour l'éradication de la Poliomyélite.

Août 2015 au Mars 2016 : Coordinatrice Préfectorale de la Prévention et le Contrôle des Infections (PCI) au compte de l'OMS, Fria ; Guinée.

APTITUDES COMPLEMENTAIRES

Microsoft Office: Word, Excel, power point.

Langues :

- Français : excellent niveau de communication écrite et orale.
- Anglais : Niveau débutant.

CURRUCULUM VITAE

ETAT CIVIL

Nom et Prénom	: NIANE Harissatou
Date et lieu de naissance	: 1 ^{er} Décembre 1979 à Kindia
Situation matrimoniale	: Marié et Mère de trois enfants
Nationalité	: Guinéenne
Profession	: Médecin « Pédiatre »
E-mail	: nharissatou@gmail.com
Contact	: (+224) 628202810

EXPERIENCE PROFESSIONNELLES

- **De 2010 à nos jours** : Médecin, Pédiatre de l'Institut de Nutrition et de Santé de l'Enfant (INSE), participant aux différentes activités du service dont entre autres : la prise en charge des nouveau-nés hospitalisés dans le service de néonatalogie, l'encadrement des stagiaires, l'assistance de la direction à la formation des sages-femmes des structures périphériques de Conakry et des différentes régions sanitaires de la Guinée sur la réanimation néonatale, les soins maternels kangourous
- **Du 16 au 20 Janvier 2021** ; Facilitatrice sur la formation des formateurs des Mentors Cliniques sur la Méthode Faible Dose Haute Fréquence du Module Aider la Mère à Survivre (AMR), Aider le Bébé à Respirer (ABR) organiser UNICEF avec un appui technique l'INSE.
- **De Juin à Décembre 2020** : Assistante de recherche pour le compte de l'Institut de Nutrition et Santé de l'Enfant sur le programme de partenariat entre l'Institute of Médecine Tropical (IMT) à travers le Centre de Formation et de Recherche en Santé Rurale (CNFRSR) et l'Institut de Nutrition et de Santé de l'Enfant (INSE) sur le projet FA4
- **Du 20 au 24 Juin 2020** ; Supervision de la région sanitaire de Kindia sur les standards qualités en Santé Maternel, Néonatale et Infantile (SMNI) organisé par l'INSE avec l'appui financier de l'UNICEF
- **De Mars 2015 à Décembre 2016** : Médecin pédiatre chargé de la prise en charge des enfants guéris d'Ebola et ceux de mères guéries d'Ebola avec le projet **Post-Ebogui**.
- **Du 26 au 29 Novembre 2013** : Participation à la formation sur la prise en charge pédiatrique du VIH organisée par SOLTHIS
- **De Juillet à Octobre 2012** : Participation à l'enquête nationale sur les soins obstétricaux et néonataux d'urgence : organisées à Conakry par le ministère de la santé et l'UNICEF et L'URSS

- **Du 19 au 24 novembre 2007** : Participation à la collecte des données de l'enquête connaissances, attitudes et pratiques au sein des ménages dans la ville de Conakry en titre d'enquêtrice réalisée par action contre la faim (ACF).
- **Du 18 Octobre au 02 novembre 2007** : Participation à la collecte des données de l'enquête nutritionnelle Smart, au sein des ménages dans la ville de Conakry en titre d'enquêtrice réalisée par action contre la faim (ACF).
- **De 2007 à 2008** : Stage Clinique au service de l'Institut de Nutrition et de Santé de l'enfant pour préparation de la thèse de mémoire intitulée « **Connaissances et attitudes pratiques des personnes en charge des enfants de 0 à 59 mois en matière de nutrition et hygiène dans les communes de Ratoma et Dixinn** » à Conakry.
- **De Février 2009 à Janvier 2010** : la formation des enquêteurs, la collecte des données sur le terrain, la référence des cas de malnutrition vers les structures de santé et les réunions de synthèse réalisées auein de l'Institut Hélène Keller international (HKI), Conakry.
- **Avril 2014 à nos jours** : Pédiatre et chargée de consultation à la Clinique Roger Santoni de Kobaya.

FORMATION ET DIPLOME OBTENUS

- **2022** : Certificat de formation sur le triage et soins intensifs en pédiatrie du National Medical Recherche Center Of Children's Heath (RUSSIE), (du 03/10.2022 au 14/10/2022)
- **2022** : Certificat de formation en Nutrition Thérapeutique (du 05/06/2022 au 16/06/2022) du Centre de Formation et de Consultation de Recherche (CTRC), Faculté des Soins Infirmiers, Université du Caire en collaboration avec l'Agence Egyptienne du Partenariat pour le Développement (**EAPD**)
- **2022** : Diplôme de formation 5/5 en Cardiologie Pédiatrique par Mécénat Chirurgie Cardiaque (Février 2021 à Mai 2022 depuis la France)
- **2021** : Certificat de fin d'étude sur le Programme Post-Universitaire en Nutrition Pédiatrique (**PGPN**) par l'Ecole de Médecine de l'Université de Boston, USA
- **2008** : Diplôme d'Etat de Docteur en Médecine, Faculté de Médecine, Université de Conakry, Guinée
- **2000** : Obtention du diplôme Baccalauréat du 2^{ème} Partie, **Direction Communale de l'Education de Matoto**

FORMATIONS CONTINUES :

- **07 au 11 Novembre** : Participation à l'atelier d'intégration du Curriculum Harmonisé de Formation des Infirmiers et Sages-femmes des pays de l'OOAS
- **25 au 27 Octobre 2022** : Participation à l'atelier de finalisation de la documentation scientifique de FA4 à Coyah du 25 au 27 Octobre organisé par le Centre de Recherche de Maferinyah (CRM) en collaboration avec l'Institut of Médical Tropical (IMT) d'Anvers
- **15 Juin 2021** : participation à la 9^{ème} journée pédiatrique de Guinée organisée par l'Association Guinéenne de Pédiatrique (AGUIPED)
- **Du 07 au 08 Mai 2021** : Participation à la formation des formateurs sur le diagnostic précoce des cancers chez l'enfant organisé par l'Institut Jean Lemerle à travers le Groupe Franco-Africain d'Oncologie Pédiatrique (GFAOP)
- **Du 12 au 21 Mars 2021** : participation à l'atelier sur la rédaction médicale organisé par Institute Of Tropical Medecine (IMT) à travers le Centre National de Formation et de Recherche en Santé Rurale (CNFRSR) de Maferinya
- **Du 16 au 20 Février 2021** : Participation à l'atelier de formation des formateurs sur les outils d'évaluation de la qualité des Soins Maternel Néonatal et Infantile (SMNI) organisé par le ministère de la santé section santé maternelle et infantile à travers l'institut de nutrition et de santé de l'enfant avec l'appui technique et financier de l'UNICEF.
- **Janvier 2021** : formation des professeurs de la Faculté des Science et Technique de Santé sur la méthode d'Apprentissage Par Compétence (APC) organisé par le Ministère de la Santé et de l'Hygiène (MSH)
- **Du 05 au 11 Mars 2020** : Participation à l'atelier de formation pédagogique portant sur les urgences pédiatriques (EPILS) organisé par le Centre d'Excellence Africain Pour La Santé de la Mère et de l'Enfant (CEA-SAMEF).
- **Du 16 au 18 Mars 2017** : participation à l'atelier de renforcement de compétence à la recherche documentaire médicale et la rédaction de protocole de recherche par l'Agence Universitaire de la Francophonie de GAMAL en collaboration avec l'Université Alioune DIOP de Bambey (UADB) Sénégal.
- **Du 13 au 14 Décembre 2017** : participation au congrès des journées « PEDIATRIC DAYS » à Dakar organisés par MSF SUISSE.
- **Du 4 aux 5 Octobre 2015** : participation aux congrès des Journées parisiennes de pédiatrie (JPP) en France.
- **Du 11 au 13 FEVRIER 2015** : Recyclage sur la prise en charge de l'infection à VIH chez l'enfant par SOLTHIS.
- **Du 3 au 4 Octobre 2014** : participation au congrès des Journées parisiennes de pédiatrie (JPP) en France.

- **Du 5 au 9 MAI 2014** : participation au congrès des cours africains de nutrition pédiatrique organisée par Nestlé Nutrition Institut Africa (NNIA).
- **Du 09 au 13 Juin 2014** : la formation à la Recherche Opérationnelle en Santé à Conakry, Guinée organisée par SOLTHIS (Solidarité Thérapeutique et Initiatives contre le SIDA).
- **Du 26 au 29 Novembre 2013** : formation sur la prise en charge pédiatrique du VIH par SOLTHIS (Solidarité Thérapeutique et Initiative contre le Sida), Conakry.
- **Du 03 Novembre au 27 Octobre 2012** : Participation à la formation en soins néonataux organisée par médecin sans frontière Suisse(MSF), Conakry.
- **De Novembre 2011 à Novembre 2012** : Formation en santé publique notamment :
Epidémiologie, Méthodologie de la Recherche, Promotion de Santé, Informatique de la Santé, Bio statistiques
Logiciels SPSS ; EPI DATA, Organisée par l'ONG santé plus en collaboration avec la chaire de santé publique de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry.
- **Du 1^{er} au 20 Avril 2011** : Participation à la formation de EPI.info 3.6 organisée par la cellule de recherche et formation de l'INSE, Conakry.
- **Du 25 au 27 Mai 2009** : Participation à la formation technique de montage de projet, Conakry.
- **Du 16 au 22 Mai 2009** : Participation à la formation sur la vie associative et leaderships, Conakry.
- **Juillet 2008** : Participation au module des renforcements des capacités à la méthodologie Smart réalisée par action contre la faim (ACF), Conakry
- **Du 18 au 21 Aout 2007** : participation aux Xème journées scientifiques, culturelles et sportives du réseau des étudiants en médecine de l'Afrique de l'Ouest (REMAO), Conakry
- **Du 23 au 28 Juillet 2007** : formation sur la gestion de projets de développement organisée et réalisée à l'université de Conakry par l'association des jeunes pour le développement de Kellet (AJEK), Conakry

CANNAISSANCES INFORMATIQUES

- **Logiciels de traitement des textes et de présentation** : Word, Excel, Epi info, Power Point
- **Logiciel de traitement et de gestion des données** : Excel, Epi info, SPSS

LANGUES PARLEES

INTERNATIONALES : Français, Anglais (académique)

REFERENCE PROFESSIONNELLE Dr Diallo Ibrahima Sory : Directeur de l'INSE de Donka

Tél : (+224) 628557775 ; mail : diallopediatrie@gmail.com

CURRICULUM VITAE

INFORMATIONS PERSONNELLES	
Nom	CONTE
Prénoms	N'Fanly
Date et lieu de naissance	15/03/1977 à Kindia
Nationalité	Guinéenne
Situation matrimoniale	Marié, 5 enfants
Profession	Pédiatre (Néonatalogie, nutrition, cardiopédiatrie)
Matricule	207798 B
Téléphone/WatSapp	+224 622 415 844
E-Mail	alyconte77@gmail.com
DOMAINES DE COMPETENCES	
Clinique	(Néonatalogie, nutrition, cardiopédiatrie, urgences pédiatrique et néonatale) Prise en charge hospitalière des urgences médico-chirurgicales et secourismes (Adulte-enfants) Prise en charge préhospitalière des urgences médico-chirurgicales (Adulte-enfants)
Santé Publique	Prévention et promotion de la santé de la mère du nouveau-né et de l'enfant, de l'adolescent-jeunes et des jeunes. Riposte contre les épidémies et pandémies
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES	
Date	Depuis juin 2021
Poste occupé	Chef Service Adjoint du département de néonatalogie de l'Institut de Nutrition et de Santé de l'Enfant (I.N.S.E)
Employeur et Organisation	Ministère de la santé
Contexte	Administration et prise en charge clinique des nouveau-nés
Lieu	Conakry-République de Guinée
Principales responsabilités	<ul style="list-style-type: none"> -Remplace le chef de service en cas d'absence -Coordonne les activités administratives et techniques du service de néonatalogie -Représente l'INSE dans les activités concernant la santé des nouveau-nés (ateliers et réunions) -Participent aux activités de la santé des nouveaux à Conakry et à l'intérieur du pays. -Rédige les rapports concernant le service de néonatalogie -Réalise toute autre responsabilité confiée par la hiérarchie
Date	Du 1^{er} septembre 2020 au 31 Aout 2021
Poste occupé	Consultant superviseur médical des formations
Employeur et Organisation	Amref Health Africa
Contexte	Santé publique lutte contre la pandémie du COVID-19 en Guinée
Lieu	Conakry-République de Guinée

Principales responsabilités	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Superviser toutes les formations du projet afin de s'assurer de la qualité des aspects médicaux conformément aux normes et procédures du ministère de la santé de la Guinée. ✓ Coordonner les activités du projet et présenter de façon succincte et claire les rapports ✓ Appuyer les districts sanitaires dans leurs activités de micro planification des interventions de formations et de sensibilisation de la population contre les maladies (COVID 19) ; ✓ Assurer la supervision des interventions au niveau de sa zone de responsabilité ; ✓ Animer sur les mesures d'Hygiène et préventives contre le COVID 19 ; ✓ Présenter les résultats des activités aux espaces de concertations en Santé (Comité Technique Régional de la Santé et Comité Technique Préfectoral de la Santé) ; ✓ Participer aux missions de suivi / évaluation ; ✓ Accompagner les OCB et les structures de santé dans la préparation et la mise en œuvre des activités ; ✓ Représenter l'Amref Health Africa auprès des autorités administratives, sanitaires et locales ; ✓ Participer à la préparation des audits ; ✓ Exécuter toute autre tâche liée à la mise en œuvre du programme ; ✓ Assurer la tenue correcte du document et des biens du projet ; ✓ Assurer la visibilité du programme au niveau de la zone d'intervention.
Date	Du 1 janvier 2019 au 14 mai 2021
Poste occupé	Chef Service par intérim du Département de néonatalogie de l'Institut de Nutrition et de Santé de l'Enfant (I.N.S.E).
Employeur et Organisation	L'Institut de Nutrition et de Santé de l'Enfant (I.N.S.E).
Contexte	Prise en charge clinique des nouveau-nés et des enfants
Lieu	Conakry-République de Guinée
Principales responsabilités	<ul style="list-style-type: none"> -Coordonne les activités administratives et techniques du service de néonatalogie -Représente l'INSE dans les activités concernant la santé des nouveau-nés (ateliers et réunions) -Participent aux activités de la santé des nouveaux à Conakry et à l'intérieur du pays. -Rédige les rapports concernant le service de néonatalogie -Réalise toute autre responsabilité confiée par la hiérarchie
Date	Du 1er septembre au 31 décembre 2015
Poste occupé	Consultant Point focal en Guinée du projet conjoint d'amélioration de la santé infantile au Sénégal et en Guinée de l'ONG
Employeur et Organisation	Amref Health Africa (Antenne de Guinée).

Contexte	Santé publique, prise en charge médico-chirurgicale des enfants de 0 à 14 ans
Lieu	Conakry- République de Guinée
Principales responsabilités	<ul style="list-style-type: none"> -Diriger la formation des acteurs communautaires partenaires de mise en œuvre ; -Coordonner et appuyer la formation du personnel de santé ; -Appuyer l'organisation des camps de chirurgies des enfants en collaboration avec des structures sanitaires partenaires ; -Appuyer l'organisation des stratégies avancées dans les écoles -Superviser la mise en œuvre des activités sur le terrain ; -Travailler en collaboration avec les Directeurs des Hôpitaux, les organisations Communautaires de Base (OCB) et les Directeurs des écoles partenaires ; -Coordonner la remontée des données sur le terrain ; -Rédiger les rapports d'activités, les rapports de mission et le rapport final de la partie Guinéenne.
Date	Du 01 février au 31 août/2015
Poste occupé	Médecin du projet « Contrôle Ebola »
Employeur et Organisation	L'ONG Amref Health Africa
Contexte	Dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola en Guinée.
Lieu	Conakry- République de Guinée
Principales responsabilités	<ul style="list-style-type: none"> -Participer à la formation des volontaires et acteurs communautaires partenaires de mise en œuvre ; -Assurer la prise en charge médicale des patients lors des activités avancées et mobiles dans les zones affectées par l'épidémie de fièvre à virus Ebola, incluant la référence vers les centres de traitement ; -Encadrer l'équipe paramédicale en collaboration avec l'infirmière responsable des soins ; -Superviser la surveillance communautaire des patients et sujets contacts ; -Travailler en collaboration avec les chefs de centre de santé et le personnel soignant ; -Représenter l'ONG Amref Health Africa dans les ateliers et les réunions de la Coordination Nationale de lutte Ebola.
Date	Depuis février 2015
Poste occupé	Responsables des cours de puériculture
Employeur et Organisation	Ecole Supérieur des Sage-femmes de Kobayah (ESSF-K)
Contexte	Enseignements école de santé
Lieu	Kobayah-Commune de Ratoma-Conakry -République de Guinée.
Principales Responsabilités	Préparations et enseignements des cours de puériculture, Compose les sujets, conduit les évaluations, assure la correction et dirige les travaux pratiques.
Date	Du 16 janvier 2015 au 1^{er} janvier 2019
Poste occupé	Chef Service Adjoint du département de néonatalogie de l'Institut de Nutrition et de Santé de l'Enfant (I.N.S.E) <i>Décision N° 016/MS/CAB/2015</i>

Employeur et Organisation	Ministère de la santé
Contexte	Administration et prise en charge clinique des nouveau-nés
Lieu	Conakry-république de Guinée
Principales responsabilités	-Coordonne les activités administratives et techniques du service de néonatalogie -Représente l'INSE dans les activités concernant la santé des nouveau-nés (ateliers et réunions) -Participent aux activités de la santé des nouveaux à Conakry et à l'intérieur du pays. -Rédige les rapports concernant le service de néonatalogie -Réalise toute autre responsabilité confiée par la hiérarchie
Date	Du 14/07/2013 au 15 janvier 2015
Poste occupé	Médecin responsable des soins et de l'alimentation, de l'hygiène, de la visite des malades, des gardes et de l'encadrement des stagiaires à l'Institut de Nutrition et de Santé de l'Enfant. Note de service N° 60/INSE/2013
Employeur et Organisation	Institut de Nutrition et de Santé de l'Enfant (INSE)
Contexte	Prise en charge clinique des nouveau-nés et des enfants.
Lieu	Conakry- République de Guinée
Principales Responsabilités	Veiller sur la qualité des soins et de l'alimentation des malades Veiller sur l'hygiène des locaux, la tenue régulière des visites pour les patients, la garde des médecins et infirmiers surtout titulaires, le flux des stagiaires.
Date	De janvier 2012 au 30 novembre 2012
Poste occupé	Membre de la commission de surveillance <i>SANTE-SECURITE VALE VBG-ZAGOPE</i> .
Employeur et Organisation	Entreprise ZAGOPE
Contexte	Gestion de la santé sécurité des travailleurs à la clinique de l'entreprise ZAGOPE et dans les sites miniers
Lieu	N'Zérékoré
Principales Responsabilités	Participe aux réunions et aux décisions de la santé sécurité de VALE-ZAGOPE Représente l'entreprise ZAGOPE dans cette instance Présente les rapports de santé de l'entreprise lors de cette instance.
Date	Du 22 septembre 2011 au 30 novembre 2012
Poste occupé	Médecin traitant au sein de l'équipe médicale - entreprise <i>ZAGOPE-GROUPE ANDRADE GUTIERREZ</i> ,
Employeur et Organisation	Entreprise <i>ZAGOPE-GROUPE ANDRADE GUTIERREZ AVEC VALE-VBG</i> .
Contexte	Santé des travailleurs à la clinique de l'entreprise ZAGOPE et dans les sites miniers projet : <i>MINES DE FER DE SIMANDOU (ZOGOTA)</i>
Lieu	Préfecture de N'zérékoré République de Guinée-
Principales Responsabilités	Formation des travailleurs et des communautés sur les pathologies épidémiques et à potentiel épidémique, Consultations et hospitalisations des malades à la clinique de ZAGOPE à N'zérékoré, Soins d'urgences et secourisme dans les sites miniers, Transport médicalisé primaire et secondaire des patients dans l'ambulance et dans l'hélicoptère.

Date	De 1^{er} mai au 31 août 2011
Poste occupé	Pédiatre et formateur - clinique médicale Huguette de N'zérékoré.
Employeur et Organisation	Clinique Médicale Huguette de N'zérékoré.
Contexte	Prise en charge clinique des patients et formateur de l'assistant à la pédiatrie
Lieu	N'zérékoré.
Principales Responsabilités	Consultations et hospitalisation des malades - Formation de l'assistant sur la prise en charge de l'enfant malade - gardes -visites quotidiennes des malades hospitalisés - rédaction de rapport médicaux.
Date	2008 à mai 2011
Poste occupé	Médecin bénévole
Employeur et Organisation	Institut de Nutrition et de Santé de l'Enfant (INSE).
Contexte	Pratique clinique de prise en charge de la santé des nouveau-nés
Lieu	Conakry
Principales Responsabilités	Encadrement et formation des médecins et des infirmiers stagiaires, des étudiants en médecine et infirmiers, participation aux activités d'hospitalisation et de consultation, de visite, de gardes et de staff journalier ainsi qu'aux activités scientifiques de l'Institut.
Date	2005 à 2008
Poste occupé	Etudiant stagiaire
Employeur et Organisation	Institut de Nutrition et de Santé de l'Enfant (INSE)
Contexte	Stage pratique de médecine dans le cadre de la rédaction du mémoire de fin d'études universitaires portant sur la « <i>prise en charge de la méningite néonatale à l'Institut de Nutrition et de Santé de l'Enfant (INSE)</i> ».
Lieu	Conakry -République de Guinée
Principales Responsabilités	Assure les gardes, participe aux staffs, aux visites quotidiennes et à la surveillance des malades hospitalisés.
FORMATIONS ACADEMIQUES	
Date	D'avril à septembre 2019
Université	Université de Boston (USA)
Option	Nutrition pédiatrique
Diplôme obtenu	Certificat de fin d'études post-universitaires en Nutrition pédiatrique
Lieu	United State of America (USA)
Date	2009 -2016
Université	Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC) : chaire de pédiatrie de la Faculté de Médecine, Pharmacie et Odontostomatologie
Option	Pédiatrie
Diplôme Obtenu	Diplôme d'Etudes Spécialisées (DES) de pédiatrie programme harmonisé de l'Organisation Ouest Africaine de Santé (OOAS)
Lieu	UGANC - Conakry (République de Guinée)
Date	De 1999 à 2005
Université	Formation médicale à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC).
Option	Médecine
Diplôme Obtenu	Doctorat d'Etat en médecine
Lieu	Conakry (République de Guinée)
Date	1998

Ecole	Lycée Oustoyah de Pita
Option	Sciences Expérimentales.
Diplôme	Attestation de réussite aux concours d'accès à l'enseignement supérieures.
Lieu	Préfecture de Pita (République de Guinée)
Date	1998
Université	Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC).
Option	Sciences Expérimentales.
Diplôme	Diplôme d'admission au baccalauréat 2^{ème} partie.
Lieu	Préfecture de Pita (République de Guinée)
Date	1997
Ecole	Lycée Mamadou KONATE de Forécariah
Option	Sciences Expérimentales.
Diplôme	Attestation de réussite au baccalauréat 1^{ère} partie.
Lieu	Préfecture de Forécariah (République de Guinée).
AUTRES FORMATIONS ET STAGES	
Date	Du 29 mai au 06 septembre 2022 :
Organisateurs	Campus de l'Agence Française de Développement (AFD), Expertise France et le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) de la République Française
Type de formation	Certificat professionnel de formation en Genre et Développement
Lieu	Paris - République Française
Diplôme à obtenir	Certificat de formation en Genre et Développement
Date	Du 8 mars 2021 au 22 avril 2022
Organisateurs	Fondation Mécénat Cardiaque
Type de formation	Formation sur les modules des programmes (Global, avancé et Expert) de cardiopédiatrie
Lieu	Paris - République Française
Diplôme obtenu	Licence de formation en cardiopédiatrie
Date	Du 04 au 06 Aout 2021
Organisateurs	Amref Heath Africa et Medicos Del Mundo
Type de formation	Certification comme formateur sur la prise en charge psychosociale dans le contexte de COVID-19 après deux séances de formation.
Lieu	Mamou (République de Guinée).
Diplôme obtenu	Attestation de formateur
Date	Du 27 au 29 Mai 2021
Organisateurs	Amref Health Africa en collaboration avec Medicos Del Mundo.
Type de formation	Participation à l'atelier de formation des formateurs sur la santé mentale et la prise en charge psychosociale dans le contexte de COVID-19
Lieu	Conakry-ONONO Hôtel (République de Guinée).
Diplôme obtenu	Attestation de participants
Date	Du 22 au 24 juillet 2020
Organisateurs	ONG ALIMA en collaboration avec l'Agence Nationale de sécurité Sanitaire (ANSS).
Type de formation	Participation au séminaire de formation sur << la prise en charge médicale des patients dans un état critique en contexte de pandémie de COVID 19 en Guinée >>

Lieu	Salle de formation de l'hôpital Donka -Conakry
Diplôme obtenu	Attestation de participation.
Date	Du 5 au 11 mars 2020
Organisateurs	Centre d'Excellence Africain pour la Santé de la Mère et de l'Enfant (CEA-SAMEF) de Dakar
Type de formation	Participation à l'atelier de formation pédagogique et pratique sur la prise en charge des urgences pédiatriques (EPILS)
Lieu	Centre sous-régional de cancérologie sis à Donka - Conakry
Diplôme obtenu	Attestation de participation.
Date	Du 28 octobre au 09 novembre 2019
Organisateurs	Centre de Recherche pédiatrique et Clinique pour les maladies infectieuses de Saint Pétersbourg
Type de formation	Participation au séminaire de formation pratique sur les soins d'urgence chez les enfants atteints de maladies infectieuses.
Lieu	Saint-Pétersbourg (République Fédérale de Russie)
Diplôme obtenu	Certificat
Date	Du 16 au 27 septembre 2019
Organisateurs	Centre National de Recherche pour la santé des enfants de Moscow (National Medical Research Centre for Children's health of Moscow)
Type de formation	Séminaire de formation pratique sur << <i>les soins d'urgence dans les états aigus chez les enfants</i> >>
Lieu	Moscow -République Fédérale de Russie
Diplôme obtenu	Attestation
Date	Du 19 au 25 octobre 2015
Organisateurs	Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Type de formation	Atelier de formation des formateurs sur la Prévention et le Contrôle des Infections (PCI) organisé par L'OMS
Lieu	Centre de perfectionnement en Gestion de Donka
Diplôme obtenu	Attestation
Date	Du 19 au 22 aout 2014
Organisateurs	Comité National d'Ethique pour la Recherche en Santé de la Guinée
Type de formation	Atelier de formation des chercheurs en éthique de la recherche
Lieu	Centre Régional de Formation sur les Cancers de Donka à Conakry.
Diplôme obtenu	Attestation
Date	Du 04 au 08/08/14
Organisateurs	Ministère de la Santé à travers le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) avec l'appuis du programme" Stop Palu" de l'USAID
Type de formation	Participation au séminaire de formation sur la prise en charge des cas de paludisme.
Lieu	Conakry
Diplôme obtenu	Attestation
Date	Mars 2011
Organisateurs	<i>Nestlé Guinée</i> - collaboration avec l'association Guinéenne de pédiatrie (AGUIPED) et la chaire de pédiatrie
Type de formation	Participation au séminaire de formation sur la malnutrition aigüe sévère de l'enfant et la prise en charge du nouveau-né
Lieu	Hôtel Mariador Palace à Conakry
Diplôme obtenu	Attestation
Date	Mai 2009

Organisateurs	<i>BEAUFOUR IPSEN</i> et l'Association Guinéenne de Pédiatrie (AGUIPED)
Type de formation	Participation au symposium sur "la diarrhée aigüe de l'enfant et de l'adulte"
Lieu	Hôtel Mariador Palace à Conakry
Diplôme obtenu	Certificats
Date	Du 23 au 28 janvier 2006
Organisateurs	<i>ONG: Terre Des Hommes(TDH).</i>
Type de formation	Cours de formation <i>OMS-UNICEF</i> sur le conseil en allaitement maternel en qualité de conseiller en allaitement maternel
Lieu	Salle de formation de l'Institut de Nutrition et de Santé de l'Enfant (INSE) à Conakry
Diplôme obtenu	Certificat
LANGUES	
Nationales	Soussou, poular, malinké
Etrangères	Français, lue, écrite et parlée Anglais moyennement lue, parlée et écrite
CONNAISSANCE DE L'OUTIL INFORMATIQUE	
Novembre 2021	Formation sur le logiciel Epi-INFO version 7
2008	Certificat d'anglais niveau 1 - Centre d'Etudes de la Langue Anglaise - <i>CELA (UGANC)</i> . Diplôme obtenu: certificat.
2002	Certificat de formation en informatique : maîtrise des logiciels <i>Microsoft Windows (Word, Excel et Accès)</i> ainsi que power-point et Internet- centre <i>SCI - UGANC</i> .
REFERENCES	
Dr DIALLO Ibrahima Sory-Directeur Général - Institut de Nutrition et de Santé de l'Enfant INSE. Sis dans l'enceinte de l'Hôpital National Donka-Commune de Dixinn Conakry République de Guinée - Email : diallopediatrie@yahoo.fr-Tel : 628557775	
Dr Kabinet KOUROUMA - PROGRAM COORDINATOR - Amref Health Africa Guinea Imeuble Mutragui à côté de l'ex Imprimerie Patrice LUMUMBA - Commune de Matam - Conakry, République de Guinée - Email: Kourouma.Kabinet@amref.org Tel: +224 622326396/666133553	

CURRICULUM VITAE

NOM: SQUARE

Prénoms: Mamadou Saliou III

Date et lieu de naissance : 26/12/1984 à Mali

Nationalité : Guinéenne

Situation matrimoniale: Marié

E-mail: salioudalanda@gmail.com

Tel:+224620-11-24-01/657-87-79-86

Expériences Professionnelles

- ✓ Trois mois de Stage au centre au centre médical de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry
- ✓ un mois de Travail (du 1^{er} au 30 Novembre 2008) au sein du Projet ARSAMA en qualité d'agent enquêteur sur la situation alimentaire et nutritionnel des enfants de 0 à 5 ans et des femmes en âges de procréées dans certaines zones de la préfecture de Mali
- ✓ Une année de stage au Service de médecine interne de l'hôpital national DonKa
- ✓ Une Semaine de formation sur la prévention et contrôle des infections dans le contexte de l'épidémie d'Ebola au compte de la (PCI).
- ✓ Une année de stage à l'hôpital régional de Mamou
- ✓ Formation pour la prise en charge des fistules obstétricales (UNFPA/GIZ)
- ✓ Formation sur la chirurgie plus sûre avec *Mercy Ship*
- ✓ Formation en échographie obstétricale et gynécologique avec l'UNFPA.
- ✓ Formation sur la prise en charge des Violences Basées sur le Genre (VBG) PANZI
- ✓ Maîtrise du fascicule sur le monitoring amélioré.
- ✓ Une maîtrise en chirurgie obstétricale et gynécologique.

FORMATION ACADEMIQUE

➤ ETUDES UNIVERSITAIRE:

2006-2013: UNIVERSITE ABDEL NASSER

Diplôme Obtenu: Docteur d'état en Médecine

ETUDES SECONDAIRES

➤ Lycée:

2003-2005: lycée de Mali

Diplôme Obtenu: Baccalauréat 1^{er} et 2^{ème} partie (BAC: 1 et 2)

➤ COLLEGE:

1999-2002: Collège de Mali

Diplôme Obtenu: Brevet d'étude du premier Cycle (B.E.P.C)

➤ ETUDES PRIMAIRES:

1993-1998: ECOLE PRIMAIRE DE MALI II

Diplôme Obtenu: Certificat d'étude Primaire Élémentaire (C.E.P.E)

Langues

Langues Étrangères : Français, Anglais

Langues Nationales: Poular, soussou

Connaissances Informatiques

INFORMATIQUE DE BASE : (Windows, Word, Excel)

Activités Extraprofessionnelles: Respectueux et dynamique apte à tous travail, Physique et intellectuel

Loisirs

Lecture, Sport, Voyage, Basket, Internet

Personnes de références :

1. Le Directeur de l'Hôpital Régional de Mamou : **Dr. Abdoulaye Kader CAMARA**
Tel : 628 73 83 03 et E-mail : kaderyab@gmail.com

2. Le Chef de Service de la CT-Epi/Mamou : **Dr. Sékou SOUMAH**
Tel : 628 88 98 30 et E-mail : sh2ak44@gmail.com

3. Le Médecin Chargé de la Maladie Préfectoral (MCM) : **Dr. Sékou Sidate SYLLA**
Tel : 620 05 57 76 et E-mail : sidate2006@gmail.com

Aline Semaan, MPH

Phone: +32 498 35 83 51

E-mail: asemaan@itg.be

Address: Antwerp, Belgium

Education

PhD student, Faculty of Science Dec 2021 – Present
Vrije Universiteit Amsterdam
The Netherlands

Master of Public Health, Epidemiology and Biostatistics Aug 2016 – Jun 2018
American University of Beirut
Beirut, Lebanon
Accredited by the Council on Education for Public Health

Bachelor of Science, Biology Oct 2013 – Jun 2016
Lebanese University, Faculty of Sciences
Beirut, Lebanon
Graduated with Excellence, Rank: 1 of 60

Experience

Institute of Tropical Medicine, Department of Public Health Sept 2020 – Present
Sexual and Reproductive Health Unit

Research Assistant

ALERT project - Action Leveraging Evidence to reduce perinatal Mortality and morbidity in Sub-Saharan Africa

- Reviewing data quality and validation through engagements with country teams
- Analysis of data from a health facility assessment survey and routine data on maternal and newborn health indicators in 16 hospitals
- Scientific paper writing on the response to the COVID-19 pandemic in the 16 ALERT hospitals in 4 countries in sub-Saharan Africa

Postnatal care in Guinea and Tanzania

- Developing research protocols (including research tools and interview guides) and submission to relevant institutional review boards
- Training data collectors and supervising and conducting collection of qualitative data through semi-structured interviews and observations in Forécariah, Guinea

MatCO project: Global study of Maternal Health provision during the COVID-19 pandemic

- Programming online surveys and monitoring data collection
- Cleaning and analysing quantitative and qualitative data
- Report and scientific paper writing

American University of Beirut, Faculty of Health Sciences Aug 2016 – Aug 2020
Research Assistant

1. Semaan, A., Dey, T., Kikula, A., Asefa, A., Delvaux, T., Langlois, E. V., van den Akker, T., Benova, L. (2022). "Separated during the first hours" - Postnatal care for women and newborns during the COVID-19 pandemic: A mixed-methods cross-sectional study from a global online survey of maternal and newborn healthcare providers. *PLOS Global Public Health* (accepted).
2. Semaan, A., Banke-Thomas, A., Amongin, D., Babah, O., Dioubate, N., Kikula, A., . . . Benova, L. (2022). 'We are not going to shut down, because we cannot postpone pregnancy': a mixed-methods study of the provision of maternal healthcare in six referral maternity wards in four sub-Saharan African countries during the COVID-19 pandemic. *BMJ Global Health*, 7(2), e008063. doi:10.1136/bmjgh-2021-008063
3. Banke-Thomas, A., Semaan, A., Amongin, D., Babah, O., Dioubate, N., Kikula, A., . . . Benova, L. (2022). A mixed-methods study of maternal health care utilisation in six referral hospitals in four sub-Saharan African countries before and during the COVID-19 pandemic. *BMJ Global Health*, 7(2), e008064. doi:10.1136/bmjgh-2021-008064
4. Asefa, A., Semaan, A., Delvaux, T., Huysmans, E., Galle, A., Sacks, E., . . . Benova, L. (2021). The impact of COVID-19 on the provision of respectful maternity care: Findings from a global survey of health workers. *Women and Birth*. doi:https://doi.org/10.1016/j.wombi.2021.09.003
5. Galle, A., Semaan, A., Huysmans, E., Audet, C., Asefa, A., Delvaux, T., Afolabi, B. B., El Ayadi, A. Benova, L. (2020). A double-edged sword-Telemedicine for maternal care during COVID-19: Findings from a global mixed methods study of healthcare providers. *BMJ Global Health*, 6(2), e004575. doi:10.1136/bmjgh-2020-004575
6. Benova, L., Sarkar, N. D. P., Fasehun, L.-K. O., Semaan, A., MATCO Solutions and adaptations working group, & Affun-Adegbulu, C. (2020). A call to action: Documenting and sharing solutions and adaptations in sexual, reproductive, maternal and newborn health care provision during the COVID-19 pandemic. *Sexual and Reproductive Health Matters*, 1-5. doi:10.1080/26410397.2020.1838054
7. Semaan, A., Audet, C., Huysmans, E., Afolabi, B., Assarag, B., Banke-Thomas, A., Blencowe, H., Caluwaerts, S., Campbell, O. M. R., Cavallaro, F. L., Chavane, L., Day, L. T., Delamou, A., Delvaux, T., Graham, W.J., Gon, G., Kascak, P., Matsui, M., Moxon, S., Nakimuli, A., Pembe, A., Radovich, E., van den Akker, T., Benova, L. (2020). Voices from the frontline: findings from a thematic analysis of a rapid online global survey of maternal and newborn health professionals facing the COVID-19 pandemic. *BMJ Global Health*, 5(6), e002967. doi:10.1136/bmjgh-2020-002967
8. Akik, C., Semaan, A., Shaker-Berbari, L., Jamaluddine, Z., Saad, G. E., Lopes, K., Constantin, J., Ekzayez, A., Singh, N. S., Blanchet, K., DeJong, J., Ghattas, H. (2020). Responding to health needs of women, children and adolescents within Syria during conflict: intervention coverage, challenges and adaptations. *Conflict and Health*, 14(1), 37. doi:10.1186/s13031-020-00263-3
9. Sibai, A. M., Semaan, A., Khabsa, J., Tabbara, J., & Rizk, A. (2018). Appraising progress in the ageing agenda in ESCWA countries: 15 years since the Madrid International Plan of Action on Ageing. *International Journal on Ageing in Developing Countries*, 2(2), 99-113.

Lenka Benova

Email: LBenova@itg.be

Phone: +31 6126 999 64

Twitter: @lenkabenova

I am a quantitative social scientist with training in epidemiology, demography, management and Middle East studies. My research includes measurement, understanding, preventing and alleviating social phenomena that lead to poor reproductive/maternal health, such as socio-economic inequalities, suboptimal care-seeking behaviours, low quality of care, and maternal morbidity. I have experience leading on projects delivering healthcare services (Médecins Sans Frontières), program design and implementation (conditional cash transfer program in Egypt), and evaluation projects, in a number of low- and middle-income countries.

QUALIFICATIONS

- 2015 PhD in Population Health, *London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK*
- 2011 MSc Demography & Health (distinction), *London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK*
- 2007 MA in Middle East Studies (honors), *The American University in Cairo, Cairo, Egypt*
- 2002 BSc in Business Administration (summa cum laude), *Suffolk University, USA*

EMPLOYMENT

- 2019 – Associate Professor (*hoofddocent*), Maternal and Reproductive Health
Senior Postdoctoral Fellow (FWO)
Institute of Tropical Medicine, Antwerp Belgium
- 2015 – Assistant Professor in Maternal and Reproductive Health
London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK
- 2011 – 2014 Research Assistant and Research Fellow
London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK
Analysed and published from DHS datasets and the English Longitudinal Study of Ageing.
- 2008 – 2010 Researcher in Monitoring and Evaluation
Social Research Center, American University in Cairo, Egypt
Developed a monitoring and evaluation strategy for a conditional cash transfer programme in Egypt.
Supervised health-related data collection in households and health facilities.
- 2002 – 2008 Various managerial roles in the humanitarian and private sector Médecins Sans Frontières (Nigeria, occupied Palestinian territory and South Sudan) CareScout, Wellesley, MA, USA

RESEARCH GRANTS

- 2019 Co-principal investigator ALERT (Action Leveraging Evidence to reduce perinatal Mortality and morbidity in Sub-Saharan Africa) - A hospital maternity-based quality improvement and implementation science project in Benin, Malawi, Tanzania and Uganda. Funded by EU/Horizon2020 and overall coordination by Karolinska Institutet in Sweden. My role is to coordinate the contributions of ITM to the project, including two work packages. Project expected to start on January 1, 2020. (Total project budget EUR 4 million for 5 years)
- 2019 Principal Investigator, FWO senior postdoctoral fellowship on “Examining barriers to providing good quality postnatal care: A mixed-methods study of global configurations of care and local clinical practice adaptations in Tanzania and Guinea”. Three year project starting on November 1, 2019. (Salary + EUR 30,000 bench fee).
- 2019 Scientific collaborator on IUSSP grant to Prof Alexandre Delamou “Understanding Barriers and Enablers to Family Planning Adoption Among Adolescents and Youth at Risk of Unintended Pregnancy in Conakry, Guinea” (2019-2021). My role is to support Prof Delamou and his team in developing data analysis skills to examine family planning use among adolescents using the Demographic and Health Surveys conducted in Guinea.
- 2018 Principal Investigator on a grant “Situational Analysis of validation of maternal and newborn indicators” for the WHO Mother and Newborn Information for Tracking Outcomes and Results (MoNITOR) technical advisory group. This grant included qualitative interviews with key global

informants and proposing a conceptual framework of validation studies of indicators of maternal and newborn health. (GBP 30,600)

- 2017 Principal Investigator on a grant “The landscape of caesarean sections in sub-Saharan Africa and South/Southeast Asia” commissioned by EngenderHealth within a larger project to highlight safety of maternal surgical care globally. (USD 11,500)
- 2016 Inaugural recipient of the Career Re-entry Grant from the MARCH (Centre for Maternal, Adolescent, Reproductive, and Child Health) at LSHTM. This is a competitive award to help staff re-establish funding, research and networks following an absence and is intended to help staff progress in their academic career. [Blog post](#) (GBP 30,000)
- 2014 Co-Investigator on MSD for Mothers evaluation for evidence-based decision-making in maternal health, a 3-year, \$10 million grant to the Maternal healthcare markets Evaluation Team (MET) at LSHTM to conduct in-depth evaluations of the social franchising and informed push model interventions, in addition to looking at the overall market dynamics and analysis of secondary data to investigate the role of the private sector in providing maternal health care worldwide. I lead the team conducting secondary data analysis of the Demographic and Health Surveys, with a sub-project budget of USD 822,000 for four years.

PUBLICATIONS

ORCID: 0000-0001-8595-365X; Google Scholar [profile](#)

Summary Number of publications: 62 13 papers by MSc or PhD students under supervision.

Total numbers of citations (Google Scholar): 1348. Personal “h-index” (Google Scholar): 19.

Selected peer reviewed articles in journals

1. **Benova L**, Moller A, Moran AC. "What gets measured better gets done better": The landscape of validation of global maternal and newborn health indicators through key informant interviews. *PLoS ONE*. 2019. 14(11): e0224746.
2. **Benova L**, Owolabi O, Radovich E, Wong KLM, Macleod D, Langlois EV, Campbell OMR. Provision of postpartum care to women giving birth in health facilities in sub-Saharan Africa: A cross-sectional study using Demographic and Health Survey data from 33 countries. *PLoS Medicine*. 2019. 16(10):e1002943.
3. Doctor HV, Radovich E, Benova L. Time trends in facility-based and private-sector childbirth care: analysis of Demographic and Health Surveys from 25 sub-Saharan African countries from 2000-2016. *Journal of Global Health*. 2019. 9:2. doi: 10.7189/jogh.09.020406
4. Hanson C, Munjanja S, Binagwaho A, Vwalika B, Pembe AB, Jacinto E, Chillinda G, Donahoe K, Wanyonyi S, Waiswa P, Gidiri F, **Benova L**. National policies and care provision in pregnancy and childbirth for twins in Eastern and Southern Africa: A mixed-methods multi-country study. *PLoS Medicine*. 2019. 16(2): e1002749.
5. **Benova L**, Neal S, Radovich E, Ross DA, Siddiqi M, Chandra-Mouli V. Using three indicators to understand the parity-specific contribution of adolescent childbearing to all births. *BMJ Global Health*. 2018. 3:e001059. doi:10.1136/bmjgh-2018-001059.
6. Cavallaro FL, Pembe AB, Campbell OMR, Hanson C, Tripathi V, Wong KLM, Radovich E, **Benova L**. Caesarean section provision and readiness in Tanzania: analysis of cross-sectional surveys of women and health facilities over time. *BMJ Open*. 2018. 8:e024216. doi:10.1136/bmjopen-2018-024216.
7. **Benova L**, Dennis M, Lange I, Campbell OMR, Waiswa P, Haemmerli M, Fernandez Y, Kerber K, Lawn JE, Santos AC, Matovu F, Macleod D, Goodman C, Penn-Kekana L, Sengooba F, Lynch CA. Understanding the past to prepare for the future: Analysis of coverage, equity, sector of provision and content of antenatal and delivery care in Uganda from Demographic and Health Surveys between 1995 and 2011. *BMC Health Services Research*. 2018. <https://doi.org/10.1186/s12913-018-3546-3>.
8. **Benova L**, Macleod D, Radovich E, Campbell OMR, Lynch CA. Should I stay or should I go?: Consistency and switching of delivery locations among new mothers in 39 Sub-Saharan African and South/Southeast Asian countries. *Health Policy & Planning*. 2017. DOI: 10.1093/heapol/czx087.
9. Campbell OMR, Calvert C, Testa A, Strehlow M, **Benova L**, Keyes E, Donnay F, Macleod D, Gabrysch S, Rong L, Ronsmans C, Sadruddin S, Koblinsky M, Bailey P. The scale, scope, coverage and capability of childbirth care. 2016. *The Lancet*. 388: 2193–

REPUBLIQUE DE GUINEE

TRAVAIL – JUSTICE – SOLIDARITE

COMITE NATIONAL D'ETHIQUE POUR LA RECHERCHE EN SANTE (CNERS)

Conakry, le 26 Novembre 2024

N° :182/CNERS/24

Objet : Examen d'un protocole.

LA PRESIDENTE

A

Dr Fassou Mathias GROVOGUI

CNFRSR, Forécariah, Guinée

Tel : 00 224 622 42 07 02

«mgrovogui@maferinyah.org»

Monsieur,

Le Comité National d'Éthique pour la Recherche en Santé (CNERS) a procédé à l'examen de la version corrigée de votre protocole de recherche intitulé : « **Analyse de la qualité des soins et de son effet sur la morbidité et la mortalité maternelles et périnatales chez les femmes référées dans trois (03) maternités urbaines en Guinée** ».

Le CNERS prend note des corrections apportées à la précédente version de ce protocole.

Le CNERS autorise la mise en œuvre de votre protocole de recherche dans le respect des principes éthiques y énoncés. Il tient à être informé de toute modification du présent protocole au cours de sa mise en œuvre. Il vous invite à lui transmettre le rapport d'étape ainsi que le rapport final de l'étude.

Cette approbation est valable pour une période d'un an à compter de sa date de signature.

Veuillez agréer, l'expression de ma considération distinguée.

La Présidente P.O.

Dr N'nah Djénab SYLLA